

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

IKKA

Entwicklung einer inklusiven Unterrichtsreihe zur
Förderung von Identität und Kulturverständnis
zwischen Hörenden, Gehörlosen und
Schwerhörigen

Eingereicht von: Stephanie Baiker und Regina Fleischmann

Begleitung: Mireille Audeoud

10.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	4
Abstract	5
Einleitung	6
1 Fragestellungen	8
2 Theoretische Auseinandersetzung	9
2.1 Identität	9
2.1.1 Identitätsbildung	11
2.1.2 Perspektivenübernahme	12
2.1.3 Gehörlosenidentität	13
2.2 Kultur	15
2.2.1 Begriffe im Zusammenhang mit Kultur	17
2.2.1.1 Interkulturalität	18
2.2.1.2 Bikulturalität	19
2.2.1.3 Bikulturelles und interkulturelles Lernen	20
2.2.2 Stigmatisierungskonzepte	21
2.2.3 Gehörlosenkulturen	22
2.2.4 Hörendenkultur	24
2.3 Gehörlosendidaktik	25
2.4 Integration und Inklusion	25
2.5 Lehrplan 21 – Fachlehrplan DSGS	27
3 Produktentwicklung	30
3.1 Stufe 1	30
3.2 Stufe 2	31
3.3 Stufe 3	32
3.4 Stufe 4	32
4 Empirischer Teil	33
4.1 Erhebungen	33
4.2 Erhebungsinstrumente	33
4.3 Aufbereitung und Analyse	35
4.3.1 Fragebogen	35
4.3.2 Fokusgruppeninterview	36
4.3.2.1 Positive Rückmeldungen	37

4.3.2.2	Optimierungsvorschläge	37
4.3.2.3	Allgemeine Rückmeldungen	37
4.4	Ergebnisse (Produktbeschreibung)	38
4.4.1	Identität	38
4.4.2	Perspektivenübernahme	39
4.4.3	Stigmatisierung	39
4.4.4	Kultur	40
4.4.5	Gehörlosendidaktik	40
4.4.6	Inklusion	41
4.4.7	Lehrplan 21 und Fachlehrplan DSGS	41
4.4.8	Rückmeldungen aus dem Fokusgruppeninterview	42
4.4.9	Fertiges Produkt	43
5	Ausblick	45
5.1	Beantwortung der Forschungsfragen	45
5.2	Nächste Schritte	46
5.3	offene Fragen	46
6	Literaturverzeichnis	47
7	Abbildungsverzeichnis	50
8	Anhang	51
8.1	Vorstellung in der SEK3	51
8.2	Ausgefüllte Fragebogen der Lernenden	52
8.3	Leitfaden für das Interview	84
8.4	Bild Überblick Material	85
8.5	Protokoll	86

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen bedanken, welche uns bei der Masterarbeit unterstützten und zur Seite standen.

Ein grosses Dankeschön gilt Peter Bachmann, Co-Schulleiter der SEK3. Dank ihm konnten wir einen Einblick in die Oberstufe für Gehörlose und Schwerhörige gewinnen und ein Fokusgruppeninterview aufgleisen.

Der Austausch über die Entwicklung unserer Unterrichtsreihe war eine grosse Bereicherung. Emanuel Nay, Nicole Lubart und Jasmine Schmidt unterstützten und begleiteten uns im ersten Prozess der Entwicklung. Herzlichen Dank!

Ein besonderer Dank geht an Mireille Audeoud, die Begleiterin unserer Masterarbeit. Durch die konstruktive Kritik, den Aufmunterungen und etlichen Teams-Meetings sind wir an uns selbst gewachsen und haben nun ein fertiges Produkt in den Händen.

Abschliessend ein Dankeschön an Freunde und Familien für das Durchlesen unserer Arbeit und die motivierenden Worte.

Abstract

Ziel der Arbeit war die Entwicklung einer Unterrichtsreihe, welche die Kompetenzen der „Kulturellen Identitäten und interkulturellen Verständigungen“ aus dem Lehrplan 21 fördert. Diese wurde so konzipiert, dass sie handhabbar für Lehrpersonen und gewinnbringend für hörende und gehörlose/schwerhörige Lernende ist. Als Grundlage dienten die Auswertung eines Fragebogens und ein Fokusgruppeninterview. Die Unterrichtsreihe berücksichtigt den Fachlehrplan Deutschschweizerische Gebärdensprache und die überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21.

Das fertige Produkt ist eine inklusive Unterrichtsreihe, welche die Identität und das Kulturverständnis, bezogen auf die Gehörlosen- sowie Hörendenkultur, fördert. Sie ist für den Unterricht in der Mittel- und Sekundarstufe. Es wurden 33 Lektionen, dazugehöriges Material und entsprechende Kommentare erstellt. Die Unterrichtsreihe wurde aufgeteilt in die Blöcke „Identität“, „Kommunikation“, „Kultur“ und „Alltag“ und trägt daher den Namen „IKKA-Training“.

Einleitung

Ein Ziel der Schulbildung in der Schweiz ist die Bildung nachhaltiger Entwicklung. Dieses Ziel stellt eine Leitidee für die Entwicklung der Gesellschaft dar. Im Lehrplan 21 (BKZ, 2014) sind neun fächerübergreifende Themen unter der Leitidee nachhaltiger Entwicklung aufgeführt. Eines dieser Themen trägt den Namen „Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung“ und verfolgt das Ziel, dass sich die Lernenden mit verschiedenen Kulturen auseinandersetzen und Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen. Dabei lernen sie den respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Lebensweisen, Traditionen und Weltansichten.

Anhand des Beispiels der Gehörlosenkultur sollen im Rahmen dieser Arbeit die oben genannten Kompetenzen aufgebaut respektive gefestigt werden. Penny Boyes Braem (1992) nennt den Unterschied zwischen Gehörlosenkulturen und Hörendenkulturen in der Einstellung zu Gehörlosen. „Die hörende Gesellschaft sieht sie als ‚behinderte Hörende‘, während die Gehörlosengemeinschaft sich mehr und mehr als eine Minderheit mit eigener Sprache und Kultur betrachtet“ (Boyes Braem, 1992, S. 144). Daraus geht hervor, dass die Gehörlosen oft Stigmatisierungen durch Hörende erleben. Dies könnte daran liegen, dass zumindest hörende Schüler und Schülerinnen schlicht zu wenig bis gar keine Kenntnisse über die Gehörlosen und deren Kultur haben. Dies zeigen die Antworten hörender Lernender, welche anhand eines Fragebogens im Rahmen dieser Arbeit gesammelt wurden. Nach dem schweizerischen Gehörlosenbund (Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS, o.J.) zählt die Gebärdensprachgemeinschaft in der Schweiz mindestens 20'000 Personen. Das ist weniger als ein Prozent der schweizerischen Bevölkerung und macht somit eine Minderheit aus. Dies macht die Chancen für hörende Lernende geringer, im Alltag Gehörlosen zu begegnen und somit auch mit deren Kultur in Kontakt zu kommen.

Laut Gogolin, Georgi, Krüger-Potratz, Lengyel und Sandfuchs (2018) kommt es zu Missverständnissen zwischen Kulturen, wenn Sitten anderer Kulturen nicht bekannt sind oder als abnormal gewertet werden. Indem sich die hörenden Lernenden mit der Gehörlosenkultur befassen, werden Wissenslücken vermindert. Dadurch kann das Verständnis für die Gehörlosenkultur gesteigert und Stigmatisierungen abgebaut werden.

Für Regelklassen gibt es einige Lehrmittel, welche sich mit der Thematik der Gehörlosenkultur befassen, zum Beispiel die Werkstatt zum Kennenlernen der Gebärdensprache von Johanna Krapf (2011) oder der Themenkoffer „Hände Hoch“ (Senn & Carigiet, 2013). Von Seiten der Gehörlosen gibt es den Stoffplan „Pro G“ (Schweizerischer Gehörlosenbund SGB, 1999), welcher die Gehörlosenkultur thematisiert und das Ziel verfolgt, dass gehörlose Schülerinnen und Schüler in ihrem Selbstbild als Gehörlose gestärkt werden. Das Problem ist nun, dass die Lehrmittel die Thematik nur aus einer Sicht behandeln. Sprich, die Lehrmittel über die

Gehörlosen sind für Hörende und eine hörende Lehrperson unterrichtet eine ihr meist fremde Kultur. Um beide Kulturen einander näher zu bringen, ist es für die Autorinnen wichtig, dass Angehörige beider Kulturen an diesem Prozess beteiligt sind. Ganz im Sinne der Leitidee des Schweizerischen Gehörlosenbunds: „Nicht über uns, ohne uns“ (Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS, o.J.).

Aus diesem Grund wurde die Idee einer Unterrichtsreihe für gehörlose und hörende Lernende verfolgt, welche die Gehörlosen- und Hörendenkulturen thematisiert.

Die Schülerinnen und Schüler sollten dabei in der Perspektivenübernahme gefördert werden, also in der Fähigkeit Gedanken und Meinungen anderer zu verstehen. Dies führt wiederum dazu, dass sie sich mit ihren Werten und Weltansichten auseinandersetzen. Zusammengefasst sollte das Produkt also das Kulturverständnis und die Identitätsentwicklung fördern. Es sollte für hörende und gehörlose Lehrpersonen im Unterricht mit hörenden und gehörlosen Lernenden konzipiert werden. Für die Autorinnen war es von grosser Bedeutung, dass die Unterrichtsreihe mit gehörlosen Lehrpersonen entsteht. Für die Zusammenarbeit stellten sich die Lehrpersonen der SEK3 zur Verfügung. Mit deren Unterstützung konnte das Ziel verfolgt werden, dass die Lektionen auch im Unterricht für Gehörlose umsetzbar und aus einer bikulturellen Sicht entworfen sind.

Die Lehrpersonen der SEK3 wiesen darauf hin, dass sie sich mit den Begriffen „Gehörlose“ und „Schwerhörige“ identifizieren. Daher wurden diese Begriffe für den Titel verwendet, so dass sich möglichst viele Personen angesprochen fühlen. Der Fokus dieser Arbeit liegt nicht auf dem Hörstatus einer Person. Vielmehr wird die Kultur der Gehörlosen ins Zentrum gestellt. Fortan werden die Begriffe «gehörlos», beziehungsweise «Gehörlose», verwendet. Mit diesen sollen sich aber alle Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, ungeachtet ihres Hörstatus und ihrer Kulturzugehörigkeit, angesprochen fühlen.

Im folgenden Kapitel wird zuerst auf die Zielstellung dieser Arbeit eingegangen. Anschliessend folgt die theoretische Auseinandersetzung bezüglich der, für diese Arbeit relevanten, Begriffe, Konzepte und Thematiken. Daraufhin werden die vier Stufen der Produktentwicklung beschrieben, bevor im empirischen Teil die Erhebungen, die Erhebungsinstrumente und die Analyse folgen. Zudem werden im empirischen Teil die Ergebnisse diskutiert und Schlüsse aus der theoretischen Auseinandersetzung sowie den Erhebungen gezogen. Nachfolgend wird das fertige Produkt beschrieben. Die Arbeit schliesst mit dem Ausblick. Das fertige Produkt rundet die Arbeit im Anhang ab.

1 Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen für diese Arbeit vorgestellt.

Wie in der Einleitung erwähnt, war das Ziel eine möglichst inklusive Unterrichtsreihe für gehörlose und hörende Lernende zu erstellen. Dies basierend auf den Kompetenzen von einem der neun Themen aus der Bildung für Nachhaltige Entwicklung, der „Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung“. Folgend liessen sich die beiden Ziele ableiten:

Welche Aspekte müssen bei der Entwicklung einer inklusiven Unterrichtsreihe für Gehörlose und Hörende berücksichtigt werden?

Teilfrage: Welche Inhalte bedingen einen Kompetenzzuwachs im Bereich der „Kulturellen Identitäten und interkulturelle Verständigung“?

2 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten theoretischen Hintergründe aufgezeigt. Die Unterrichtsreihe hat zum Ziel, die Lernenden in ihrer Identitätsentwicklung zu fördern und ihren Blick für kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Hörenden und Gehörlosen zu öffnen.

So wird in einem ersten Schritt der Begriff der Identität geklärt, damit im Weiteren mit dieser Definition gearbeitet werden kann. Da durch die Unterrichtsreihe unter anderem die Entwicklung der Identität unterstützt werden soll, wird ausserdem die Identitätsbildung erklärt und darauf eingegangen, welche Faktoren begünstigend für die Identitätsbildung sind. Zudem wird die Perspektivenübernahme beleuchtet. Weiter ist die Gehörlosenidentität im Speziellen beschrieben.

Ein weiteres Ziel der Unterrichtsreihe besteht darin, dass die Lernenden Besonderheiten sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Gehörlosenkulturen und der Hörendenkulturen erkennen. Daher wird in einem weiteren Schritt auf den Begriff der Kultur eingegangen, um folgend die Begriffe Interkulturalität, Bikulturalität sowie Stigmatisierungskonzepte zu klären. Das oben genannte Ziel setzt ausserdem eine Gegenüberstellung der Gehörlosenkulturen und der Hörendenkulturen voraus.

Die Unterrichtsreihe soll im Unterricht für hörende sowie gehörlose Lernende durchführbar sein. Daraus folgt einerseits, dass die Gehörlosendidaktik berücksichtigt werden sollte, weshalb in diesem Kapitel auch darauf eingegangen wird. Andererseits geht daraus hervor, dass schliesslich die Begriffe Integration und Inklusion geklärt werden müssen, welche am Ende dieses Kapitels beschrieben sind.

Auf der Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Entwicklung der Unterrichtsreihe beschrieben und begründet.

2.1 Identität

Wie bereits erwähnt, stellt die Förderung der Identitätsentwicklung der Lernenden ein zentrales Ziel dar. Dies bedingt, dass im Rahmen dieses Unterkapitels der Begriff der Identität beschrieben ist.

Crone (2017) stellt zwei Bedeutungen von Identität vor. Einerseits wird der Ausdruck in der Alltagssprache meist für die Persönlichkeit oder den Persönlichkeitskern einer Person

verwendet, welche Eigenschaften die Person ausmachen und sie gleichzeitig von anderen unterscheidet. Dabei kann die Identität gefährdet sein, sie kann verloren und wiedergefunden werden. Diese Bedeutung ist vor allem für narrativistische Ansätze wichtig, also dann, wenn es um die Geschichte der Person in Verbindung mit Charaktereigenschaften geht. Andererseits beschreibt der Begriff eine Relation zwischen einer Person im Jetzt und derselben Person zu einem anderen Zeitpunkt. Dabei ist die Frage wichtig, ob der Mensch, der heute lebt, in einigen Jahren immer noch derselbe Mensch ist. Dies führt dazu, dass dem Begriff der Identität, in Abgrenzung zu der Bedeutung in narrativistischen Ansätzen, eine andere Bedeutung im Sinne von numerischer Identität zukommt, welche über die Zeit hinweg besteht. In dieser Bedeutung besitzt eine Person während ihres gesamten Lebens die eine gleichbleibende Identität.

Nach Berk (2011) definiert der Begriff Identität das strukturierte Konzept des eigenen Selbsts. Dieses besteht aus Wertvorstellungen, Überzeugungen und Zielen, auf welche sich eine Person festgelegt hat.

Aus den vorhergehenden Ausführungen wird Identität im Rahmen dieser Arbeit als die Summe der Charaktereigenschaften, Überzeugungen und Ziele einer Person verwendet.

Zur Bedeutung der Identität meint Berk (2011, S.546): „Erikson war der Erste, der die Identität als eine der bedeutendsten Leistungen der Persönlichkeitsentwicklung in der Adoleszenz betrachtete und als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem produktiven, zufriedenen Leben als Erwachsener“. In den Stufen der psychosozialen Entwicklung nach Erikson ist für die vorliegende Arbeit die Stufe der Adoleszenz von Bedeutung, die Adoleszenz bezeichnet den Lebensabschnitt vom zwölften bis etwa zum 20. Lebensjahr.

Im Alter von zwölf Jahren haben die meisten Kinder ein Selbstkonzept entwickelt, ein Gefühl für die eigene Identität und die eigenen Werte (Myers, 2008).

In dieser Stufe besteht die Aufgabe darin, durch Erproben verschiedener Rollen das Selbstbild zu verändern und zu festigen. Dies führt zu einem besseren Bild seines Selbst und dem Gefühl für das eigene Selbst, sprich der Identität. Oder aber es führt im negativen Fall zu Identitätskonfusionen. Das Kind ist verwirrt und weiss nicht oder noch nicht, wer es wirklich ist und was sein Selbstbild ist (Myers, 2008).

„Veränderungen des Selbstkonzepts und des Selbstwertgefühls schaffen die Voraussetzungen für die Entwicklung einer in sich geschlossenen persönlichen Identität“ (Berk, 2011, S.547). Für eine möglichst gelungene Entwicklung der Identität sollen folglich das Selbstkonzept und das Selbstwertgefühl verändert werden.

McIlroy und Storbeck (2012) erklären, dass die die Identität klassischerweise als eine Repräsentation des Selbst beschrieben wird. Dies ist ein sozial konstruierter Prozess, welcher ständig Erfahrungen aus der Vergangenheit und der Gegenwart verknüpft und in die eigene Identität einbindet.

Wie bereits erwähnt, wird Identität im Rahmen dieser Arbeit als das Ergebnis aus Charaktereigenschaften, Überzeugungen und Zielen einer Person verwendet, diese stützt sich auf das Selbstbild einer Person. Indem das Selbstkonzept und das Selbstwertgefühl verändert wird, kann die Entwicklung der Identität unterstützt werden.

2.1.1 Identitätsbildung

Eines der Ziele der Unterrichtsreihe ist, die Lernenden in ihrer Identitätsentwicklung zu unterstützen. Aus diesem Grund wird nachstehend die Identitätsbildung betrachtet. Ausserdem wird beschrieben, welche Aspekte förderlich für die Identitätsbildung sind.

Die Bildung einer Identität besteht laut Berk (2011), welche sich auf Erikson stützt darin, zu definieren welche Werte einem wichtig sind, wer man ist und welche Richtung man im Leben einschlagen möchte. Dies wird auch als explizite Theorie des Selbst beschrieben. Menschen handeln aus vernünftiger Überlegung und übernehmen Verantwortung für sich selbst.

Matthes (1996a) nennt die Interaktion zwischen Individuen als wesentlich für die Identitätsentwicklung. Wenn sich Menschen treffen, reagieren sie aufeinander. Wollen sie miteinander kommunizieren, so stellen sie Erwartungen an sich selbst und gleichzeitig werden vom Gegenüber Erwartungen an sie gestellt. Diese gilt es gegeneinander abzuwägen, wodurch sich die eigene Identität entwickelt.

Laut Berk (2011) stellen eine gut organisierte Selbstbeschreibung und ein differenziertes Selbstwertgefühl die kognitive Grundlage für die Entwicklung der eigenen Identität dar. Sie verweist dabei auf das von James Marcia ausgearbeitete klinische Befragungsverfahren. Mit den vier verschiedenen Zuständen der Identität ermitteln Wissenschaftler den Entwicklungsstand der eigenen Identität. Die folgenden Kategorien eines Identitätsstatus basieren auf verschiedenen Komponenten der Exploration und inneren Verpflichtung.

Erarbeitete Identität – auf eine Phase der Exploration folgende innere Verpflichtung auf Werte, Überzeugungen und Ziele; **Identitätsmoratorium** – Exploration, die noch nicht zur inneren Verpflichtung geführt hat; **übernommene Identität** – innere Verpflichtung ohne

vorausgegangene Exploration und **diffuse Identität** – ein apathischer Zustand gekennzeichnet durch fehlende Exploration und Verpflichtung. (Berk, 2011, S. 549).

Schulen und Gemeinden fördern laut Berk (2011) die Identitätsentwicklung, indem sie vielfältige Gelegenheiten zur Exploration bieten. Beispielsweise durch einen Unterricht, welcher durch ausserschulische Aktivitäten oder berufsorientierte Bildungsmaßnahmen zu eigenständigem Denken anregt. Des Weiteren sollen Gelegenheiten geboten werden, in denen sich das Kind mit der eigenen ethnischen Herkunft auseinandersetzen und in einer respektvollen Atmosphäre andere Kulturen kennenlernen kann. Ebenfalls wichtig für die Förderung einer gesunden Identitätsfindung sind Gespräche mit Menschen, die sich bereits im Status der erarbeiteten Identität befinden. Durch Vorbilder können sich die Kinder und Jugendlichen besser orientieren. Schliesslich ist eine offene und warmherzige Kommunikation mit den Heranwachsenden wichtig, da diese emotionalen Rückhalt und Freiheit bietet, Ziele zu explorieren.

2.1.2 Perspektivenübernahme

Die Perspektivenübernahme ist Voraussetzung für die Unterrichtsreihe, da die Schülerinnen und Schüler laut den Kompetenzen der „Kulturellen Identitäten und interkulturelle Verständigung“ des Lehrplans 21 (BKZ, 2014) soziale Situationen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten sollten. Deswegen wird im Folgenden die Perspektivenübernahme beschrieben.

„Die Perspektivenübernahme ist die Fähigkeit, sich vorzustellen, was andere Menschen denken und fühlen könnten“, (Berk, 2011, S. 453). Diese Fähigkeit wird durch Erwachsene und Gleichaltrige gefördert, indem sie ihre Sicht der Dinge erklären. Kinder, welche fähig sind, sich in andere Menschen hineinzusetzen, weisen mehr Empathie auf und meistern herausfordernden sozialen Situationen einfacher (Berk, 2011).

Selman zeigt in seinem Fünf-Stufenmodell die Veränderungen der Perspektivenübernahme auf, von der Stufe null bis vier. Dies basiert auf den Reaktionen von Kindern und Jugendlichen auf soziale Konflikte, in denen die Beteiligten unterschiedlichen Ansichten hinsichtlich einer Situation haben. Das Modell lehnt sich an die Theorie zur kognitiven Entwicklung von Piaget (Berk, 2011).

Die Altersangaben in den Stufen entsprechen einem ungefähren Alter. In der Stufe 0 (3-6 J.) wird die undifferenzierte Perspektivenübernahme erwähnt. In dieser sind Kinder in der Lage

zu erkennen, dass es selbst und die Mitmenschen unterschiedlich denken und fühlen. Es bringt die beiden Denkweisen aber noch durcheinander. In Stufe 1 (4-9J.), die sozial-informationale Perspektivenübernahme, verstehen Kinder den Zusammenhang von verschiedenen Betrachtungsweisen und daraus resultierenden unterschiedlichen Informationen. Kinder von ungefähr 7-12 Jahren befinden sich in Stufe zwei, der selbstreflektierenden Perspektivenübernahme. Dabei kann das Kind Gedanken und Gefühle aus Sicht der anderen Person betrachten und ist sich ausserdem bewusst, dass die andere Person diese Fähigkeit auch mit sich bringt. In der nächsten Stufe (10-15J.), welche die Perspektivenübernahme Dritter beschreibt, können Kinder und Jugendliche aus einer Situation heraustreten und das eigene Ich und das Gegenüber aus dem Blickwinkel einer dritten Person betrachten. In der letzten Stufe (14 bis Erwachsenenalter) verstehen die Jugendlichen die Beeinflussung von Systemen mit höheren sozialen Werten auf die Übernahme der Perspektive einer dritten Person (Berk, 2011).

Für die vorliegende Arbeit sind die Stufen zwei bis vier relevant, da diese die Entwicklungen von der Mittelstufe bis zur Sekundarstufe abdecken. Die Kinder sind fähig, sich in andere Menschen hineinzusetzen und sind auch in der Lage, eine Situation aus dem Blickwinkel eines unbeteiligten Dritten zu betrachten.

2.1.3 Gehörlosenidentität

Zielpublikum der Unterrichtsreihe sind hörende sowie gehörlose Lernende. Daher wird im Folgenden auf die Gehörlosenidentität eingegangen.

Die Gehörlosenidentität ist keinesfalls ein statisches Konzept. Es ist eine komplexe, andauernde Suche nach Zugehörigkeit, welche in engem Zusammenhang mit dem Annehmen des Gehörlos-Seins und dem Finden seines eigenen Platzes in der von Hörenden dominierten Gesellschaft ist. (McIlroy & Storbeck, 2012)

„Hinzu kommt das Wissen um die Realität der Gehörlosengemeinschaft, die als eine gebärdende Minderheit lebt und von einer sprechenden Mehrheit umgeben ist“ (McIlroy & Stornbeck, 2012, S. 582).

Einen grundlegenden Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und die Identität gehörloser Menschen hat deren Bildungserfahrung (Leigh, 2009). Daher wird im Folgenden zuerst auf die Identitätsarbeit bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen in der Schule eingegangen.

Lange war es üblich, den Fokus darauf zu legen, dass gehörlose Kinder das Sprechen der Lautsprache lernen. Dabei stand die Vermittlung von Sprechen und nicht die Vermittlung von Sprache im Zentrum. Dies führte unter anderem dazu, dass die Entwicklung der Identität gehörloser Kinder vernachlässigt wurde. (Matthes, 1996b, S. 536)

Mittlerweile wird jedoch die Entwicklung der Identität von sehr vielen Lehrpersonen als wichtiger Teil des Bildungsauftrags wahrgenommen und im Unterricht umgesetzt (Hintermair & Mathias, 2012).

Um die Identität von gehörlosen Kindern und Jugendlichen bestmöglich zu fördern, sollte erkannt werden, dass einerseits die Thematisierung der eigenen Hörbeeinträchtigung wesentlich für die Identitätsarbeit ist. Andererseits sollte klar sein, dass diese Kinder und Jugendlichen vor den gleichen Entwicklungsaufgaben, in Bezug auf ihre Identitätsbildung, stehen, wie hörende Kinder und Jugendliche. (Hintermair & Mathias, 2012)

In der Gesellschaft werden Gehörlose oft stigmatisiert, indem sie auf ihre Hörbeeinträchtigung reduziert werden. Dies führt dazu, dass Gehörlose somit die Möglichkeit verlieren, sich und ihr Gegenüber in verschiedenen Rollen wahrzunehmen, denn sie werden stets in der Rolle als „Gehörlose“ gesehen und dementsprechend behandelt. Das bedeutet, dass nicht mehr die Persönlichkeit betrachtet wird, sondern das Stigma, und dass alles was die Person macht, auf dem Stigma begründet wird. Es wird also davon ausgegangen, dass die Person jeweils so handelt, weil sie gehörlos ist. (Matthes, 1996b)

Nach Bat-Chava (2000) existieren die vier folgenden gehörlosen Identitäten: „gehörlos“ (auf den Status der Gehörlosigkeit bezogen), „*gehörlos“ (auf die Identifikation mit der Gehörlosengemeinschaft bezogen), „negativ/ambige Identität“ und „bikulturelle Identität“. Die Klassifikation der „negativen/ambigen Identität“ beschreibt den Zustand, in welchem sich eine Person entweder mit hauptsächlich dem identifiziert, was im Gegensatz zu ihrem Umfeld steht, oder eine Orientierungslosigkeit bezüglich ihrer Identität verspürt. Die „bikulturelle Identität“ besteht dann, wenn eine Person in Verbindung mit zwei Kulturen steht. Auf den Begriff der Bikulturalität wird im Unterkapitel 2.2.1.2 eingegangen.

Auch Grosjean (2008, S. 214) nennt vier mögliche Identitäten: Identifikation ausschliesslich mit der gehörlosen Welt, Identifikation ausschliesslich mit der hörenden Welt, Identifikation mit keiner der beiden und Identifikation in verschiedenem Masse mit beiden Welten.

Der Unterschied dieser beiden Modelle liegt darin, dass nach Bat-Chava gehörlos auf entweder die Fähigkeit des Hörens oder auf die Identifikation mit der Gehörlosengemeinschaft unterschieden werden kann, während Grosjean den Fokus auf die Gemeinschaft legt und

somit auch eine Identifikation mit der hörenden Gemeinschaft zulässt. Beide Modelle verzeichnen je eine Identifikation mit keiner der beiden Welten, beziehungsweise eine Verwirrung bezüglich der Identität, und eine Identifikation mit beiden Welten.

Aus der Studie von McIlroy und Stornbeck (2012) geht hervor, dass das Gefühl des kollektiven Stolzes mehrfach auftauchte. Die Gehörlosengemeinschaft benutzt eine Rhetorik der Ermächtigung, diese findet sich in Aussagen wie beispielsweise „Wir können alles ausser hören ...“ wieder. Dies lässt darauf schliessen, dass es eine zunehmende Chance für das wachsende Bedürfnis nach der Möglichkeit gibt, biculturell gehörlos zu sein.

Diese Ausführungen lassen darauf schliessen, dass die eine Gehörlosenidentität nicht existiert. Es bestehen mehrere Möglichkeiten der Identität Gehörloser, je nachdem welche Erfahrungen sie in ihrem Leben gemacht haben. Wesentlich für die Identitätsentwicklung gehörloser Kinder und Jugendlichen sind die Thematisierungen der eigenen Hörbeeinträchtigung sowie die Erkenntnis, dass diese Kinder und Jugendlichen in Bezug auf ihre Identitätsentwicklung vor denselben Aufgaben stehen, wie hörende Heranwachsende. Die Stigmatisierung in der Gesellschaft kann sich als hinderlich auf die Identitätsentwicklung auswirken. Gleichzeitig nimmt der Stolz der Gehörlosengemeinschaft zu, was sich wiederum positiv auf die Gehörlosenidentität auswirken kann.

2.2 Kultur

Aufgrund des Ziels der Unterrichtsreihe, den Blick für die kulturellen Besonderheiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Hörenden und Gehörlosen zu öffnen, wird hier auf den Begriff der Kultur eingegangen. Danach folgt eine Klärung der Begriffe Interkulturalität und Bikulturalität. Weil vor allem Gehörlose oft unter Stigmatisierungen leiden, wird ausserdem das Thema der Stigmatisierungskonzepte betrachtet.

Der Begriff Kultur hat je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen oder bezieht Unterschiedliches mit ein. Kroeber und Kluckhohn (1952) sammelten 164 Definitionen von Kultur in damaligen englischen Kreisen der Sozial- und Kulturwissenschaften. Sie kamen dabei zum Schluss, dass Kultur aus drei wiederkehrenden Schwerpunkten zusammengesetzt werden kann. Einer davon ist ein definitorischer Bereich der materiellen Kultur, welcher die Mensch-Umwelt-Beziehung und die technologischen Entwicklungen im Fokus hat. Ein anderer beinhaltet den Bereich der sozialen Kultur und bezieht sich somit auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Der dritte Schwerpunkt liegt im Bereich der geistigen Kultur und konzentriert sich auf Wissen, Ideen und Symbole, Werte und Normen.

Gemäss Römhild (2018) hat diese Dreiteilung die wissenschaftliche Entwicklung von Kulturbegriffen auf unterschiedliche Arten geprägt. Sie lässt sich zudem auf ein ganzheitliches Verständnis von Kultur zurückführen, den ethnologischen Kulturbegriff, welcher zwischen der Dichotomie und der Zivilisation vermittelt. Die Dichotomie beschreibt dabei eine Kultur, beziehungsweise Hochkultur, geistiger und künstlerischer Leistungen, während die Zivilisation den Bereich der sozialen, materiellen und technologischen Entwicklungen und somit die tätige Auseinandersetzung mit der Natur darstellt. So wurde es möglich, Kultur als ein Orientierungs- und Handlungspotential zu verstehen, welches möglichst alle Mitglieder einer Gesellschaft oder Gemeinschaft verbindet.

Pries und Maletzky (2018) stellen fest, dass der Begriff der Kultur sehr unterschiedlich verwendet wird. Begriffe wie beispielsweise Interkulturalität und Multikulturalität setzen voraus, dass sich Kulturen als ersichtliche Ganzheiten voneinander unterscheiden lassen. Wesentlich dabei ist ausserdem, dass sie Kultur als etwas Erlerntes definieren, sie wird also nicht vererbt. Demnach definieren sie den Begriff der Kultur so:

Im Folgenden wird unter Kultur allgemein ein *sozial erlerntes* (nicht genetisch vererbtes) *komplexes Handlungsskript für soziale Gruppen* verstanden, welches sich in *sozialer Praxis* (sich begrüßen, kleiden, ernähren, Initiations-, Heirats- und Sterberitualen etc.) sowie in *Symbolsystemen* (Sprachen, Werte, Normen, Recht etc.) und *Artefaktstrukturen* (Werkzeugen, Gebäuden, Institutionen, Techniken etc.) niederschlägt. (Pries & Maletzky, 2018, S. 55)

Weiter wird Kultur von Hofstede (1997, S. 4) als „die kollektive Programmierung des Geistes, welche die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von anderen unterscheidet“ definiert. So kann Kultur als ein Programm für bestimmte Muster verstanden werden, welche von mehreren Menschen geteilt wird, beispielsweise im Denken, Fühlen und Handeln. Kultur wird folglich nicht genetisch vererbt, sondern erlernt. Sie kann somit als ein kollektives Phänomen verstanden werden, denn sie wird von Menschen, welche im selben sozialen Umfeld leben und dieselbe Kultur erlernen, geteilt. Demzufolge prägen Gruppen- und Kategoriezugehörigkeiten die mentale Programmierung jedes Menschen. Dabei wird unter einer Gruppe eine Anzahl Menschen verstanden, welche miteinander in Kontakt steht. Angehörige einer Kategorie haben dabei etwas gemeinsam, müssen jedoch im Gegensatz zu Angehörigen einer Gruppe nicht zwingend in Kontakt zu einander stehen. Diese Kategorien können beispielsweise Nationalität, Alter, Geschlecht, soziale Klasse oder regionale, ethnische, religiöse beziehungsweise sprachliche Zugehörigkeit sein. Da jeder Mensch einer Reihe unterschiedlicher Gruppen und Kategorien angehört, weist auch jedes Individuum Unterschiede bezüglich der eigenen mentalen Programmierungen auf. Es kann ausserdem

vorkommen, dass die verschiedenen Zugehörigkeiten miteinander in Konflikt stehen, wenn zum Beispiel religiöse Werte in Konflikt mit Geschlechterwerten stehen. Dies führt folglich auch dazu, dass der Begriff der Kultur ein Mittel sein kann, um Unterschiede zu anderen Gruppen oder Kulturen festzustellen. (Hofstede, 1997, S. 4f.)

Debroven und Kumbruck (2016) verstehen unter Kultur die Sicht auf die Welt.

Kultur ist und bestimmt somit die Art und Weise, wie die Welt gesehen wird, was für einen Sinn man in das Wahrgenommene legt beziehungsweise welche Konsequenzen man aus der Wahrnehmung ableitet und welche Sicht- und Verhaltensweisen als normal bzw. abnormal und richtig oder falsch angesehen werden. (Debroven und Kumbruck, 2016, S. 30)

Für diese Arbeit wird Kultur als eine sozial erlernte Programmierung des Geistes verstanden. Diese Programmierung bestimmt, wie die Welt wahrgenommen wird und welche Handlungsmöglichkeiten angemessen sind. Sie verbindet die Mitglieder einer Gesellschaft oder Gemeinschaft und dient als Orientierungshilfe in Bezug auf die Weltanschauung und das soziale Verhalten. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Fokus vor allem auf die sprachliche Kulturzugehörigkeit gelegt.

2.2.1 Begriffe im Zusammenhang mit Kultur

Im Zusammenhang mit Kultur gibt es etliche weitere Begriffe wie beispielsweise Interkulturalität, Bikulturalität, Multikulturalität oder Transkulturalität.

Diese Begriffe setzen nach Pries und Maletzky (2018) voraus, dass sich Kulturen als mehr oder weniger statische, in sich geschlossene Gebilde voneinander unterscheiden lassen. Die Interkulturalität bezeichnet dabei die Interaktion von Personen mit unterschiedlicher kultureller Zugehörigkeit sowie deren Ergebnis. Die Multikulturalität stellt die parallele Existenz mehrerer kultureller Gruppen dar und wird oft im politischen Diskurs gebraucht, vor allem in der Diskussion über die Minderheitenrechte. Die Transkulturalität geht von Kulturen als hybriden und fluiden Gebilden aus, wobei sich die Transkulturalität „auf etwas Übergreifendes und die National- bzw. Einzelkulturen Transzendierendes“ (Pries & Maletzky, 2018, S. 55) bezieht. (Pries & Maletzky, 2018).

Die Bikulturalität beschreibt die Zugehörigkeit eines Individuums zu zwei Kulturgemeinschaften (Baker, 2007).

Im Folgenden wird auf die Interkulturalität sowie die Bikulturalität eingegangen, um anschliessend interkulturelles beziehungsweise bikulturelles Lernen zu begründen.

2.2.1.1 Interkulturalität

Das Wort Interkulturalität enthält das Präfix „Inter“, welches auf ein „Zwischen“ der Kulturen hinweist und somit suggeriert, dass es eine zwischenkulturelle Ebene gibt, auf welcher es auch kulturelle Missverständnisse geben kann. Diese Missverständnisse tauchen dann auf, wenn das eigene kulturelle Bezugssystem als selbstverständlich angeschaut wird und folglich als Norm erachtet wird. Demzufolge sind Sitten anderer Kulturen nicht bekannt oder werden als abnormal gewertet. (Gogolin et al., 2018) Beispielsweise erlebt ein Angehöriger der einen Kultur das Händeschütteln zur Begrüssung als normal und empfindet es als absurd, wenn sich zwei Männer in einer anderen Kultur zur Begrüssung küssen.

Um solche Missverständnisse zu klären, müssen Deutungen und Interpretationen in der Interaktion überprüft, verifiziert und bei Bedarf neu ausgehandelt werden. (Gogolin et al., 2018)

Dabei wird Fremdes für das Eigene bedeutsam und es kommt nach Thomas (2005) zu wechselseitigen Beziehungen zwischen Eigenem und Fremden. Diese Beziehungen können als interkulturell bezeichnet werden. Gleichzeitig betonen Dreher und Stegmaier (2007), dass es nicht die Kulturen an sich sind, welche miteinander in Kontakt treten, sondern die Menschen, welche unterschiedlichen kulturellen Hintergrund mit sich bringen:

Es sind nicht die ‚Kulturen‘, also die kulturellen Systeme selbst, die sich begegnen – begegnen können sich nur Menschen. Diese tragen immer schon die Erfahrungen des Andersseins gegenüber den begegnenden Individuen und deren sozialen Welten in sich, Verständigung ist allenfalls approximativ möglich. (Dreher & Stegmaier, 2007, S. 7f.)

Nach neuerem Begriffsverständnis kann Interkulturalität kein Zustand sein, sondern wird in Anlehnung an ein prozessorales Kulturverständnis eher als ein sozialer Prozess verstanden, folglich kann dabei auch etwas Neues – eine Interkultur – entstehen (Pries & Maletzky, 2018).

Dies lässt darauf schliessen, dass Interkulturalität einen Prozess beschreibt, in welchem der Blick für Fremdes und Eigenes geöffnet wird. Dabei begegnen sich Angehörige unterschiedlicher Kulturen und tauschen sich aus. Gegebenenfalls kann es zu Angleichungen der Begegnenden kommen, was dann wiederum zu einer Interkultur, einer Kultur zwischen den, bis anhin, bekannten Kulturen, führen kann.

2.2.1.2 Bikulturalität

Nach Baker (2007) beschreibt der Begriff der Bikulturalität, dass sich eine Person mit der Kultur von zwei unterschiedlichen Sprachgemeinschaften identifizieren kann. Demgegenüber steht der Begriff des Bilingualismus, welcher sich ausschliesslich auf das Beherrschen zweier Sprachen bezieht. Baker beschreibt den Unterschied zwischen den beiden Begriffen wie folgt:

Bikulturell zu sein, ist nicht einfach dem Zusammenfügen zweier Monokultureller gleichzusetzen. Ein Bilingualer ist oft auf eine ganz eigene Weise bikulturell. Es gibt eine komplexe und doch integrierte Kombination beider Kulturen in dieser einen Person. Es ist eher mit zwei Kreisen, die eine Schnittmenge bilden, als mit zwei separaten Kreisen zu vergleichen. (Baker, 2007, S. 23)

Bikulturalität bedeutet somit nach Baker, dass ein Mensch in zwei Kulturgemeinschaften lebt. Jede bikulturelle Person besitzt ihre eigene Kombination der beiden Kulturen und ist somit auf ihre eigene Weise bikulturell. Grosjean (2008) nennt drei verschiedene Faktoren, welche ein Individuum als bikulturell beschreiben. Erstens gilt eine Person dann als bikulturell, wenn sie regelmässig am Leben zweier Kulturen teilnimmt. Zweitens, wenn sie ihr Verhalten, ihre Gewohnheiten und bei Bedarf ihre Sprache den kulturellen Gegebenheiten anpasst. Oder drittens, wenn sie Züge, wie beispielsweise Haltungen und Werte, beider Kulturen besitzt und diese gleichzeitig auch miteinander kombiniert. Letzteres bedeutet, diese Person besitzt Züge, welche weder von der einen noch von der anderen Kultur stammen, sondern eine Mischform der beiden sind. Dabei reicht das Erfüllen eines der drei Faktoren, um als bikulturell zu gelten.

Die meisten Gehörlosen leben ein von Bikulturalität geprägtes Leben, denn sie nehmen in unterschiedlichem Ausmass am Leben zweier Kulturen teil, der hörenden und der gehörlosen Kultur (Grosjean, 2008). Sie passen ihre Sprache an, je nach sprachlichen Kompetenzen des Gegenübers, und sie besitzen Züge beider Kulturen oder Kombinationen dieser beiden. Sie sind somit bikulturell.

Im Gegensatz zu den meisten bikulturellen Hörenden werden Gehörlose gewöhnlich jedoch erst viel später durch Akkulturation in der Gehörlosengemeinschaft bikulturell. Dies geschieht, weil die meisten Gehörlosen in hörenden Familien aufwachsen und sich demzufolge in einer hörenden Kultur zurechtfinden müssen, wenn ihre Eltern sie nicht zur Gehörlosengemeinschaft und zur Gebärdensprache lenken. Wenn die Akkulturation in der

Gehörlosengemeinschaft stattgefunden hat, so wird diese zweite Kultur erfahrungsgemäss die dominantere. Bei Hörenden findet eine grössere Variation bezüglich der Dominanz der Kulturen statt, bei einigen ist die eine Kultur dominanter, während es bei anderen die zweite Kultur ist, welche dominanter ist. Wiederum andere verzeichnen ein Gleichgewicht der Kulturen. (Grosjean, 2008)

Um die Bikulturalität der Gehörlosen weiterhin zu fördern, schlägt Grosjean (2008) vier Massnahmen vor. Erstens ist es wichtig, die Gebärdensprache und die Gehörlosengemeinschaft anzuerkennen, damit gehörlose Kinder von klein an zu Bikulturalität gelenkt werden können. So kann gewährleistet werden, dass sie zweitens ihre beiden Kulturen entdecken können. Dies ist wesentlich, damit die Kinder und Jugendlichen an beiden Kulturen teilhaben und sich mit beiden Kulturen identifizieren können. Drittens ist es von grosser Bedeutung, die Unterschiedlichkeit und vor allem die Vielfältigkeit der Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft zu akzeptieren. Einige sind hörend, andere in unterschiedlichem Ausmass schwerhörig bis ganz gehörlos. Einige benutzen technische Hilfsmittel, andere haben diesen abgesagt. Einige sind seit Kindheit bikulturell geprägt, andere haben erst später zur zweiten Kultur gefunden. Einige fühlen sich nur in einer oder sogar in keiner der beiden Gemeinschaften heimisch, andere identifizieren sich mit beiden. Diese Akzeptanz der Vielfältigkeit führt zur vierten Massnahme, welche darin besteht, dass die bikulturelle Person besser verstanden und verständlicher gemacht wird. (Grosjean, 2008)

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass Bikulturalität dann existiert, wenn ein Mensch entweder regelmässig am Leben zweier Kulturen teilnimmt, wenn er sich den kulturellen Gegebenheiten anpassen kann, oder wenn die Person eine Kombination von Haltungen und Werten beider Kulturen aufweist. Gehörlose Heranwachsende können in ihrer Bikulturalität gefördert werden, indem sie möglichst früh mit der Gebärdensprache und der Gehörlosengemeinschaft in Kontakt kommen und somit beide Kulturen entdecken können. Zudem soll die Vielfältigkeit der Gehörlosengemeinschaft akzeptiert werden, sodass die bikulturelle Person besser verstanden wird, was sie wiederum in ihrer Bikulturalität unterstützt. Auf der Grundlage dieser Ausführungen scheint bikulturelles und interkulturelles Lernen notwendig zu sein, um die Kinder und Jugendlichen in ihrer Bikulturalität zu stärken. Daher findet sich anschliessend eine Begründung für bikulturelles und interkulturelles Lernen in Bezug auf alle Lernenden.

2.2.1.3 Bikulturelles und interkulturelles Lernen

Aufgrund internationaler Migrationsbewegungen sowie globaler wirtschaftlicher und kultureller Vernetzung ist kulturelle, sprachliche und soziale Vielfalt in der Gesellschaft präsenter denn je. Um sich in einer solch bunten Gesellschaft bestmöglich zurechtfinden zu können, sind

interkulturelle Fähigkeiten dienlich. Diese sollen nach Gogolin et al. (2018) ein Individuum dazu befähigen, das Zusammenleben mit Vernunft, Verständnis und Toleranz zu gestalten. Dabei wird das Ziel verfolgt, dass ein aufgeschlossener, verständiger und respektvoller Umgang gelebt wird, wobei kulturelle, sprachliche und soziale Herkunft des Gegenübers keinen Einfluss auf den Umgang hat. Für die Umsetzung dieser Fähigkeiten braucht es Wissen und Kenntnis über Verschiedenheit, aber auch und vor allem die Motivation und den Willen zu diesem Handeln.

Somit kann daraus geschlossen werden, dass Heranwachsende durch die Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen darin bestärkt werden können, Verständnis und Akzeptanz für die kulturellen Verschiedenheiten aufzubringen.

2.2.2 Stigmatisierungskonzepte

Wie aus dem Kapitel 2.1.2 hervorgeht, erfahren Gehörlose in der Gesellschaft oft Stigmatisierungen. Dies trifft jedoch nicht nur auf die Gehörlosen zu, auch Mitglieder anderer Kulturen werden stigmatisiert. Weil sich Stigmatisierungen hinderlich auf die Identitätsentwicklung auswirken können, dient dieses Kapitel einerseits der Klärung des Begriffs. Andererseits werden Lösungen aufgezeigt, wie Stigmatisierungen aufgebrochen werden können.

Um die komplexe Wirklichkeit überschaubarer zu machen, ordnen die meisten Individuen ihre Mitmenschen in Kategorien ein. So können einer fremden Person sofort bestimmte Eigenschaften zugeschrieben sowie Erwartungen an sie gestellt werden. Die fremde Person wird dann einer Gruppe zugeordnet, wobei im Verlaufe des Kennenlernens ein Merkmal sichtbar werden kann, welches sie von der vermuteten Gruppe unterscheidet. Sofern die unterschiedene Eigenschaft negativ bewertet wird, besitzt die betroffene Person nach Goffman (1969, Vg. Schmidt, 2008) ein Stigma, was dann zu einer pauschalen Abwertung ihrer Person, der Stigmatisierung, führt. Dabei drohen Ausschluss, Diskriminierung und eine Schädigung ihrer Selbstwahrnehmung.

Tropp und Pettigrew (2005) kamen zu dem Schluss, dass Stigmatisierung wirkungsvoll bekämpft werden kann, wenn der Kontakt zwischen Kindern unterschiedlicher Kulturzugehörigkeiten hergestellt und unterstützt wird, in welchem die Kinder an gemeinsamen Zielen arbeiten können.

In Bezug auf die Gehörlosenkulturen existieren im englischsprachigen Raum zwei Begriffe *Deafness* und *Deafhood*. Nordell und Kold Erlandsen (2011) unterscheiden die zwei Begriffe so, dass *Deafness* Bezug auf die Fähigkeit, zu hören, nimmt. *Deafhood* andererseits legt den Fokus auf die Gehörlosengemeinschaft, deren Kultur und Sprache. Der Unterschied liegt also darin, dass *Deafness* Menschen einteilt in Hörende, Gehörlose und Schwerhörige und so eine Gruppe von Menschen ausgrenzt, während *Deafhood* alle in die Gehörlosengemeinschaft einschliesst, welche Teil davon sein wollen. „*The difference is also that in Deafhood, everyone are gathered as a big group but in Deafness, everyone are shattered in small groups*“ (Nordell & Kold Erlandsen, 2011, S. 12).

Daraus kann geschlossen werden, dass der Begriff *Deafness* zur Stigmatisierung führt und beispielsweise die Diskriminierung einer Person zur Folge haben kann. Die Stigmatisierung kann erfolgreich bekämpft werden, indem Heranwachsende mit unterschiedlichen Kulturen und deren Angehörigen in Kontakt kommen. Dies begründet wiederum die Notwendigkeit für interkulturelles und bikulturelles Lernen.

2.2.3 Gehörlosenkulturen

Mithilfe der Unterrichtsreihe sollen gehörlose und hörende Kinder mehr Verständnis und Akzeptanz für die jeweils andere Kultur erlangen. Daher sind nachfolgend zuerst die Gehörlosenkulturen und dann die Hörendenkulturen beschrieben.

Krapf (2011) erklärt, dass die Gehörlosengemeinschaft über eine vielfältige und lebendige Kultur verfügt. Diese Kultur besitzt eine eigene Ethik und Tradition. Für die Gehörlosen ist die Pflege dieser Kultur sehr wichtig. Im Gegensatz zu vielen Alltagssituationen, wo sich Gehörlose aufgrund der Sprachbarriere ausgeschlossen fühlen, können sie sich an ihren eigenen kulturellen Anlässen in Gebärdensprache unterhalten. Kultur und Sprache sind eng miteinander verknüpft, was dazu führt, dass sich neben der Gebärdensprache auch eine eigene Kultur der Gebärdensprachnutzenden entwickelt hat.

Dass man gehörlos ist, führt nach Boyes Braem (1992) nicht unbedingt dazu, dass man einer Gehörlosengemeinschaft angehört, die Mitgliedschaft hängt vielmehr von der inneren Haltung gegenüber der Gehörlosigkeit ab. So kommt es vor, dass sich manche Menschen mit starker Hörbeeinträchtigung mit der hörenden Gesellschaft identifizieren, weil sie beispielsweise an oralistisch orientierten Schulen ausgebildet wurden oder erst als Erwachsene ihr Gehör verloren haben. Gleichzeitig gibt es Angehörige der Gehörlosengemeinschaft, welche sich trotz späterem Verlust ihres Gehörs oder Ausbildung an einer oralistisch orientierten Schule

ganz klar mit der Gehörlosengemeinschaft identifizieren. Zudem gibt es hörende Kinder gehörloser Eltern, die in der Gehörlosengemeinschaft aufwachsen und sich so dieser zugehörig fühlen. (Boyes Braem, 1992)

Nach Markowicz und Woodward (1982) scheint für die Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft die Identifikation mit der Gehörlosenkultur auf zwei Voraussetzungen zu beruhen. Zum einen hängt sie von der kommunikativen Kompetenz in der Gebärdensprache ab, also ob man sich in der Gehörlosengemeinschaft verständigen kann und sich folglich mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft unterhalten kann. Zum anderen ist der Besuch einer Schule beziehungsweise eines Internats für Gehörlose ein wichtiger Faktor für die Identifizierung mit der Gehörlosenkultur, da dort Sprache, Werte und Gepflogenheiten dieser Kultur vermittelt werden.

Dies gilt vor allem auch für die meisten gehörlosen Kinder mit hörenden Eltern, für sie findet die Sozialisierung nicht zwingend zu Hause oder in der hörenden Gesellschaft statt, da es für sie mit grösseren Anstrengungen verbunden sein kann, sich in der gesprochenen Sprache mitzuteilen. Daher fühlt sich der Grossteil dieser Kinder einzig in Schulen für Gehörlose voll in die Gemeinschaft integriert. (Boyes Braem, 1992)

Ein verbindendes Element der Gehörlosenkultur ist die Gebärdensprache. Dabei ist es keinesfalls auf der ganzen Welt die gleiche Gebärdensprache und nicht eine internationale Sprache. Je nach Land werden unterschiedliche Gebärdensprachen angewendet, wobei sich in verschiedenen Gebieten und Regionen, aber auch Generationen, wiederum andere Dialekte oder Varianten der Sprache gebildet haben. Zudem finden sich auch Varianten von Mischsprachen zwischen Gebärdens- und Lautsprache, diese werden je nach Gebärdensprach-Kompetenz der Gesprächspartner verschieden stark eingesetzt. (Boyes Braem, 1992)

Gebärdensprachen sind räumlich-simultan aufgebaut, sie sind dreidimensional angeordnet. Im Gegensatz zur Lautsprache, in welcher Informationen aneinandergereiht werden, können in der Gebärdensprache mehrere Informationen gleichzeitig ausgedrückt werden. Der Gesprächsverlauf geht meist vom Speziellen zum Allgemeinen, wobei Beschreibungen und Einzelheiten von grosser Bedeutung sind. Gebärdensprachen sind visuelle Sprachen, weshalb die Nutzer dieser Sprachen überwiegend grossen Wert auf Veranschaulichung legen, so werden beispielsweise die Inhalte bei Vorträgen mit vielen Bildern und Grafiken visualisiert. Für die Kommunikation in Gebärdensprachen ist der Blickkontakt unabdingbar. Dies führt auch dazu, dass Reaktionen auf Äusserungen schnell wahrgenommen werden und diesbezüglich die Interaktion zwischen den Gesprächsteilnehmenden sehr intensiv ist. (HSM, SEK3 & ZGSZ, 2021)

Aus diesen Ausführungen kann geschlossen werden, dass die Gehörlosenkultur sehr vielfältig ist und eine eigene Ethik und Tradition besitzt. Das wichtigste Element dieser Kultur stellt die gemeinsame Nutzung der Gebärdensprache dar, welche die Entwicklung der Kultur bedingte und bis heute prägt. Nicht alle Gehörlosen fühlen sich automatisch der Gehörlosenkultur zugehörig, die Identifikation mit dieser hängt einerseits von der jeweiligen Gebärdensprachkompetenz und andererseits von den individuellen Erfahrungen der einzelnen Person ab.

2.2.4 Hörendenkultur

Die Hörendenkultur baut auf dem Gebrauch von Lautsprachen auf.

Lautsprachen sind linear-sequentiell angeordnet und der Gesprächsverlauf geht vom Allgemeinen zum Speziellen. Zum Beispiel wird in einer Präsentation ein Sachverhalt zuerst allgemein erklärt, bevor die Details folgen. Des Weiteren wird dabei mehr mit Texten als mit Bildern gearbeitet. (HSM, SEK3 & ZGSZ, 2021)

Die Hörendenkultur misst demnach der gesprochenen Sprache sowie der Schrift einen hohen Wert bei. Für sie sind Visualisierungen in Bildern und Grafiken des Öfteren nicht so wichtig, wie diese in Gehörlosenkulturen sind.

Boyes Braem (1992) erklärt den Unterschied zwischen Gehörlosenkulturen und Hörendenkulturen vor allem in der Haltung gegenüber Gehörlosen.

Einer der grundlegenden Unterschiede zwischen der Kultur der hörenden Gesellschaft und derjenigen der Gehörlosen liegt in der Einstellung zu Gehörlosen: Die hörende Gesellschaft sieht sie als ‚behinderte Hörende‘, während die Gehörlosengemeinschaft sich mehr und mehr als eine Minderheit mit eigener Sprache und Kultur betrachtet (Boyes Braem, 1992, S. 144).

Dies deutet darauf hin, dass Mitglieder der Hörendenkultur Gehörlose öfter stigmatisieren und auf ihre Gehörlosigkeit reduzieren, als sie als Menschen mit eigener Sprache und Kultur zu sehen.

Während Mitglieder der Gehörlosenkultur die Gebärdensprache und meist auch die Lautsprache kennen und nutzen, kennen die meisten Hörenden nur die Lautsprache. Nordell und Kold Erlandsen (2011) bezeichnen Hörende als „Sign handicapped“ und erklären, dass Gehörlose sich wünschen würden, dass Hörende eine Gebärdensprache lernen. „Sign

handicapped doesn't denote directly negative in this context, but Deaf want to say that they are seriously worried of hearing people not learning Sign Language. They are saying Sign Language has a great value" (Nordell & Kold Erlandsen, 2011, S. 21). Nutzer und Nutzerinnen der Gebärdensprache sind der Meinung, dass die Gebärdensprache einen hohen Wert besitzt, da sie die Lebensqualität erhöhen kann. (Nordell & Kold Erlandsen, 2011)

2.3 Gehörlosendidaktik

Die Unterrichtsreihe soll für hörende sowie gehörlose Lernende gewinnbringend sein. Dies führt dazu, dass die Gehörlosendidaktik sowie Integration und Inklusion für die Entwicklung der Unterrichtsreihe berücksichtigt werden. Daher wird in diesem Unterkapitel auf die Gehörlosendidaktik eingegangen. Im nächsten Unterkapitel werden die Begriffe Integration und Inklusion erklärt.

Die Gehörlosenpädagogik ist ein Zweig der Sonderpädagogik, der sich mit der Bildung Gehörloser auseinandersetzt. Nach Poppendieker (1993) machen zwei Grundsätze die Gehörlosenpädagogik aus. Erstens wird die Gebärdensprache als Basissprache Gehörloser angesehen sowie akzeptiert und zweitens werden Gehörlose, welche die Gebärdensprache verwenden, als sprachliche Minderheit angesehen und akzeptiert. Demzufolge soll das sprachpädagogische Ziel ein additiver Bilingualismus für die Gebärden- und Lautsprache sein.

Eine zentrale Disziplin der Gehörlosenpädagogik ist die Gehörlosendidaktik. Diese verzeichnet einige Besonderheiten aufgrund der gebärdensprachlichen Kommunikation. So ist die visuelle Wahrnehmung sowie ein hoher mimischer und gestischer Anteil von grosser Bedeutung. (HSM et al., 2021 S. 13) Gehörlosendidaktik nutzt die visuell-räumliche Modalität der Gebärdensprache. Sie entspricht damit der semantischen Wissensorganisation von Nutzerinnen und Nutzer der Gebärdensprache und verbessert diese. (HSM et al., 2021) In der Gehörlosendidaktik wird demzufolge sehr vieles visuell gelehrt und sie bedient sich oft an visuellem Anschauungsmaterial, wie beispielsweise an Bildern und Grafiken.

2.4 Integration und Inklusion

Georgi und Keküllüoğlu (2018) beschreiben Integration als die Eingliederung in ein Ganzes, die Herstellung einer Einheit aus einzelnen Elementen sowie deren Zusammenhalt. Dabei

kann Integration als Prozess, als Funktion oder als Ziel verstanden werden, wobei es unterschiedliche Meinungen gibt, wie diese Integration geschehen soll.

Im Kontext von Migration und Interkultureller Pädagogik geht es vornehmlich um ein Verständnis von Integration, das den Umgang mit wachsender Heterogenität in der Einwanderungsgesellschaft, etwa mit Mehrsprachigkeit oder religiöser Pluralisierung, aufgreift. Integration wird in dieser Sichtweise gemeinhin als ein Prozess verstanden, in dem die Eingewanderten und ihre Nachkommen zu integralen Bestandteilen der Gesellschaft des Landes werden sollen, in das sie migriert sind. (Georgi & Keküllüoğlu, 2018, S. 41)

Demzufolge sollen Eingewanderte, beziehungsweise Angehörige von Minderheiten, an Integrationskursen teilnehmen, die Sprache, sowie die Gepflogenheiten der Kultur lernen und dabei ihre eigenen kulturellen Besonderheiten möglichst ablegen. Die Bezugsgruppe ist dabei die als homogen imaginierte nationale Kultur.

Wird Integration jedoch als wechselseitiger Aushandlungsprozess zwischen allen Mitgliedern der Gesellschaft verstanden, geht es weniger um Anpassungsforderungen. Laut dem Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2010) steht dann die Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Wandel sowie die Aushandlung eines jeweils neuen Konsenses diesbezüglich im Mittelpunkt. In diesem Kontext gilt Integration als ein Prozess, in welchen alle in einer Gesellschaft Lebenden einbezogen sind. Dies umfasst die möglichst chancengleiche Partizipation an allen zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, von Erziehung und früher Bildung über schulische Bildung, Ausbildung und Arbeit bis hin zur Teilhabe an den verschiedensten Schutz- und Fürsorgesystemen des Staates. «Im Sinne dieser Definition kann es mithin, unterhalb der anzustrebenden und für die demokratische Einwanderungsgesellschaft grundlegenden Gemeinschaft in den politischen Rechten und Pflichten als Staatsbürger, auch gut integrierte Ausländer und schlecht integrierte Deutsche geben» (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 2010).

Um eine chancengleiche Partizipation am gesellschaftlichen Leben für alle Individuen einer Gesellschaft zu ermöglichen, wird der Begriff der Inklusion als Konzept vorgeschlagen. Die Inklusion setzt dabei den Fokus auf die Anerkennung gesellschaftlicher Diversität. Im Gegensatz dazu, wird die Gesellschaft beim Integrationsbegriff in klar voneinander unterscheidbare, scheinbar homogene Gruppen aufgeteilt. Zudem ist der Inklusionsbegriff als permanenter und nie abgeschlossener Prozess zu sehen, an welchem alle Mitglieder und Institutionen der Gesellschaft beteiligt sind. Bezüglich des Inklusionsbegriffes sind zwei Zugänge vorherrschend. Zum einen wird, in Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention,

Inklusion mit der gesellschaftlichen Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigung gleichgesetzt. Es geht demnach um Rahmenbedingungen und Bildungskonzepte für die gemeinsame Beschulung von allen Kindern. Zum anderen soll Inklusion im Bildungsbereich bedeuten, dass alle Menschen in Bezug auf Bildung dieselben Möglichkeiten haben sollen, unabhängig von unterschiedlichen Lernbedürfnissen oder sozialen Voraussetzungen. (Georgi & Keküllüoğlu, 2018)

„Das Ziel von Inklusion sei der rechtlich verbindliche Nachteilsausgleich sowie die Beseitigung von Barrieren und Exklusion für Menschen mit unterschiedlichen Ausgangslagen“ (Georgi & Keküllüoğlu, 2018, S. 44).

Daraus ergibt sich für die Pädagogik das Ziel, der Diversität sowie der Veränderbarkeit menschlichen Lebens in Bildungseinrichtungen besser gerecht zu werden und den Fokus auf die individuellen Ressourcen der Lernenden zu legen (Georgi, 2015). Auf dieser Grundlage kann sich eine inklusivere Gesellschaft entwickeln und soziale Gerechtigkeit in verschiedenen Bereichen erreicht werden, was die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Selbstbestimmung jedes Menschen ermöglicht.

Voraussetzungen zum Gelingen von Inklusion sind nicht nur die Umsetzung bisher bekannter Ziele wie Barrierefreiheit, selbstbestimmte Teilhabe oder Partizipation von Menschen mit Behinderung. Wesentliches Merkmal von Inklusion ist, dass sie gerade dort geschehen soll, wo sich alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung begegnen. (Hase, 2012, S. 508)

Zusammengefasst kann ausgesagt werden, dass Integration entweder einen einseitigen oder einen wechselseitigen Prozess beschreibt. Bei ersterem wird von den zu integrierenden Individuen erwartet, dass sie sich möglichst viel Wissen über die Kultur der Mehrheit aneignen und ihr Haltungen und ihr Verhalten bestmöglich an die Gepflogenheiten dieser Kultur anpassen. Beim wechselseitigen Prozess sind alle Mitglieder der Gesellschaft dazu angehalten, einen neuen Konsens zwischen den Kulturen zu finden.

Auch der Begriff der Inklusion beschreibt einen Prozess. In diesem steht die Ansicht im Zentrum, dass die Gesellschaft sehr vielfältig ist und auch sein darf. Daher wird hier der Fokus darauf gelegt, alle Mitglieder der Gesellschaft gleichwertig in das gesellschaftliche Leben miteinbeziehen zu können.

2.5 Lehrplan 21 – Fachlehrplan DSGS

Für die Erarbeitung der Unterrichtsreihe wurden die Kompetenzen der „Kulturellen Identität und interkulturellen Verständigung“ unter der Leitidee Nachhaltiger Entwicklung aus dem Lehrplan 21 (BKZ, 2014) berücksichtigt. Ausserdem wurden ausgewählte Kompetenzen aus dem Fachlehrplan DSGS (HSM et al., 2021) sowie aus den überfachlichen Kompetenzen des aus dem Lehrplan 21 (BZK, 2014) beachtet. Folgend befinden sich die Kompetenzbeschreibungen, welche im Rahmen der Unterrichtsreihe verfolgt werden.

Lehrplan 21 (BKZ, 2014)

Bildung für Nachhaltige Entwicklung:

Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung

Das Thema kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung thematisiert kulturelle Selbstverständnisse sowie Gemeinsamkeiten und Differenzen. Die Schülerinnen und Schüler begegnen Menschen und Erzeugnissen aus unterschiedlichen Kulturen und befassen sich mit typischen Merkmalen im Lebensalltag. Sie setzen sich mit Literatur, Musik und bildender Kunst aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturen auseinander und erkennen Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Lebensweisen von Menschen verschiedener Kulturen und erkennen Sprache als wichtigen Teil von Kultur und Identität. Sie beleuchten soziale Situationen aus verschiedenen Perspektiven, setzen sich mit eigenen Vorstellungen auseinander und lernen den respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Lebensweisen, Traditionen und Weltansichten. Sie erwerben Wissen über die kulturelle Vielfalt der Schweiz und deren Wandel über die Zeit.

Lehrplan 21 (BKZ, 2014)

Überfachliche Kompetenzen:

Personale Kompetenzen

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler...

- können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung)
- können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.

Soziale Kompetenzen

Dialog- und Kooperationsfähigkeit

- können Gruppenarbeiten planen.
- können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden

Umgang mit Vielfalt

- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.
- können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.

Fachlehrplan DSGS (HSM et al., 2021)

1. Rezeption

- 1.A gebärdensprachliche Merkmale, Ausdrucksformen
- 1. B Verstehen von monologischen Gebärden/Beobachtungssituationen

2. Produktion

- 2. A Grundfertigkeiten
- 2.B Monologisches Gebärden

3. Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) im Fokus

- 3.C Bewusstheit für Sprache/Verfahren und Proben (Erforschen)

4. Gehörlosen- und Gebärdensprachkultur im Fokus

- 4.A Identität und Körper – sich kennen und sich Sorge tragen
- 4.B Umgang mit Signalen und Sinnen – akustische und visuelle Phänomene
- 4.F Gehörlosen-/Gebärdensprachgemeinschaft und Gesellschaft – Zusammenleben gestalten und sich engagieren
- 4.G Grunderfahrungen, Werte und Normen erkunden und reflektieren (Ethik)

3 Produktentwicklung

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, in welchen Schritten das Produkt entwickelt wurde. Die Produktentwicklung wurde in vier Stufen unterteilt. Die Abbildung zeigt diese vier Stufen sowie die Zwischenschritte auf.

Abbildung 1: Stufen der Produktentwicklung

In den folgenden Unterkapiteln sind die vier Stufen sowie deren Zwischenschritte beschrieben. Stufe 4 beschreibt dabei die Evaluation des fertigen Produkts. Diese Stufe konnte nicht durchgeführt werden, da dies den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Die Autorinnen erhoffen sich, dass dies zu einem späteren Zeitpunkt noch umgesetzt werden kann.

3.1 Stufe 1

Für die Erarbeitung des Produktes folgte vorerst eine qualitative Befragung in schriftlicher Form. Bei der Wahl der Befragungsform wird laut Eckert und Tarnutzer (2019) die geeignete Methode durch die Erkenntnisinteressen vorgegeben. Da die Autorinnen dieser Arbeit von Anfang an eine offene und unvoreingenommene Haltung gegenüber der Gehörlosenkultur eingenommen haben, spiegelte sich dies in den offenen Fragestellungen wider. Ausserdem werden bei den schriftlichen Befragungen die leichtere Umsetzung im Unterricht und die Anonymisierung als Stärken hervorgehoben (Eckert & Tarnutzer, 2019). Wesentlich war dabei, dass auch den Lehrpersonen sowie den Lernenden die Anonymisierung kommuniziert wurde. Die Autorinnen erhofften sich dadurch viele unbeeinflusste Antworten. Die Fragen wurden den Lehrpersonen in Form eines Fragebogens zugestellt. Die Lernenden

beantworteten die Fragen schriftlich in Stichworten oder kurzen Sätzen während des Unterrichts. Bei Kindern, welche Schwierigkeiten mit dem Schreiben haben, konnte die Lehrperson Unterstützung anbieten. Die Fragen wurden von insgesamt 33 Lernenden beantwortet, darunter befanden sich hörende und gehörlose Kinder und Jugendliche. Die Lernenden werden in Regelklassen oder der SEK3 unterrichtet. Das Ziel der Befragung war, eine Auflistung der Themen, welche von den Lernenden als bedeutend erachtet werden, zusammenstellen zu können. Diese Auflistung sollte danach die Grundlage für die Erarbeitung des Produkts darstellen.

Nach der Auswertung der Fragebögen musste jedoch festgestellt werden, dass daraus keine relevanten Schlüsse gezogen werden konnten. So wurde auf der Grundlage der Theorie entschieden, welche Themenblöcke in der Unterrichtsreihe bearbeitet werden. Daraufhin wurde zu jedem Themenblock mindestens eine Einheit mit dazugehörigem Material erstellt.

3.2 Stufe 2

Die zweite Stufe beinhaltete ein Interview mit gehörlosen Lehrpersonen aus der SEK3. Dabei wurden die Idee der Unterrichtsreihe sowie die vorhandenen Lektionsentwürfe vorgestellt und diskutiert. Die Blöcke, alle Ideen, die vorhandenen Einheiten sowie das entsprechende Material wurden zuvor visuell aufgearbeitet. Für das Interview wurde alles auf dem Tisch ausgebreitet und die Anwesenden wurden gebeten, sich damit auseinanderzusetzen.

Ziel dieser Stufe war die Eingrenzung und Bearbeitung der Themenwahl. Zudem wollten für eine möglichst ganzheitliche Auseinandersetzung der Thematik die verschiedenen Perspektiven einbezogen werden. Dabei lag der Fokus darauf, die Lektionen auf ihre Durchführbarkeit im Gehörlosen-Unterricht zu prüfen und zu erfahren, welche speziellen didaktischen Auslegungen für den Gehörlosen-Unterricht berücksichtigt werden müssen. Zudem erhofften sich die Studierenden konstruktives Feedback zu den einzelnen Lektionen und Materialien sowie zur Idee der ganzen Unterrichtseinheit. Schliesslich wurde die Gruppe noch dazu angehalten, die beiden folgenden Fragen zu beantworten:

- ➔ In welcher Form soll die Unterrichtseinheit am Schluss vorhanden sein (gedruckt, digital, Stick, etc.)?
- ➔ Was braucht ihr, damit ihr die Einheit im Unterricht umsetzt?

Die Autorinnen hatten sich auf dieses Interview vorbereitet, indem sie einen Leitfaden erarbeitet hatten, welchen sie dann auch an die Dolmetscherin senden konnten, sodass sich diese auch auf das Interview vorbereiten und einstellen konnte.

Die Teilnehmenden setzten sich mit den Ideen und Lektionsentwürfen auseinander und gaben daraufhin Rückmeldungen und Gedankenanstösse dazu.

Anhand der Erkenntnisse, welche aus dem Fokusgruppeninterview hervorgingen, wurde schliesslich das Produkt erstellt. Dabei wurden der Lehrplan Thurgau sowie der Fachlehrplan DSGS berücksichtigt.

3.3 Stufe 3

Das fertige Produkt stellt eine inklusive Unterrichtseinheit dar. Diese fördert die Identität und das Kulturverständnis in Bezug auf die Hörenden- und Gehörlosenkultur. Sie besteht aus vier Blöcken zu den Themen Identität, Kultur, Kommunikation und Alltag. Die Unterrichtseinheit ist im Unterricht für hörende sowie gehörlose Lernende einsetzbar. Sie besteht aus insgesamt 33 Lektionen. Zu den einzelnen Lektionen wurden Arbeitsblätter, Material sowie weiterführende Ideen zusammengestellt. Die ausführliche Beschreibung der Unterrichtsreihe befindet sich im Kapitel 4.4.8 „Fertiges Produkt“.

3.4 Stufe 4

Um sicherzustellen, dass die Einheit im Unterricht durchführbar ist, sollte das fertige Produkt evaluiert und bei Bedarf überarbeitet werden. Dies könnte einerseits durch eine Präsentation bei den Interviewten stattfinden. Andererseits müssten Lehrpersonen das Training in ihren Klassen durchführen, um es dann evaluieren zu können. Aufgrund des geringen Zeitraums konnte die Evaluation innerhalb dieser Arbeit nicht stattfinden. Es wäre daher wünschenswert, wenn die Evaluation zu einem späteren Zeitpunkt noch durchgeführt würde.

4 Empirischer Teil

Dieses Kapitel beinhaltet die Beschreibung der Erhebungen und der Erhebungsinstrumente. Darauf folgt die Aufbereitung und Analyse der Erhebungen. Schliesslich wird das fertige Produkt vorgestellt.

4.1 Erhebungen

Die Erhebungen erfolgten qualitativ, um erstens möglichst unbeeinflusste Antworten zu gewinnen. Zweitens erhofften sich die Autorinnen dadurch ein weites Spektrum an Antworten und somit Erkenntnissen.

Der Fragebogen wurde insgesamt von 32 Lernenden ausgefüllt, darunter waren elf Jugendliche, welche separiert beschult werden, 14 sind teilintegriert und sieben Lernende besuchen eine Regelklasse. Total wurden sieben gehörlose, 15 schwerhörige und neun hörende Lernende befragt.

Das Fokusgruppeninterview fand mit Lehrpersonen der SEK3¹ statt, welche folglich in der Gehörlosenbildung tätig sind und Experten für Gehörlosenpädagogik und -didaktik sind. Sie konnten daher die Ideen und Entwürfe auf ihre Durchführbarkeit mit gehörlosen Lernenden prüfen. Damit das Interview einen roten Faden hatte und die Übersicht für die Autorinnen gewährleistet war, wurde im Vorhinein ein Leitfaden erstellt. Dieser beinhaltete den Ablauf des Interviews mit den Traktanden, worin die wichtigsten Fragen und Anweisungen aufgelistet wurden. Der Leitfaden wurde vor dem Interview an die Dolmetscherin geschickt, damit sie sich darauf vorbereiten respektive einstellen konnte.

4.2 Erhebungsinstrumente

Für den Fragebogen wurden offene Fragen ausgearbeitet, welche darauf abzielten, aus dem Feld heraus Begriffe und Antworten von Lernenden zu hören. Folgend sind die Fragestellungen aufgelistet und die Antworten kurz zusammengefasst. Die ausgefüllten Fragebogen befinden sich im Anhang. Anschliessend finden sich die Forschungsfragen für

¹ Emanuel Nay, Jasmine Schmidt und Nicole Lubart

das Fokusgruppeninterview. Dazu wurden die wichtigsten Erkenntnisse daraus zusammengefasst.

Fragestellungen für Lernende mit einer Hörbeeinträchtigung:

- Was möchtest du gerne über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?
- Was sollten Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung über dich wissen?

Die meisten gehörlosen Lernenden wissen über Hörende und die Hörendenkultur Bescheid, da sie entweder früher selbst hörend waren oder in einer hörenden Familie aufgewachsen sind. Sie interessierten sich wenn, dann für das das Sozialleben der Hörenden und ob diese Interesse an Gehörlosen hätten. Wichtig für sie war, dass die Hörenden wissen, wie sie mit ihnen kommunizieren können und worauf sie dabei achten sollten. Ausserdem schien der Wunsch ihrerseits, weniger stigmatisiert zu werden.

Fragestellungen für Lernende ohne eine Hörbeeinträchtigung:

- Was möchtest du gerne über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
- Was sollten die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dich wissen?

Die hörenden Lernenden interessierten sich hauptsächlich für die Gebärdensprache sowie den Gehörlosenstatus. Gleichzeitig stellten einige die Frage, wie Gehörlose ihr Leben meistern. Sie wünschten sich, dass die Gehörlosen über sie wüssten, dass sie keine Gebärdensprache sprächen.

Fragestellung für alle Lernenden:

- Hast du Kontakt mit hörenden / gehörlosen Kindern?
- Nein: Was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

Die meisten gehörlosen Lernenden stehen in der Schule oder bei Freizeitaktivität in Kontakt mit Hörenden. Der Grossteil der hörenden Lernenden kennt keine Gehörlosen, sie nennen das Erlernen der Gebärdensprache als eine Hilfe, um mit Gehörlosen in Kontakt zu kommen.

Im Fokusgruppeninterview wurde folgenden Forschungsfragen nachgegangen:

- ➔ Welche Aspekte der Unterrichtsreihe bewerten Experten für Gehörlosenbildung als gelingend umgesetzt?
- ➔ Wo liegen aus ihrer Sicht Verbesserungsmöglichkeiten?

Aus dem Fokusgruppeninterview ging vor allem hervor, dass bei der Entwicklung der Unterrichtseinheiten mit vielen Visualisierungen gearbeitet werden soll. Zudem sollen Arbeitsblätter in einfacher Sprache gestaltet werden und gleichzeitig trotzdem über ein gewisses Niveau verfügen, sodass die Lernenden neue Wörter kennenlernen. Die Lektionen sollen nach dem Schema „vom Speziellen zum Allgemeinen“ gegliedert sein, sodass zuerst jeweils Beispiele vorgegeben werden. Die Interviewten betonten, dass Gehörlose, im Gegensatz zu Hörenden, mehr Zeit für die Bearbeitung der Inhalte benötigen, unter anderem auch, weil die Lautsprache eine Fremdsprache für sie ist.

4.3 Aufbereitung und Analyse

In diesem Kapitel werden die Rückmeldungen aus den Fragebogen und dem Fokusgruppeninterview dargestellt.

4.3.1 Fragebogen

Was möchtest du gerne über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?

Die meisten gehörlosen Lernenden antworteten auf diese Frage, dass sie nichts wissen möchten, da sie selbst hörend waren oder hörende Geschwister haben. Einige stellten sich die Frage, ob hörende Kinder jeden Tag rausgehen und sich mit Freunden treffen. Sie interessiert demnach die Sozialkontakte. Ausserdem kam die Frage auf, ob Hörende immer die Lautsprache benutzen, oder ob sie auch in Gebärdensprache kommunizieren könnten. Zudem interessierte, wie laut die Hörenden hören und ob es im Beruf hilfreich ist, wenn man gut sprechen kann. Andere Fragen waren, ob die Hörenden schon einmal etwas über Schwerhörige oder Gehörlose erfahren haben und ob sie sich generell für Gehörlose interessierten.

Was sollten Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung über dich wissen?

Auf diese Frage wurde am häufigsten geantwortet, dass die Hörenden langsam und deutlich sprechen sollten und dass der Blickkontakt sehr wichtig sei. Ausserdem sollten sie die Maske

herunterziehen, damit das Lippenlesen möglich sei. Wichtig war den Lernenden auch, dass die Hörenden wissen, dass sie nicht dumm seien und dass Gehörlose allgemein eine lockere Einstellung hätten und immer freundlich seien. Es kamen auch Antworten vor, wie sie hätten es gut, dass sie gut hören könnten und sie sollten die Gebärdensprache lernen. Einige Antworten deuteten auch auf Begegnungen mit Stigmatisierungen, beispielsweise wurde ausgesagt, dass die Hörgeräte keine Kopfhörer seien oder dass bei einer Bitte um Wiederholung des Gesagten keine Bemerkungen wie: "Hör doch zu!" gemacht werden sollen.

Was möchtest du gerne über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?

Hier notierten die Lernenden vor allem Fragen nach dem wie und warum sie gehörlos seien und wie sie ihr Leben meisterten. Weiter interessierte, wie sie Gebärdensprache gelernt haben, wie sie das Lesen lernen und ob sie gut reden können, und wenn ja, wie sie das gelernt haben. Überdies wurde auch die Frage gestellt, wie sie die Hörenden sehen.

Was sollten die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dich wissen?

Die häufigsten Antworten auf diese Frage war, dass sie hören können, dass sie sie nicht verstehen beziehungsweise sich nicht mit ihnen verständigen können und dass sie keine Gebärdensprache sprechen.

Schliesslich wurde noch die Frage gestellt, ob sie Kontakt haben mit gehörlosen respektive mit hörenden Kindern. Die gehörlosen Lernenden stehen in der Schule oder aufgrund von Hobbys und Freizeitaktivitäten in Kontakt mit Hörenden, während der Grossteil der hörenden Lernenden keinen Kontakt zu Gehörlosen hat. Diese antworteten auf die Frage, was passieren müsse, damit sie mit ihnen in Kontakt kämen, dass sie die Gebärdensprache lernen oder eine Person dabei haben sollten, welche die Gebärdensprache beherrscht.

4.3.2 Fokusgruppeninterview

Zur besseren Übersicht beim Fokusgruppeninterview wurde ein Plakat erstellt mit den vier Blöcken und Ideen zu möglichen Lektionsplanungen. Vier fertige Planungen dienten den Lehrpersonen der SEK3 zur Diskussion. Der ganze Austausch dauerte 90min. und wurde auf Kamera festgehalten. So konnten die Autorinnen in der Nachbearbeitung darauf zurückgreifen. Zudem wurde das ausgelegte Material am Schluss fotografiert. Des Weiteren wurde ein stichwortartiges Protokoll erstellt, welches im Anhang zu finden ist. Anhand eines im Vorhinein notierten Leitfadens wurde die Runde geführt. Da dieser der Dolmetscherin zugesendet wurde, wusste auch sie genau Bescheid über die Thematik und konnte zielführend übersetzen.

Die Rückmeldungen wurden im Protokoll entlang des Ablaufes notiert. Nachfolgend sind sie sortiert aufgelistet zur besseren Orientierung für das anschliessende Auseinandersetzen im Kapitel „Produktbeschrieb“.

4.3.2.1 Positive Rückmeldungen

- ♣ Idee der verschiedenen Varianten in einzelnen Lektionen ist gut und sollte weiterhin geführt werden. Teilweise muss man die Planungen für Gehörlose und Hörende separieren.
- ♣ Museumsrunde ist eine gute Idee!
- ♣ Lektion mit Brief an Bundesrat ist eine tolle Idee!
- ♣ Lektion Kultur didaktisch super.
- ♣ Die vier Themen der Blöcke sind sinnvoll, kann so weitergeführt werden.

4.3.2.2 Optimierungsvorschläge

- ♣ Gehörlose brauchen viel mehr Zeit für Arbeiten. Dies im Hinterkopf behalten beim Erstellen der Lektionen.
- ♣ Vom Speziellen zum Allgemeinen – Am Anfang ein Beispiel geben und danach die Lernende versuchen lassen.
- ♣ In Arbeitsblättern kurze, einfache Sätze verwenden und keinen zu grossen Wortschatz verwenden. Dennoch darauf achten, dass es nicht zu einfach ist und die Schüler_innen neue Wörter dazu lernen können.
- ♣ Viel visuell arbeiten.
- ♣ Bei Arbeitsblättern, welche sie sich mit Begriffen auseinandersetzen, Bild und Gebärde dazu nehmen.
- ♣ In Feinplanung Identität: Plakat ist eine gute Möglichkeit, Umsetzung mit Medien wäre eine weitere Idee. Anstatt Adjektive über sich aufschreiben, können sich die Schüler_innen in einem Video beschreiben. Anstelle von Adjektiven von Eigenschaften sprechen.
- ♣ Das Ohr und die Lautsprache nicht thematisieren in der Unterrichtsreihe.

4.3.2.3 Allgemeine Rückmeldungen

- ♣ Gehörlose haben Mühe beim Lesen und Schreiben.
- ♣ Unterrichtsaufbau von Autorinnen, also von Hörenden, ist anders. Deaf-Education beachten- Gibt leider noch keine Lehrmittel in der Schweiz, aber informieren auf der Webseite von Florida Deaf Education.
- ♣ In der SEK3 wird schon früh mit der Identitätsförderung begonnen
- ♣ Wenn Gebärdenbilder verwendet werden, unbedingt den Pfeil für die Ausrichtung der Gebärde einfügen.

- ♣ Medienkompetenzen integrieren!
- ♣ Klassenbesuch in der SEK3: Sie bekommen viele Anfragen und die Besucher interessieren sich nur oberflächlich, dadurch fühlen sich die Lehrpersonen sehr ausgestellt. Es kommen immer Standardfragen, welche besser von der Webseite entnommen werden. Ausserdem können auch die Filme auf der Webseite der SEK3 gesichtet werden.
- ♣ Beachten: Kulturwissen der Schüler_innen ist sehr klein.

4.4 Ergebnisse (Produktbeschreibung)

Folgend werden in Hinblick auf die Unterrichtsreihe Schlüsse aus der Theoretischen Auseinandersetzung gezogen. Danach werden die Erkenntnisse aus dem Fokusgruppeninterview aufgezeigt, welche die Weiterarbeit am Produkt beeinflussten. Anschliessend wird das fertige Produkt vorgestellt.

4.4.1 Identität

Berk (2011) meinte, dass Schulen durch vielfältige Gelegenheiten zur Exploration eine gesunde Identitätsfindung fördern können. Zusätzlich kann die Identität durch Gespräche mit Vorbildern (in diesem Falle auf Menschen bezogen, welche den Status der erarbeiteten Identität erreicht haben), durch warmherzige und offene Kommunikation und dem Auseinandersetzen mit der eigenen Kultur und jener der anderen gefördert werden. Auch Hintermair & Mathias (2012) betonen, dass Identitätsarbeit von Lehrpersonen als wichtiger Teil des Bildungsauftrages verstanden und im Unterricht umgesetzt wird. Auch die Lehrpersonen der SEK3 haben die Arbeit an der eigenen Identität im Unterricht hervorgehoben.

Das Projekt baut auf dem Schwerpunkt der Identität auf und soll Lehrpersonen dazu ermutigen, diesen weiterhin in der Schule umzusetzen. Die Unterrichtsreihe fokussiert sich deshalb in einem wesentlichen Teil auf die Identitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen, welche das Auseinandersetzen mit Kulturen einschliesst. Mit dem IKKA-Training wird das Ziel gesetzt, allen Schüler_innen auf ihrem Weg zu einer erarbeiteten Identität zu helfen. Dabei darf nicht vernachlässigt werden, dass bei den Gehörlosen zu der allgemeinen Frage nach der Identität noch ein Bedarf zur Klärung der Identifikation mit den hörenden, beziehungsweise mit der Gehörlosenkultur besteht. Wenn man von den vier existierenden gehörlosen Identitäten nach Bat Chava (2000) ausgeht, stellt die gehörlose Identität, bezogen auf den Status der Gehörlosigkeit und die Identifizierung mit der Gehörlosengemeinschaft, das grosse Ziel dar.

Dazu wurde eine Lektion geplant, in welchem die Lernende ihre eigenen Stärken und Schwächen auf ein Plakat bringen. Die Identitätsarbeit erfolgt mit offenen Aufgabenstellungen, welche die Schülerinnen und Schüler auf ihrem individuellen Entwicklungsstand meistern können. Durch die ganze Unterrichtsreihe ist gedacht, dass sich die Kinder und Jugendlichen selbständig oder in Gruppen mit einem Thema auseinandersetzen können. Die Lehrperson wirkt in der Rolle als Begleitung und fördert die Lernenden durch anregende Fragen zum kritischen Denken.

Da Vorbilder für die Lernenden eine wichtige Orientierung zur Selbstfindung bieten, ist eine Doppellektion dazu geplant worden. Als Weiterführende Idee kann eine gehörlose Person als Vorbild in die Schulen kommen und für Fragen zur Verfügung stehen. So wird der theoretische Ansatz Identitätsförderung durch Gespräche mit Vorbildern aufgenommen.

4.4.2 Perspektivenübernahme

Da sich die Kinder individuell in ihren Perspektivenübernahmen entwickeln, kann davon ausgegangen werden, dass sie sich auf verschiedenen Stufen des Stufenmodells nach Selman (Berk, 2011) befinden. Die Lektionen berücksichtigen dies, indem die Planungen auf vielen Diskussionen und Meinungsäustauschen basieren. Dabei wird jedes Kind auf seiner Stufe abgeholt und kann versuchen Meinungen anderer zu verstehen und diese mit der eigenen Meinung zu vergleichen. Viele Lektionen beinhalten auch das „Think-Pair-Share“ Prinzip, in welchem sich die Kinder und Jugendlichen vorerst mit der eigenen Meinung auseinandersetzen und sich erst danach darüber austauschen. Dieser Austausch veranlasst die Lernenden im besten Fall sich in der Perspektivenübernahme weiterzuentwickeln.

4.4.3 Stigmatisierung

Gerade für Gehörlose, welche laut Matthes (1996a) oft stigmatisiert und nur in der Rolle als „Gehörlose“ gesehen werden, ist die Identitätsfindung komplexer. Die Stigmatisierung kann durch Kontakte zwischen Kindern unterschiedlicher Kulturzugehörigkeiten bekämpft werden, wenn dabei an gemeinsamen Zielen gearbeitet wird, so Tropp und Pettigrew (2005). Aus diesem Grund wurde eine Lektion über Vorurteile entworfen. In dieser sollen sich die Lernenden ihren eigenen Vorurteilen bewusst werden, damit sie in Zukunft Mitmenschen weniger „schubladisieren“

4.4.4 Kultur

Aus dem Kapitel 2.2.1.1 „Interkulturalität“ geht hervor, dass Interkulturalität einen Prozess beschreibt, in welchem sich verschiedene Kulturangehörigen begegnen, austauschen und gegebenenfalls angleichen. Im besten Fall kommen Lehrpersonen und Schüler_innen beim Durchführen der Unterrichtsreihe mit anderen Klassen (hörende mit gehörlosen) in Kontakt. Somit schaffen sie Begegnungen, welche zwischenkulturelle Missverständnisse abbauen können. Im Falle eines integrierten, gehörlosen Kindes in einer Regelklasse werden dieser Austausch und die Angleichung bereits vollzogen.

Nebst dem Prozess des Begegnens und Angleichens geht es im Kapitel 2.2.1.2 um die Bikulturalität, welche auf eine Person in zwei Kulturgemeinschaften zutrifft. Eine Person wird unter anderem als bikulturell definiert, wenn sie Werte und Haltungen beider Kulturen besitzt und diese miteinander kombiniert, so Grosjean (2008). Auf das Produkt bezogen ist es demnach von Bedeutung, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Werten auseinandersetzen und diese auch den Kulturen zuordnen. Die meisten Gehörlosen leben in zwei Welten und passen ihre Haltungen je nach Kultur an. Mit der Wertschätzung der Gebärdensprache und dem Aufzeigen von Unterschiedlichkeiten innerhalb einer Gehörlosengemeinschaft kann die Bikulturalität der Gehörlosen unterstützt werden. Zugleich werden sie in der Identifizierung mit der Gehörlosenkultur gefördert, wenn sie sich mit anderen Mitgliedern in Gebärdensprache verständigen können. Diese Kommunikation stellt das verbindende Element der Gehörlosenkultur dar. Indem die Unterrichtsreihe die Gehörlosenkultur, die eigenen Werte sowie die Gebärdensprache thematisiert, kann sie den Prozess der Bikulturalität unterstützen und fördern. Gleichzeitig wird das Kulturverständnis bei allen Lernenden, ob gehörlos oder hörend, gestärkt. Aus diesem Grund sind die Lektionen für beide Kulturen erstellt worden, wobei der Fokus auf die Gehörlosenkultur, also der Kultur in der Minderheit, liegt. Über diese weiss der Grossteil der Kinder nicht oder sehr wenig Bescheid, was aus den Fragebogen zu entnehmen war. Indem sich die hörenden Schüler_innen mit der Gehörlosenkultur befassen und in den Perspektivenwechsel geübt werden, werden Wissenslücke vermindert. Je mehr Wissen und Verständnis, desto mehr Angleichung und Akzeptanz in der Gesellschaft.

4.4.5 Gehörlosendidaktik

„Sign language has a great value“, viele Gehörlose würden sich wünschen, dass mehr Hörende ihre Sprache lernen, so Nordell & Kold Erlandsen, (2011). Die visuelle Sprache kann auch Hörenden zur Kommunikation helfen. Im Unterricht werden viele Vorträge und Texte mit Bildern und Grafiken unterlegt. Zudem geht der Gesprächsverlauf meist vom Speziellen zum Allgemeinen. Für den Unterricht heisst dies, dass viele Beispiele am Anfang benötigt werden

für ein besseres Verständnis. Die Lektionen in der Unterrichtsreihe basieren auf dem Grundsatz der Visualisierung und sind so oft es geht mit Bildern oder Erklärungsvideos konzipiert. Wenn Texte ohne Bilder folgen, dann sind diese in einer einfachen Sprache verfasst, damit möglichst alle Lernende diese ohne Hilfe verstehen.

4.4.6 Inklusion

Die Unterrichtsreihe ist aus einer inklusiven Sicht erstellt worden, da sich beide Kulturen annähern sollen und eine möglichst barrierefreie Partizipation ermöglicht wird. Inklusion ist nach Georgi & Keküllüoglu (2018) als nie abgeschlossener Prozess zu verstehen. Alle Menschen sollen dieselben Möglichkeiten auf Bildung erhalten. Das fertige Produkt ist nun ein kleiner Teil im Prozess und kann grosse Auswirkungen auf das einzelne Kind haben. Es werden in der Unterrichtsreihe alle Kinder, unabhängig von ihrem Hörstatus, angesprochen und gefördert.

Für die Unterrichtsreihe gingen aus den theoretischen Auseinandersetzungen zusätzlich die Themen Kommunikation und Alltag hervor. Die Kommunikation ist auf die Gebärdensprache bezogen, da sie das bindende Element der Gehörlosenkultur darstellt. Des Weiteren ist die Interaktion mit Menschen ein wichtiger Prozess für die Perspektivenübernahme. Der Alltag verbindet die drei Themen miteinander und zeigt Unterschiede/Gemeinsamkeiten zwischen den Kulturen in alltäglichen Situationen auf. Diese vier Themen werden in der Unterrichtsreihe fortan „Blöcke“ genannt.

4.4.7 Lehrplan 21 und Fachlehrplan DSGS

Das Produkt berücksichtigt Ziele aus dem Lehrplan 21 und dem Fachlehrplan DSGS. Dabei liegt der Fokus auf einem der neun Themen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung, der „interkulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung“. Mit diesen werden die Ziele verfolgt, den Lernenden die Gehörlosen- und Hörendenkultur näher zu bringen, um ihr Kulturverständnis zu fördern. Ausserdem wurden bei der Erstellung der Planungen auch die Überfachlichen Kompetenzen berücksichtigt, da diese für die persönliche sowie soziale Entwicklung von Bedeutung sind. Da die Unterrichtsreihe sich zum zweiten auf das Ziel der Identitätsfindung stützt und die Gehörlosen im Fachlehrplan DSGS ein eigenes Kapitel zu Identität haben (siehe Fachlehrplan, Kapitel 2.5), werden diese in der Entwicklung berücksichtigt.

4.4.8 Rückmeldungen aus dem Fokusgruppeninterview

In der Besprechung wurde die Wichtigkeit der visuellen Didaktik betont. Die Gehörlosen brauchen viele Bilder und Anschauungsmaterial für das bessere Verständnis. Zudem sei es auch wichtig, dass sie anhand eines Beispiels eine Übung bearbeiten können. Dies wurde so oft es geht in den Lektionen umgesetzt. Beispiele sind oft aus Erklärungsvideos oder aus Texten von Webseiten zu entnehmen. Anschauungsmaterial wird entweder gegeben oder die Kinder und Jugendlichen sind selbst gestalterisch aktiv und wenden ihr Wissen an.

Die Idee der Bildschirmpräsentation aus Lektion Kultur 1 wurde gelobt. Daraus ergab sich die Diskussion, dass die Lehrpersonen der SEK3 generell viel mit Medien arbeiten. Auch im Lehrplan 21 wird das Fach „MIA – Medien, Information und Anwendung“ neu in den Schulen vertieft umgesetzt. Dementsprechend wurde weiterhin darauf geachtet, dass sich digitale Aufgaben in den Lektionen befinden.

Die Expertenrunde betonte, dass vielen Gehörlosen das Lesen und Schreiben grosse Mühe bereitet. Deshalb sollten Arbeitsblätter mit kurzen, einfachen Sätzen gestaltet werden, in welche aber dennoch einige Fremdwörter vorkommen. So werden sie auf ihrem Niveau abgeholt und erweitern ihren Wortschatz. Bei den Arbeitsblättern wurde auf Anweisungen in kurzen Sätzen geachtet. Auch für hörende Kinder ist es von Vorteil, wenn die Sätze in einer einfachen Sprache formuliert sind, sprich nicht zu lang und ohne eingeschobene Sätze. Ausserdem wurde die Idee aus dem Fokusgruppeninterview umgesetzt, dass die Lernenden öfters von sich Videos aufnehmen. So können sie ihre Aussagen mündlich formulieren und sind nicht nur mit Schreiben beschäftigt. Im Unterricht der Hörenden ist dies eine eher seltene Umsetzung, Gedanken werden fast immer verschriftlicht. Der Vorschlag wurde also erfreut angenommen, da diese Methode auch in Zukunft an Schulen als Anregung dienen kann.

Zum geplanten Zeitrahmen kam die Bemerkung, dass Gehörlose für die meisten Aufträge doppelt so lang hätten wie Hörende. Demzufolge gibt es zwar die Angabe, ob Einzel- oder Doppellektion, aber keinen inhaltlichen Zeitfenster. So können die Lektionen flexibel auf das Niveau der Kinder angepasst werden.

Die Aufteilung in die vier Themen „Identität, Kultur, Kommunikation und Alltag“ wurde als nachvollziehbar und sinnvoll erachtet. Positiv sei auch die Gliederung der Themen in vier Blöcke mit den jeweiligen Kommentaren. Die Darstellung wurde daher beibehalten. Dass jeder Block seine eigene Farbe hat, sei zudem gut für den Überblick, meinten die Fachlehrpersonen.

Es wurde lange darüber diskutiert, wie die Lektionen aufgearbeitet werden, damit sie für Gehörlose sowie Hörende anwendbar ist. Dabei wurde sich die Gruppe einig, dass das

Anbieten von Varianten innerhalb einer Lektion sinnvoll ist. Es darf auch sein, dass einige Lektionen nur für Gehörlose, bez. Hörende entworfen werden. So gibt es eine Grundidee, welche aber durch weitere Möglichkeiten auf verschiedene Niveaus und Hörkompetenzen angepasst werden kann. Diese sind als Vertiefungen in die Thematik zu verstehen. Pro Block gibt es nun Lektionen für alle, aber auch speziell für Gehörlose und Hörende. Ausser im Bereich Identität wurden die Planungen bewusst für alle entwickelt, da sich jedes Kind mit seiner eigenen Identität auseinandersetzen soll. Die Lektionen sind sehr offen und mit unterschiedlichen Varianten gestaltet.

4.4.9 Fertiges Produkt

Das fertige Produkt besteht aus einer inklusiven Unterrichtsreihe, welche die Identität und das Kulturverständnis, bezogen auf die Gehörlosenkultur, fördert. Sie ist für hörende sowie gehörlose Lehrpersonen für den Unterricht im 2. und 3. Zyklus mit hörenden und/oder gehörlosen Schüler_innen.

Die gesamte Unterrichtsreihe ist in vier Blöcke aufgeteilt. Identität, Kommunikation, Kultur und Alltag. Zu jedem Block gibt es einen Kommentar und Planungen für Einzel- und Doppellektionen. Insgesamt umfasst dies 33 Lektionen, davon 10 Doppellektionen. Diese sind so offen wie möglich geplant. So können sie individuell auf die Klassen und Stufen adaptiert werden. Ausserdem sind die meisten Lektionen in sich schlüssig und bauen nicht aufeinander auf. So können sie nach Belieben durchgeführt werden, einige Themen ausgebaut oder ausgelassen werden. Eine weitere Besonderheit der Unterrichtsreihe stellt das fächerübergreifende Arbeiten dar. Es kann ein ganzes Semester abgedeckt werden oder die Möglichkeit für die Durchführung einer Projektwoche über das Thema „Gehörlosenkultur“. Die Lektionen soll die Schüler_innen in ihrer Person, aber auch in ihrer Perspektivenübernahme unterstützen. Somit sind viele kooperative Lernformen vorhanden, da diese das Miteinander fördern. Zudem wird Wert auf den mündlichen Austausch und Diskussionen gesetzt, da die Lernenden dabei die Werte und Meinungen der anderen wahrnehmen.

Die Unterrichtsreihe basiert unter anderem auf der Gehörlosendidaktik, welche viele Bilder und Videos im Unterricht verwendet. Falls keine Bilder vorhanden sind, wurden die Texte in einfacher Sprache verfasst. Die Kinder und Jugendlichen sollten die Einzelaufträge möglichst selbständig ausführen können, die Lehrperson kann dabei als Lerncoach agieren. Des Weiteren erhalten viele Lektionen Aufträge im Bereich MIA 21 (Medien, Informatik und Anwendung aus dem Lehrplan 21).

Das Produkt verfolgt die Überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 und das BNE Thema der „Kulturellen Identitäten und interkulturelle Verständigung“ unter Berücksichtigung des Fachlehrplans DSGS.

5 Ausblick

In diesem Kapitel werden zunächst die Forschungsfragen beantwortet. Danach werden die nächsten Schritte, welche bei einer Weiterführung der Arbeit wichtig wären, aufgezeigt. Dann folgen die möglichen Hindernisse im Zusammenhang mit der Unterrichtsreihe. Das Kapitel endet mit offenen Fragen, welche sich während der Produktentwicklung zeigten.

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen

Welche Aspekte müssen bei der Entwicklung einer inklusiven Unterrichtsreihe für Gehörlose und Hörende berücksichtigt werden?

Damit die Unterrichtsreihe als inklusiv gilt, muss die Vielfalt der Gesellschaft anerkannt und für den Unterricht berücksichtigt werden. Dies geht aus dem Kapitel 2.4 hervor. Zudem muss sie so konzipiert sein, damit sie in allen Schulen (Regel- und Sonderschulen) und mit allen Kindern und Jugendlichen einer Klasse durchführbar ist. Daher ist es hilfreich, wenn die Lektionen eine grosse Methodenvielfalt aufweisen. Da laut Georgi (2015) der Fokus bezüglich dem Inklusionsziel auf den individuellen Ressourcen der Lernenden liegt, müssen die Lektionen differenzierbar sein. So kann die Lehrperson die Lektionen individuell auf das jeweilige Niveau der Schüler und Schülerinnen anpassen. Da die einzelnen Planungen auch keinen inhaltlichen Zeitrahmen vorgeben, können die Lehrpersonen beliebig lange an den Phasen arbeiten. Zudem ging aus den Erkenntnissen des Fokusgruppeninterviews hervor, dass das Anbieten von Varianten innerhalb einer Lektion sinnvoll ist. Somit können Lektionen für Gehörlose sowie Hörende angeboten werden. Ausserdem muss die Didaktik beider Kulturen in der Unterrichtsreihe berücksichtigt werden und kann dadurch auch für beide Kulturen von Vorteil sein. Die Gehörlosendidaktik arbeitet beispielsweise oft visuell und mit Anschauungsmaterial, was auch für Hörende gewinnbringend sein kann. Für eine inklusive Unterrichtsreihe müssen beide Perspektiven einbezogen werden. Zur Unterstützung holten sich die Autorinnen Rückmeldungen aus dem Fokusgruppeninterview mit den Lehrpersonen der SEK3. So sind die Lektionen aus zwei Perspektiven beleuchtet und die Inhalte für alle Schüler_innen aufarbeitet.

Welche Inhalte bedingen einen Kompetenzzuwachs im Bereich der „kulturellen Identitäten und interkulturelle Verständigung“?

Nach den Ausführungen in Kapitel 2.1.1 wird die Identitätsbildung einerseits durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft unterstützt. Andererseits wichtig für die Entwicklung der Identität ist das Kennenlernen anderer Kulturen. Wie in Kapitel 2.1.2 erklärt, wird die Perspektivenübernahme dadurch gefördert, dass Erwachsene und Gleichaltrige ihre Sicht der Dinge schildern. Um einen aufgeschlossenen und respektvollen Umgang bezüglich

der interkulturellen Verständigung zu pflegen, braucht es Wissen und Kenntnis über Verschiedenheit, dies geht aus Kapitel 2.2.1.3 hervor.

5.2 Nächste Schritte

Anhand von Beobachtungen von Lernenden und aus summativen und formativen Lernkontrollen könnte dann erschlossen werden, ob ein Kompetenzzuwachs bezüglich der „kulturellen Identitäten und interkulturellen Verständigung“ stattgefunden hat. Ausserdem könnte herausgefunden werden, ob die Identitätsentwicklung der gehörlosen sowie hörenden Lernenden durch das Training gefördert wird. Daraus würde dann hervorgehen, ob die Wirksamkeit des IKKA-Trainings gegeben ist. Auch interessant wäre, wenn dabei ermittelt werden könnte, ob die Durchführung der Unterrichtsreihe positive Nebeneffekte mit sich brachte, zum Beispiel in Bezug auf das Klassenklima oder den Umgang untereinander. Zudem wäre es spannend zu erfahren, ob die Durchführung der Unterrichtsreihe in allen Schulen (Regelschulen und Sonderschulen) funktioniert oder welche Inhalte/Methoden noch angepasst werden müssten.

Auf der Basis der gesammelten Informationen aus den Befragungen und Beobachtungen könnten Erkenntnisse für die weitere Vorgehensweise gezogen werden. So könnte das Produkt bei Bedarf in einem weiteren Schritt optimiert werden.

Die Durchführung der Unterrichtsreihe kann für die hörende Lehrperson einen Mehraufwand mit sich bringen. Dies liegt daran, dass sie sich, abhängig von ihrem Wissenstand in Bezug auf die Gehörlosenkulturen, in die Thematik einlesen sollte. Dies könnte einen hemmenden Faktor für die Motivation, das Training im Unterricht durchführen zu wollen, darstellen. Des Weiteren kann die Unterrichtsreihe als zeitintensiv betrachtet werden, da bei einigen Lektionen im Vorhinein seitens der Lehrperson gut durchgelesen werden müssen und einige Vorbereitung mit sich bringt.

5.3 offene Fragen

Folgende Fragen stellten sich im Rahmen dieser Arbeit und konnten nicht beantwortet werden:

- Wie kommt das Produkt in die Schulen, so dass möglichst viele Lehrpersonen davon profitieren können?
- Wie kann die Unterrichtsreihe für DaZ-Kinder angepasst werden?
- Ist die Unterrichtsreihe auch in Klassen mit sozial schwächeren Gruppen durchführbar? Welche Inhalte müssten geändert werden?
- Was braucht die Lehrperson an Unterstützung bei der Durchführung?

6 Literaturverzeichnis

Baker, C. (2007). *Zweisprachigkeit zu Hause und in der Schule. Ein Handbuch für Erziehende*. Engelschoff: Verlag auf dem Ruffel.

Berk, L. (2011). *Entwicklungspsychologie*. (5., aktualisierte Auflage). Hallbergmos: Pearson.

Bat-Chava, Y. (2000). Diversity of deaf identities. In *American Annals of the Deaf*, 145 (5), 420-427.

Bärtsch-Senn, U. & Carigiet Fitzgerald, A. (2013). *Hände hoch! Ein Gebärdenkoffer für Kinder*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Boyes Braem, P. (1992). Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. In *Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser*. Band 11. (2. korrigierte Auflage). Hamburg: Signum.

Crone, K. (2017). Strukturen der Identität und des Selbstverständnisses von Personen. In Demmerling, C., Esser, A. M., Krüger, H.-P., Menke, C. (Hrsg.), *Deutsche Zeitschrift für Philosophie*, 65 (1), 1-15.

Debroyen, W. & Kumbruck, C. (2016). *Interkulturelles Training*. (3. Auflage). Berlin: Springer.

Dreher, J. & Stegmaier, P. (Hrsg.), (2007). *Zur Unüberwindbarkeit kultureller Differenz. Grundlagentheoretische Reflexionen*. Bielefeld: transcript.

Eckert, A. & Tarnutzer, R. (2019, Dezember 9). Vorlesung: *Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Georgi, V. B. (2015). Anmerkungen zu aktuellen Debatten in der deutschen Migrationsgesellschaft, Integration, Diversity, Inklusion. In *Zeitschrift für Erwachsenenbildung*. Themenheft: Migration, 22 (11), 25-28.

Georgi, V. B. & Keküllüoğlu, F. (2018). Integration – Inklusion. In Gogolin, I., Georgi, V., Krüger-Potratz, M., Lengyel, D. & Sandfuchs, U. (Hrsg.), *Handbuch Interkulturelle Pädagogik*. 41-44. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Gogolin, I., Georgi, V., Krüger-Potratz, M., Lengyel, D. & Sandfuchs, U. (Hrsg.). (2018). *Handbuch Interkulturelle Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Grosjean, F. (2008). Die bikulturelle Person. Ein erster Überblick. In *Das Zeichen*, 79, 210-219.
- Hase, U. (2012). Leitziel Inklusion und daraus erwachsene Herausforderungen für die Gebärdensprachgemeinschaft. In *Das Zeichen*, 92, 508-523.
- Hintermair, M. & Mathias, P. (2012). Identitätsarbeit hörgeschädigter Schüler an Schulen für Hörgeschädigte. Eine Bestandsaufnahme aus der Perspektive der Lehrkräfte. In *Das Zeichen*, 91, 364-375.
- Hofstede, G. (1997). *Lokales Denken, globales Handeln. Kulturen, Zusammenarbeit und Management*. München: Beck.
- HSM, SEK3 & ZGSZ. (Hrsg.), (2021). *Fachlehrplan Deutschschweizerische Gebärdensprache*. Zürich: Eigenverlag der beteiligten Institutionen.
- Krapf, J. (2011). *Hände bewegen. Eine Werkstatt zum Kennenlernen der Gebärdensprache*. Zürich: Scola.
- Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). *Culture – a Critical Review of Concepts and Definition. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology*. Band 47 (1). Cambridge, MA: Peabody Museum.
- Leigh, I. W. (2009): *A lens on deaf identities: Perspectives on deafness*. New York: Oxford University Press.
- Markowicz, H. & Woodward, J. (1982). Language and the maintenance of ethnic boundaries in the Deaf community. In Woodward, J. (Hrsg.), *How you Gonna Get to Heaven If you Can't Talk with Jesus. On Deopathologizing Deafness*. Silver Spring, Md.: T.J. Publishers.
- Matthes, C. (1996a). Identität und Sprache. Gehörlose zwischen Laut- und Gebärdensprache, zwischen gehörloser und hörender Welt (Teil I). In *Das Zeichen*, 37, 358-365.
- Matthes, C. (1996b). Identität und Sprache. Gehörlose zwischen Laut- und Gebärdensprache, zwischen gehörloser und hörender Welt (Teil II). In *Das Zeichen*, 38, 536-543.
- McIlroy, G. & Storbeck, C. (2012). Die Entwicklung der Gehörlosenidentität: Eine ethnografische Studie. In *Das Zeichen*, 92, 564-585.
- Myers, D. G. (2008). *Psychologie*. (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Heidelberg: Springer Medizin.

Nordell, P. & Kold Erlandsen, T. (2011). *Audism/Deafhood*. Tigelsjö: Dövia.

Pries, L. & Maletzky, M. (2018). Interkulturalität – Multikulturalität – Transkulturalität. In Gogolin, I., Georgi, V., Krüger-Potratz, M., Lengyel, D. & Sandfuchs, U. (Hrsg.), *Handbuch Interkulturelle Pädagogik*. S. 55-59. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Poppendieker, R. (1993). Die Bedeutung von Bilingualismus für die Gehörlosenpädagogik. In *Das Zeichen*, 23, 63-68.

Römhild, R. (2018). Kultur. In Gogolin, I., Georgi, V., Krüger-Potratz, M., Lengyel, D. & Sandfuchs, U. (Hrsg.), *Handbuch Interkulturelle Pädagogik*. S. 17-23. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration. (2010). *Einwanderungsgesellschaft 2010. Jahresgutachten 2010 mit Integrationsbarometer*. Berlin.

Schweizerischer Gehörlosenbund SGB (Arbeitsgruppe Pro G) (Hrsg.), (1999). *Stoffplan „Pro G“*. Zuben: Druckwerkstatt.

Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS. (o.J.). Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch>

Schmidt, N. (2008). *Freunde dürfen verschieden sein*. Würzburg: Bentheim.

Thomas, A. (2005) Das Eigene, das Fremde, das Interkulturelle. In Thomas, A., Kinas, E. U., & Schroll-Machl, S. (Hrsg.), *Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kooperation, Band 1; Grundlagen und Praxisfelder*. (2. überarbeitete Auflage.) S. 44-59. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Tropp, T. F. & Pettigrew, L. F. (2005). A meta-analytic test of intergroup contact theory. In *Journal of Personality And Social Psychology*, 90, 751-783.

7 **Abbildungsverzeichnis**

Titelbild: Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS. (o.J.). Verfügbar unter:
<https://www.sgb-fss.ch>

Abbildung 1: Stufen der Produktentwicklung	30
Abbildung 2: Überblick Material	85

8 Anhang

8.1 Vorstellung in der SEK3

Wer wir sind

Wir sind Stéphanie Baiker und Regina Fleischmann. Wir sind Studentinnen der HfH im Schwerpunkt Pädagogik Schulschwierigkeiten. Stéphanie ist Klassenlehrerin einer Förderklasse in der Oberstufe. Regina ist in der Einführungsklasse für Fremdsprachige auf der Primarstufe.

Unser Projekt

Wir planen eine „bikulturelle“ Unterrichtseinheit für Kinder der Klassen 5-8.

Die Unterrichtsreihe wird für hörende sowie hörbeeinträchtigte Lehrpersonen für den Unterricht mit hörenden und/oder hörgeschädigten Lernenden konzipiert. Die Ziele dieser Einheit sind, die Lernenden in ihrer Identitätsbildung zu unterstützen und ihren Blick für verschiedene Kulturzugehörigkeiten zu öffnen (hier in Bezug auf Hörende, Hörbeeinträchtigte und Gehörlose) und diese zu respektieren. Ausserdem werden die Lernenden darin gefördert, Perspektivenwechsel zu machen.

Ganz im Sinne von „Du bist nicht so wie ich und das ist genau gut so!“.

Die Unterrichtseinheit soll für alle Lernenden sein und daher auch aus einer multiperspektivischen – hörenden und gehörlosen - Sicht erstellt werden.

Die Einheiten werden in Blöcke gegliedert (Kommunikation, Identität, Kultur und Alltag.). Zu jedem Block werden einzelne Lektionen erstellt mit Lernzielen, Beschreibung und zusätzlichem Material.

Ziele von der Expertenrunde

- Wir stellen unsere erarbeiteten Blöcke vor (zu jedem Block mind. 1 Feinplanung).
- Die Lehrpersonen geben uns Feedback und Verbesserungsvorschläge.
- Am Schluss wird ein Foto von den ausgelegten Materialien mit allen beschriebenen Post-ist gemacht.
- Die Lehrpersonen beantworten unsere Fragen zum Material.

8.2 Ausgefüllte Fragebogen der Lernenden

Fragebogen

Schirin

Was möchtest du über das Leben von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?

Wiso murmeln sie

Was sollen die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?

Das ich kein Gebärdensprache

Hast du Kontakt mit gehörlosen Menschen?

Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

Gebärdensprache lernen
und halt die sprachen von denen

Fragebogen

Was möchtest du über das Leben von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?

wie sei' uns sehen ~~aber~~

Was sollen die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?

das ich mich mit'n im reden kann

Hast du Kontakt mit gehörlosen Menschen?

Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

ich was ein treffen

Fragebogen

Was möchtest du über das Leben von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?

Wie Sie doch das Leben gekommen sind

Was sollen die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?

ich verletze mich sehr schnell
ich bin toll ~~pot~~schig ich esse
gern

Hast du Kontakt mit gehörlosen Menschen?

Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

ich sollte die gehörende Sprache lernen

Fragebogen

Was möchtest du über das Leben von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?

Wie sie das Lesen Lernen

Wie sie das Leben ohne Sprache gestalten.

Was sie machen können wenn sie nicht hören

Was sollen die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?

Ich weiss nicht

Hast du Kontakt mit gehörlosen Menschen?

Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

Nein hab ich nicht

ich schiesse ihm neben seinem ohr

Fragebogen

Was möchtest du über das Leben von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?

Wie sie Gebärdensprache gelernt haben obwohl sie nicht wissen wie man "i" z.B. ausspricht.

Was sie halt den ganzen Tag/Leben machen.

Wenn sie Nachrichten hören wollen wie geht das

Was sollen die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?

Das ich hören kann

Hast du Kontakt mit gehörlosen Menschen?

Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

Nein

Nichts ich muss einfach Winken haha

Fragebogen

Was möchtest du über das Leben von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?

Können die Menschen gute Redner?
Wie lang braucht man zum Fingeralphabet lernen?
Hören sie kein Schus?

Was sollen die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?

das ich kein Fingeralphabet kann.
das ich hören kann.
das ich dich nicht feshta.

Hast du Kontakt mit gehörlosen Menschen?

Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

Ja ich käener wo so geboten ist.

Fragebogen

Was möchtest du über das Leben von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?

Wie sie im Leben klar kommen
wie sie reden können wenn sie es können
und wie sie es gelernt haben
Das meist das beim Schichtarbeit kein hörschms-
und rx brauchen

Was sollen die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?

Das ich kein geberde kann
Das man ihn nicht versteht
Das ich ~~kein~~ Hören kann

Hast du Kontakt mit gehörlosen Menschen?

Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

eine Person wo geberde kann dabei sein

Oliver

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? Gehörlosen	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen? Die Hörende stolzen jedes Mal in der Schule als gehörlosen	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen? dummeit. Viel Lachen, immer zocker, Lat.
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen? Gehörlos immer will ich besser, Ego, Paar Menschen ^{Locker}	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen? Hörend immer Mundsprachen, Oder Hörend auch kann Gehörlosen
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst? Intram, treffen, Schwimmen, Fussball	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst? Klar Gehörlosen einfach schnell Kollegenin

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? Schwerhörig	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
Ja ich hatte irgendwie Gefühl dass Hörende geht jeden Tag draus aus dem Haus und trifft sich mit Kollegen.	Gehörlosen trifft weniger mit Kollegen raus. zweiten: Schreib total anders als Hörende schrift.
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
Ja Hörende sollen wissen wie früher Passiert. und auch bei Hören das ist Problem zu verstehen.	Das Gehörlosen immer Freundlich und Ja.
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
JA. Ich habe mir in der Schule kennengelernt und auch bei Busfahrt kennengelernt und JA.	Nun habe ganz wenig Kontakten mit Gehörlosen. Nun ich kann ja mit Gehörlosen kennenlernen.

AKS

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? Gehörlose	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
Tja ich hatte irgendwie gehül dass Hörende geht. Jeden Tag raus aus dem Haus und driift mit Kollegen.	Gehörlosen driift weniger aus dem Haus und driift mit Kollegen als Hörrende. Gehörlosen haben ganz anderes schrittlich als Hörrende
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
Ich Gehörlosen versteht nicht was Hörende meinte. Hörende müssen die Maske runte ziehen damit Gehörlosen die Lippen lesen kann und verstehen.	kein
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
Nein habe ich nicht.	Kontakte ich da

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>Gehörlose:</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
<i>Die Hörende Menschen geben keine die Gebärdensprache</i>	<i>Ich weiss schon</i>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<i>Die Hörende Menschen müssen die Gebärdensprache lernen.</i>	<i>Ich weiss schon</i>
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<i>Ich habe in der Schule mit viele Freunde getroffen</i>	<i>Die Beiden sind gleich gehörlose.</i>

Gehörlose

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO.	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO.
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>Gehörlose</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
<i>Weiss ich nicht.</i>	<i>Kenne ich.</i>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<i>Blickkontakt</i>	<i>Sie kennen mich</i>
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<i>Kaum</i>	<i>Klar</i>

Rajan

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? Weil zu schwerhörig möglichst sprechen ja bis helfen.	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
Kurz fragen sind ihr spricht Kommunikation gut Hören für Beruf dir Helfen.	Ihr ich kennt schon Gebärdensprache.
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
Gibt anderen wissen Gespräch deutlich war Hörerid von ihm halb schwerhörig, gehörlos	Gruppe ja gehörlosen gebirde du wissst nicht Hören keine ahnung Gebärdensprache
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
^{JA} Muss leben kann sprechen zum arbeiten hören kontakt stimmt ja klar.	Klar nicht passieren wahr plaudern kollegen.

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO theo	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO Albert
<input type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine?	<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
= kleine ...	- ich keine son
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
- Stuhl Ordnung Sitzordnung - Rege Kommunikation	- Stuhl Ordnung - Rege
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
Ja sehr viele Kinder Ich habe ein freizeite	Ja Kinder sehr viele

Björn

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>ich bin immer Gehörlos</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen? <i>Jugo, immer will ich besser Ligo, Paar Menschen Locker Warm so?</i>	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen? <i>dummheit, viel Lachen, immer Zocker, Lat.</i>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen? <i>Gehörlos brauchen Gebärdensprachen, mehr etwas andere nur wenig</i>	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen? <i>Hönd immer Mundsprachen aber Hönd auch kann Gebärdensprachen</i>
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<i>Instagram, treffen treffen, Schwimmen, Fussball</i>	<i>Klar Gehörlos einfach Schnell Kollegin</i>

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? CI (Gehörlos geboren)	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
Ob sie schon über die schwerhörige oder gehörlose gehört haben.	Viele Fragen stellen, wie und warum sie schwerhörig oder gehörlos sind.
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
Dass ich Hörprobleme habe, & und damit die hörende auch genug deutlich sprechen können	Das sie wissen wie ich gehörlos worden bin und wie? Wann habe ich auch CI bekommen.
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
Ja habe Kontakt mit hörenden.	Zum Teil ja, kann aber auch einbisschen Gebärdensprache.

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? Gehörlos	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
ih geht oft treffen?	Ich kenne es schon 😊
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
Langsam reden oder schnell reden?	Ich weiss... alles schon.
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
Ja	Ja klar

Sila

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>Schwerhörig</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen? <i>Haben sie Interesse an Gehörlosen?</i>	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen? <i>Ich kenne es schon.</i>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen? <i>Soll langsam und deutlich sprechen.</i>	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen? <i>Die wissen es schon.</i>
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst? <i>Ja</i>	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst? <i>Ja</i>

Fragebogen

<input type="checkbox"/> Ich bin in der TIO.	<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der SEO.
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>Gehörlose</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
<i>Weiss ich nicht.</i>	<i>Kenne ich.</i>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<i>Blickkontakt</i>	<i>Sie kennen mich</i>
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<i>Kaum</i>	<i>Klar</i>

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? hochgradig hochgradig schwerhörig, trage ein CI	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
nichts, da ich selbst mal irgendwie hörend war, aber es wurde halt immer schlechter...	
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
Dass sie bei mir deutlich reden sollen.- Sonst nicht wirklich viel...	
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? Hör Hörgeräte	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen? Das sie es gut auf die Ohren aufpassen sollen sie haben ein Luxus was nicht das jeder hat.	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen? Das sie es gut haben gut zu hören.	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst? Ja habe kontakt mit hörenden Kinder weil ich mit der Regelklasse in der Klasse bin.	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>Schwerhörig</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen? <i>Wie Laut hören sie?</i>	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen? <i>Ist mein Leben stark Hörbeeinträchtigung?</i>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen? <i>Sie sollen Laut und Deutlich reden und Lippen bewegen.</i>	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen? <i>Das ist ich viel später bemerkt habe, dass ich Schwerhörig bin.</i>
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst? <i>Ja, Klar, weil ich TIO bin!</i>	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst? <i>Ja ich habe Kontakt!</i>

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>leichtgradige Schwerhörigkeit</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<i>laut und deutlich sprechen</i> lippen <i>Mund sichtbar</i> <i>Wir sind nicht dumm</i> <i>Schwerhörig ≠ dumm</i>	
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<i>Ja = in der Klasse</i> <i>eigentlich alle</i>	

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>Mittelohr</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<i>Keine Hörgeräte sind nicht Kopfhörer</i>	
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<i>Ja</i>	<i>nein</i>

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>Leichte Hörbeeinträchtigung</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
<i>Eigentlich nichts. Ich war schon selber hörende (ohne Hörbeeinträchtigung) bis von Alter 7 Jahre</i>	
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<i>Dass sie laut und rede Deutlich reden müssen. Wenn sie mit mir reden mich ins Gesicht anschauen sollen.</i>	
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<i>Ich habe Kontakt mit hörenden Kindern</i>	

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? Mittelschwere - schwerhörigkeit	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
<u>nichts</u> ist mir schon bekannt!	
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
Laut und Deutlich - sprechen. - nicht jeder mit einer Hörbeeinträchtigung ist dumm!	
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<u>ja = 24/7 "</u>	

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine?	<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
<div style="text-align: center;">—</div>	<p style="color: green;">→ Wie können sie leben ohne Hörgeräte (wenn sie es vergessen) → wie kommunizieren</p>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<div style="text-align: center;">←</div>	<p style="color: green;">weiss nicht</p>
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<p style="color: green; font-size: 2em;">Ja</p>	<p style="color: green;">Ja, ich spreche in der Pause mit ihnen und habe einen Gebärdensprachkurs</p>

berneht

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>et. Hörtgradig</i> <i>Hochtonabbau</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
	<i>Wie die anderen im Leben mit "die Sprache"</i>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<i>Leben und denken sind nicht "die Sprache"</i>	
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<i>Ich habe mit vielen Kindern Kontakt</i>	<i>Ich habe mit vielen Kindern Kontakt</i>

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>Leicht bis mittlere 2 Hörgeräte</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<i>Er muss wissen das er mich beim Sprechen anschauen muss.</i>	
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?

Valon

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? Finnische	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
Ich habe 3 gute Freunde gesprochen aber keine ich keine Frage	
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
Das wenn ich etwas nicht versteht oder sage kannst du es nochmal sagen Das ich nicht sagt hat mir doch zu	
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
Ja ich habe sehr viel Kontakt mit hörenden Kindern	

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <i>CI-Träger</i>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
	<i>Ob es auch so schwierig mit im Leben sein zu können</i>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<i>Sie sollen deutlich sprechen und nicht schnell</i>	
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<i>Das wäre Kontakt und gute</i>	<i>Das wäre ja nicht</i>

Fragebogen

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin in der TIO	<input type="checkbox"/> Ich bin in der SEO
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe eine Hörbeeinträchtigung Was für eine? <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2 Cl's</div>	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Hörbeeinträchtigung
Was möchtest du über das Leben von Kindern ohne eine Hörbeeinträchtigung wissen?	Was möchtest du über das Leben von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wissen?
	<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;"> Wie genau sie hören? Ob das hören einfach ist? </div>
Was sollen die Kinder ohne eine Hörbeeinträchtigung unbedingt über dich wissen?	Was sollen die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über dein Leben wissen?
<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;"> Ich kann nicht gut hören, dass bedeutet man muss laut und deutlich reden. </div>	<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;"> Es ist schwierig zum hören </div>
Hast du Kontakt mit hörenden Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?	Hast du Kontakt mit gehörlosen Kindern? Wenn nein, was muss passieren, dass du mit ihnen in Kontakt kommst?
<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;"> Ich habe mit beiden arten von Kindern und Erwachsene kontakt </div>	<div style="text-align: center; font-size: 1.5em;"> ↗ 11 </div>

8.3 Leitfaden für das Interview

Leitfaden für die Expertenrunde

1. Begrüssung und Vorstellung (Wir hatten bereits eine erste Begegnung mit den Lehrpersonen und unser Projekt grob vorgestellt). Einverständnis einholen zu Videoaufnahme. Erklärung, warum wir diese Expertenrunde machen. Zeit bekannt geben (max.90min.)
2. Auslegung des Materials (Wir haben mind. 1 Feinplanung zu jedem Block und 1 Blatt mit weiteren Ideen zu jedem Block). Die Auslegung wird fotografiert für die anschliessende Dokumentation.
3. Lehrpersonen werden angeleitet, auf Post-it ihre Meinungen aufzuschreiben und auf die Feinplanungen kleben. Sie bekommen Post-ist in 3 Farben. Auf die eine Farbe positives Feedback, auf die andere zu verbessernde Bemerkungen und auf die dritte Farbe neutrale Aspekte.
4. Hauptteil: Mündlicher Austausch über ihre Meinungen. Nachfragen bei Unklarheiten oder anregen für detaillierte Aussagen.
5. Nach dem Austausch werden wir ihnen noch folgende Fragen zum Projekt stellen:
 - In welcher Form sollte die Unterrichtseinheit am Schluss vorhanden sein (gedruckt, digital, Stick etc.)?
 - Wo findet ihr es relevant, Gebäudensprachvideo oder Gebärdenbildern einzusetzen? (Was brauchen Gehörlose und was Hörende?)
 - Was braucht es im Kommentar?

Die Fragen sind in schriftlicher Form vorhanden und werden auf den Tisch gelegt zur Visualisierung. Wir notieren uns Antworten/Ideen auf Laptop. Fragen nach bei Unklarheiten.

6. Verabschiedung und Danksagung. Möchtet ihr gerne eine Präsentation vom endgültigen Produkt? Oder MA schicken?
7. Hüppen als Dankeschön verteilen

8.4 Bild Überblick Material

Abbildung 2: Überblick Material

8.5 Protokoll

Protokoll

Anwesende: Emanuel Ney, Nicole Lubart, Jasmine Schmidt, J. Criblez, Regina, Stephanie

Sind einverstanden, dass sie namentlich erwähnt werden

Gehörlose und Schwerhörige ist völlig in Ordnung! (ist angenehmer!!!!)

Landenhof (ander SuS)

90% der SuS haben hörende Eltern

Material wird ausgelegt:

Allgemein

- Deaf-Gain
- lesen und schreiben ist voll schwierig
- in Planung separieren, oder sogar zwei verschiedene Planungen für Hörende und Gehörlose
- brauchen fast das Doppelte oder Dreifache an Zeit fürs Arbeiten
- haben schon früh sehr viel zu Identität!
- Haben keinen Standardfahrplan
- viiiiiiiel visuell!!!! **GL: Bild, Wort, Gebärde**
- Beispiele!!
- zuerst Beispiel, dann Begriff geben
- Arbeitsblatt ist gut anwendbar für Gehörlose, wenn ...:
 - bei einer Gruppe viiiiiel mit Bildern
 - bei einer anderen kurze Sätze sind OK
 - Empfehlung: kurz, einfach und auf den Punkt gebracht und nicht zu grosser Wortschatz → aber nicht zuuuuu einfach (so 1,2,3 neue Wörter, damit sie etwas Neues lernen) ausser LP hat keine zeit oder ist als EA gedacht, dann einfache Sprache
- ALLES in **Deaf-Education** ummünzen → FSB? Florida Deaf-Education (Gauludet Uni)
- Variante 1 und 2 / A und B
- Illustration oder Bild ist beides gut (aber Bild unbedingt auch mit Pfeil)
- **Alle Materialien digital wäre am besten! (Dropbox)**

Feinplanung Identität

- Unterrichtsaufbau ist ganz anders (Deaf-Education)
- SuS anders abholen → Kurzausschnitt von anderen, die von sich und ihren Stärken erzählen
 - «Was habt ihr gesehen?» «wie haben sie das gemacht» → jetzt haben wir ein Beispiel → jetzt seid ihr dran
 - Bei Beschreibung mit Beispiel arbeiten

- genau aufschreiben in der Planung «Wie gross ist der Rahmen?»
- statt mit Adjektiven, beschreibe dich in einem Video mit dem iPad
 - dann kommen sie in den Flow und erzählen von sich
 - Ziel: SuS beschreiben sich selbst (in 3 Sätzen).
- → in EA oder GA arbeiten, nicht in KA
- Plakat als eine Möglichkeit, andere Möglichkeiten → mit neuen Medien arbeiten
(Medienkompetenz ist dann integriert!)
 - kann bei Varianten im Kommentar aufgeschrieben werden
- Museumsrunde super!
- bei den Wörtern aufschreiben, wer könnte das sein? → muss mehr Zeit eingerechnet werden für Gehörlose, weil sie mehr Zeit brauchen.. wie schreibt man das Wort? wie heisst das Wort in Lautsprache?

Klassenbesuch: Ist ja schön, aber sie kommen reihenweise und wir fühlen uns wie im Zoo
 → es interessiert sie nicht in die Tiefe (immer Standardfragen wie: Ist Gebärdensprache auf der ganzen Welt die gleiche?)
 → Filmchen wo diese typischen Fragen gestellt werden und dann beantwortet werden

Alltag

- Brief an BR: voll cool!
 - vermittelt Wissen
 - auch mit Demokratie
 - auch für Flüchtlinge aus Diktaturen
- SuS sich gegenseitig Texte korrigieren, geht nicht...
- umwandeln: können auch ein Video aufnehmen
 - und dann im Fach Deutsch in geschriebenen Text schreiben

Kultur

- gut so umsetzbar, didaktisch super, methodisch muss für Gehörlose angepasst werden
- unbedingt Gehörlosenkultur thematisieren
- Kulturwissen der SuS ist seeehr klein
 - braucht also viel Zeit
- Immer daran denken: Was ist mit SuS mit ganz kleinem Wortschatz?

Kommunikation

- Lautsprache ist für Gehörlose Alltag → sie wissen das
- stärkere SuS können auch Grammatik, können super lesen und in GS-Grammatik übersetzen
- Wörter wie auf den Kärtchen können sie lesen, aber nicht ganze Texte
 - **Bild, Wort, Gebärde** wäre am besten für die Kärtchen
- das Ohr: ist in Biologie drin,
 - braucht es nicht wirklich für Kommunikation

- eher: Vergleich von Grammatik, wie ist der Aufbau? GS und Lautsprache
 - warum ist das so anders?
 - einfache Beispiele
- nur noch zwei Dialekte in GS (ZH, BE (Basel noch ganz biz))
 - aufgrund von Mobilität und GL-Schulen wurden zusammengelegt
 - aber trotzdem thematisieren und begründen wieso es abnimmt wäre interessant
 - sek3 ist einzige Schule, die noch DSGS unterrichtet als Fach (evtl. München Buchsee)
 - Sprache lebt, Globalisierung
 - Einfluss von D, USA
 - Insta, Facebook, etc..

IKKA – Training

Eine inklusive Unterrichtsreihe zur Förderung von Identität und Kulturverständnis zwischen Hörenden, Gehörlosen und Schwerhörigen

Basierend auf den Überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21, BNE „kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung“ und unter Einbezug des Fachlehrplans DSGS

Vorwort

„Die Gebärdensprache ist auf der ganzen Welt die Gleiche. Die machen da einfach so Pantomimen oder? Ich kann nur Hallo sagen auf Gebärdensprache. (Aussagen von Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe). Das ist nur ein Bruchteil von Aussagen, welche uns im Rahmen des Projekts entgegenkamen. Solche Aussagen zeigen, dass die hörenden Lernenden wissbegierig sind und noch eine grosse Wissenslücke in Bezug auf die Gehörlosenkultur besteht.

Fächerübergreifend, inklusiv, bikulturell, kooperativ und individuell anpassungsfähig - Das „IKKA“ Training für gehörlose und hörende Schülerinnen und Schüler des 2. und 3. Zyklus. Mit diesem Training wird die Kultur der Gehörlosen genauer betrachtet. Die Lernenden setzen sich aber zugleich intensiv mit ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrer Kultur und ihren Werten auseinander. Im Sinne von „Das ist meine Kultur- so ist deine Kultur“. Die Unterrichtsreihe ist für hörende und gehörlose Lernende geeignet und aus einer inklusiven Sicht erstellt worden.

Das Training basiert auf den Überfachlichen Kompetenzen und den Zielen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung aus dem Lehrplan 21, sowie auf dem Fachlehrplan DSGS. Dieser wurde erstmals im September 2021 publiziert – ein grosser und wichtiger Schritt in Hinblick auf das Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention: Bildung ist für alle da.

Tauchen Sie mit ihren Schülerinnen und Schülern in die Welt der Identität und Kultur ein. Begleiten Sie die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zu ihrem Selbst und seien Sie offen für Diskussionen über verschiedene Haltungen und Werte.

In diesem Sinne wünschen wir eine gute Durchführung und viele neue Erkenntnisse!

Stéphanie Baiker & Regina Fleischmann

Lehrerkommentar

Im vorliegenden Kommentar wird die Unterrichtsreihe „IKKA“ erklärt und pädagogische sowie organisatorische Überlegungen werden erläutert.

Die Lehrerpersonen der SEK3 wiesen darauf hin, dass sie sich mit den Begriffen „Gehörlose“ und „Schwerhörige“ identifizieren. Daher wurden diese Begriffe für den Titel verwendet, sodass sich möglichst viele Personen angesprochen fühlen. Der Fokus dieser Arbeit liegt nicht auf dem Hörstatus einer Person. Vielmehr wird die Kultur der Gehörlosen ins Zentrum gestellt. Fortan werden daher die Begriffe „gehörlos“, beziehungsweise „Gehörlose“, verwendet. Mit diesen sollen sich aber alle Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, ungeachtet ihres Hörstatus und ihrer Kulturzugehörigkeit, angesprochen fühlen.

Die Lektionsplanung wurde von zwei Autorinnen entworfen. Es soll nicht verwirren, wenn einige Lektionen ausführlicher beschrieben sind als andere. Im Rahmen der Identitätsförderung liessen die Beiden die Lektionen bewusst so stehen – mit eigenen, charakteristischen Schreibstilen.

Aufbau der Unterrichtsreihe

Die Unterrichtsreihe fördert die Identität und das Kulturverständnis, bezogen auf die Gehörlosenkultur. Sie ist für hörende sowie auch gehörlose Lehrpersonen für den Unterricht mit hörenden und/oder gehörlosen Lernenden. Die Unterrichtseinheit soll für alle sein und ist daher aus einer multiperspektivischen – hörenden und gehörlosen – Sicht erstellt worden.

Die gesamte Unterrichtsreihe ist in vier Blöcke aufgeteilt. Identität, Kommunikation, Kultur und Alltag. Zu jedem Block gibt es einen Kommentar und Planungen für Einzel- und Doppellektionen. Die Blöcke bauen nicht aufeinander auf, es spielt somit keine Rolle, mit welchem angefangen wird. Empfehlenswert für den Anfang ist der Block Identität, da sich die SuS zuerst mit ihrer eigenen Persönlichkeit und erst danach mit anderen Kulturen/Einstellungen auseinandersetzen.

Stufe

Die Unterrichtsreihe ist für Schülerinnen und Schüler des 2. und 3. Zyklus konzipiert. Die Lektionen sind so offen wie möglich geplant. So können sie individuell auf die Klassen und Stufen adaptiert werden.

Kommentar

Die geplanten Lektionen dienen als Vorschläge für den Unterricht. Da die ganze Thematik sehr gross und offen behandelt werden kann, sind in den Kommentaren zu den einzelnen Blöcken weiterführende Ideen zu Unterrichtsinhalten ersichtlich. Zudem ist eine grobe Übersicht über alle Lektionsinhalte und den jeweiligen Zielen vorhanden sowie die Kompetenzbeschreibungen aus dem Fachlehrplan DSGS. Zusätzlich befindet sich in jedem Kommentar eine Tabelle mit Links zur Weiterarbeit oder Vertiefung. Diese können der LP hilfreich sein oder sie wird ausgedruckt und allen SuS nach Hause gegeben.

Aufbau einer Lektionsplanung

Zur besseren Übersicht sind die Lektionen stets gleich aufgebaut. Am Anfang ist ein Kommentar zur Lektion, in welchem Voraussetzungen und Hinweise aufgeschrieben sind. Danach folgen die Ziele und ob es sich um eine Einzel- oder Doppellektion handelt. Die

Lektionen sind in die drei Phasen „Einstieg, Hauptteil und Schluss“ unterteilt. Ausserdem sind teils mehrere Varianten aufgezeigt, von welchen die passende ausgewählt werden kann. In der Lektionsplanung sind die Inhalte sowie die Sozialformen und das benötigte Material ersichtlich. Es sind absichtlich keine Zeitangaben formuliert. So kann die Lektion auf die Klasse abgestimmt werden und bestimmte Inhalte können verlängert oder gekürzt werden. Die Arbeitsblätter zu den jeweiligen Lektionen sind im Anhang.

Die meisten Lektionen sind in sich schlüssig und bauen nicht aufeinander auf. So können sie nach Belieben durchgeführt werden mit Ausbau oder Weglassen von einigen Themen.

Rahmen Einbettung der Unterrichtsreihe

Die Unterrichtsreihe umfasst insgesamt 13 Einzellektionen und 10 Doppellektionen. Die ganze Thematik kann man gut in einem Quartal durchführen, da die Lektionen fächerübergreifend verwendbar sind. Oder aber die Lektionen werden grösstenteils nur im Fach „NMG“ verwendet, so ist es für ein Semester geplant.

Eine weitere Möglichkeit ist die Durchführung einer Projektwoche über das Thema „Gehörlosenkultur“. Die Lektionen können die Fächer Musik, Gestalten, Deutsch, Fremdsprachen und NMG abdecken. Im Werken könnte die visuelle Welt mit Piktogrammen, Signalen und Schildern im Vordergrund stehen und im Sport eine Gehörlosensolympiade. Wird die Unterrichtsreihe an einer Schule mit Gehörlosen durchgeführt, könnten einige Lektionen mit den Kompetenzen aus dem Fachlehrplan DSGS vertiefter betrachtet werden.

Wichtig zu erwähnen ist, dass sich die Unterrichtsreihe nicht auf das Erlernen der Gebärdensprache fokussiert. Als Vertiefung in diesem Thema kann hierzu das Lehrmittel „Hände bewegen“ von Johanna Krapf dienen. Des Weiteren ist der Artikel von Penny Boyes Braem „Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung“ eine grosse Unterstützung für die Auseinandersetzung mit der Thematik. (Quellenangaben sind in der Link-Liste „Vertiefung/Weiterarbeit“ zu finden)

Allgemeine Ziele

Die Ziele dieser Einheit sind, die Lernenden in ihrer Identitätsbildung zu unterstützen und ihren Blick für verschiedene Kulturzugehörigkeiten zu öffnen (in Bezug auf Hörende und Gehörlose) und diese zu respektieren. Die Schülerinnen und Schüler werden in der Selbst- und Fremdwahrnehmung gefördert. Sie setzen sich mit ihrer Identität, ihren Werten und Vorstellungen auseinander. Ausserdem werden die Lernenden in der Perspektivenübernahme gefördert, in dem sie sich in hörende, bez. gehörlose Menschen hineinversetzen.

Es geht in dieser Unterrichtsreihe um gegenseitiges Verständnis, Kennenlernen der anderen Kultur und um Akzeptanz. Ganz im Sinne von „Du bist nicht so wie ich und das ist genau gut so!“. Die Autorinnen erhoffen sich, dass durch die Vermittlung von Wissen und Verständnis die Barrieren zwischen den Kulturen zumindest ein wenig abgebaut werden. Dass Gehörlose integriert in die Gesellschaft und stolz auf ihre Identität (deaf power) sind. Und dass es in der Gesellschaft mehr zu einem Miteinander wie ein Gegeneinander kommt.

Kompetenzen aus Lehrplan 21 und dem Fachlehrplan DSGS

Die oben genannten allgemeinen Ziele stützen sich auf die Kompetenzen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung aus dem Lehrplan 21. Für die Unterrichtsreihe wurden ausserdem Kompetenzen aus dem Fachlehrplan DSGS miteinbezogen. Dieser wurde erst im September

2021 publiziert und ist somit einen grossen Schritt für einen inklusiven Unterricht. Ausserdem wurden bei der Erstellung der Planungen auch die Überfachlichen Kompetenzen berücksichtigt, da diese für die persönliche sowie soziale Entwicklung von Bedeutung sind.

Lehrplan 21

Bildung für Nachhaltige Entwicklung:

Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung

Das Thema kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung thematisiert kulturelle Selbstverständnisse sowie Gemeinsamkeiten und Differenzen. Die Schülerinnen und Schüler begegnen Menschen und Erzeugnissen aus unterschiedlichen Kulturen und befassen sich mit typischen Merkmalen im Lebensalltag. Sie setzen sich mit Literatur, Musik und bildender Kunst aus unterschiedlichen Zeiten und-Kulturen auseinander und erkennen Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Lebensweisen von Menschen verschiedener Kulturen und erkennen Sprache als wichtigen Teil von Kultur und Identität. Sie beleuchten soziale Situationen aus verschiedenen Perspektiven, setzen sich mit eigenen Vorstellungen auseinander und lernen den respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Lebensweisen, Traditionen und Weltansichten. Sie erwerben Wissen über die kulturelle Vielfalt der Schweiz und deren Wandel über die Zeit.¹

Lehrplan 21

Überfachliche Kompetenzen

Personale Kompetenzen

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler...

- können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung)
- können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.

Soziale Kompetenzen

Dialog- und Kooperationsfähigkeit

- können Gruppenarbeiten planen.
- können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden

Umgang mit Vielfalt

- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.
- können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.¹

¹ <https://tg.lehrplan.ch/>

Fachlehrplan DSGS

1. Rezeption

1.A gebärdensprachliche Merkmale, Ausdrucksformen

1. B Verstehen von monologischen Gebärden/Beobachtungssituationen

2. Produktion

2. A Grundfertigkeiten

2.B Monologisches Gebärden

3. Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) im Fokus

3.C Bewusstheit für Sprache/Verfahren und Proben (Erforschen)

4. Gehörlosen- und Gebärdensprachkultur im Fokus

4.A Identität und Körper – sich kennen und sich Sorge tragen

4.B Umgang mit Signalen und Sinnen – akustische und visuelle Phänomene

4.F Gehörlosen-/Gebärdensprachgemeinschaft und Gesellschaft – Zusammenleben gestalten und sich engagieren

4.G Grunderfahrungen, Werte und Normen erkunden und reflektieren (Ethik)²

Wichtige Begriffe

Folgende Begriffe sollten die SuS am Schluss der Unterrichtsreihe kennen und einem anderen Kind erklären können:

- ♣ Identität
- ♣ Selbst-und Fremdwahrnehmung
- ♣ Vorurteile
- ♣ Gebärdensprache
- ♣ Lautsprache
- ♣ Fingeralphabet
- ♣ (Gehörlosen)Kultur
- ♣ Werte
- ♣ Deaf Slam

Didaktik/Methodik

Der Fokus liegt auf kooperativen Lernformen und dem mündlichen Austausch. Durch die Interaktionen und Diskussionen lernen die SuS die gegenseitigen Vorstellungen/Werte

² <https://fachlehrplan-dsgs.ch/>

kennen. Die kooperativen Lernformen unterstützen das Erlernen der überfachlichen Kompetenzen und fördern den Perspektivenwechsel.

Folgende kooperative Lernformen werden in den Lektionen eingesetzt:

- ♣ Gruppenpuzzle
- ♣ Placemat
- ♣ Think-Pair-Share
- ♣ Kugellager

Voraussetzungen

Die SuS sollten im Bereich Medien und Informatik mit folgenden Anwendungen vertraut sein:

- ♣ Bildschirmpräsentationen erstellen (Bsp. PowerPoint)
- ♣ Film aufnehmen mit dem iPad (ggf. Filme schneiden mit iMovie)
- ♣ Internetrecherche
- ♣ Online Lexikon bedienen

Gerade für Gehörlose stellt das Lesen und Schreiben eine Herausforderung dar. Da auch viele hörende Kinder in diesen Kompetenzen Schwierigkeiten aufweisen, wird in der Unterrichtsreihe darauf geachtet, dass die SuS entlastet werden. Folglich basieren viele Lektionen auf der Anwendung von digitalen Medien, was im Unterricht durch MIA 21 auch gefordert wird. Auf diese Weise können Medien und Informatik eingeübt und vertieft werden.

Die Unterrichtseinheiten basieren auf einem vertrauensvollen und respektvollen Umgang. Da oft Meinungen ausgetauscht werden und Diskussionen entstehen über persönliche Einstellungen, sollte die Klasse die sozialen Kompetenzen erbringen können. Die LP kann am Anfang der Thematik mit der Klasse nochmals Verhaltensregeln in Diskussionen besprechen oder aufzeigen, was in den kommenden Wochen an sozialen Fertigkeiten verlangt wird. Für viele ist das selbstverständlich. Dennoch ist es wichtig, dies wenigstens kurz mit der Klasse zu besprechen.

Folgende Fragen können der Planung zur Durchführung dienen:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Möchte ich die Unterrichtseinheit alleine durchführen, in Zusammenarbeit mit der Parallelklasse oder als Projektwoche für die ganze Schule?- Habe ich in den Lektionen eine SHP/Praktikantin/Assistenz zur Verfügung?- Erfolgt eine summative oder formative Beurteilung?- Informiere ich die Eltern über die Unterrichtseinheit und verschaffe somit auch bei Familien eine Transparenz für das Thema Barrierefreiheit/Gehörlosenkultur?- Wie sichere ich die Ergebnisse meiner SuS? Idee der Unterrichtsreihe ist ein Arbeitsheft, in dem alle schriftlichen Ausführungen (Lösungen, Gedanken etc.) dokumentiert werden |
|---|

Vorschläge zur Beurteilung

Summative Beurteilung:

- ♣ Fragen aus den einzelnen Lektionen mündlich oder schriftlich beantworten lassen.
- ♣ Filme, Präsentationen, Darbietungen benoten

Formative Beurteilung:

- ♣ Lerntagebuch führen und nach Kriterien benoten
- ♣ Lapbook erstellen
- ♣ Vortrag machen über das Gelernte
- ♣ Zusammenfassungen schreiben
- ♣ Arbeitsblätter, Rätsel von Lektionen können eingefordert und benotet werden
- ♣ Ein Lernjournal führen mit kurzen Zusammenfassungen und Erkenntnissen

Links zur Vertiefung/Weiterarbeit

Webseite	https://audiopädagogik.ch/kurzfilme/	Kurzfilme über Institutionen in der Schweiz für Gehörlose. Sowie Kurzfilme über versch. Themen rund um das Leben von gehörlosen/scherhörigen Kindern.
Webseite	https://hoerbehindert.ch/	Die Themen Hörbehinderung, Gebärdensprache, Hörhilfen und Barrierefreiheit werden auf dieser Webseite mit Videos, Texten und Bildern behandelt.
Webseite	https://www.fingershop.ch/	Bücher und Spiele zur Gebärdensprache
Webseite	https://ausgefuchst.ch/	Ein Onlinemagazin in Gebärdensprache und Schriftsprache. Rätsel, Spiele, Märchen, Dokus, bis zu 78 Weblinks in Bezug auf Gehörlose und vieles mehr...
Webseite	https://www.shsm.bkd.be.ch/de/start.html	Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee (HSM)
Webseite	https://www.sek3.ch/	Oberstufe in Zürich für Gehörlose und Schwerhörige

Buch	„Hände bewegen“ Eine Werkstatt zum Kennenlernen der Gebärdensprache. Johanna Krapf 2011 Scola Verlag	Eignet sich gut zur Vertiefung der Gebärdensprache (vor, während oder nach der Unterrichtsreihe).
Buch	„Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung“ Penny Boyes Braem Band 11 von <i>Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser</i> (1992)	Buch über Gebärdensprache als theoretische Grundlage oder zur Vertiefung.

Weiterführende Ideen

- In jeder Lektion 2-4 Begriffe auswählen, diese übersetzen in Gebärdensprache und den SuS jeweils am Anfang der Lektion beibringen und ev. am Schluss nochmals repetieren. So entsteht über die Lektionen ein kleines Vokabular an Gebärdensprache und die SuS werden motiviert, die Sprache weiterhin zu gebrauchen. Kann entweder ein Tagesbegriff sein, unabhängig vom Thema oder gerade Begriffe passend zur Lektion. Für Gehörlose: Begriffe aus der DGS oder ASL nehmen.
- Vor Durchführung der Unterrichtsreihe eine Lektion mit allen Begriffen gestalten, welche in den Lektionen wichtig sind. Vorwissen aktivieren, SuS Begriffe erklären lassen, Antworten auf Karten und Begriff zu passender Antwort suchen. Mit der Strukturlegetechnik alle Begriffe am Schluss der Unterrichtsreihe nochmals repetieren und festigen.
- Ursprünglich war eine Lektion mit einem Klassenbesuch in der SEK3 geplant. Da diese aber zu viele Nachfragen bekommt und die Besuche nicht in die Tiefe gehen, wurde dieser Vorschlag bewusst nicht weiterverfolgt. Als Option eignen sich gemeinsame Ausflüge oder die gleichzeitige Durchführung der Unterrichtsreihe mit einer anderen Klasse (hörende mit gehörlosen). Besteht grosses Interesse an der SEK3, können die Informationen aus Texten oder Filmen aus der Webseite entnommen werden.

Abkürzungsverzeichnis

AB	Arbeitsblatt
AB (AI, Id, Ko, Ku)	Arbeitsblatt zu Alltag, Identität, Kommunikation und Kultur
ASL	American Sign Language
GL	Gehörlose
GS	Gebärdensprache
H	Hörende
LP	Lehrperson
LVST	Leseverstehen
Sozialformen: EA,PA,GA,PL,KA	Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Plenum, Klassenaustausch
SuS	Schülerinnen und Schüler

Kommentar Identität

Allgemeine Ziele

Die SuS setzen sich mit der eigenen Persönlichkeit (Stärken und Schwächen) auseinander und lernen sich somit besser kennen. Des Weiteren sind sie in der Lage, sich in andere Kinder hineinzusetzen und lernen deren Werte und Einstellungen kennen. Die SuS sollen sich ausserdem ihren eigenen Vorurteilen bewusst werden.

Ziele aus dem Fachlehrplan DSGS

4.G Zyklus 2– Werte, die in ihrem Leben als Gehörlose/Schwerhörige bedeutsam sind, beschreiben, vertreten und mit den Werten anderer Menschen vergleichen

4.A Zyklus 3 – ihre Erfahrungen als gehörlose/schwerhörige Person einbringen – ihre Stärken als gehörlose/schwerhörige Person und die positiven Aspekte ihrer Gehörlosigkeit/Schwerhörigkeit beschreiben und sich in einer Gruppe damit vorstellen

Übersicht aller Lektionen

Lektion	Inhalt	Ziele
1 Plakat über sich selbst Doppellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Personen beschreiben ♣ Plakat mit Zeitschriften gestalten ♣ Drei Eigenschaften über sich aufschreiben. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persönlichkeit mit Hilfe eines Plakates darstellen ➤ Mit drei Eigenschaften die Persönlichkeit beschreiben
2 Selbst- Fremdwahrnehmung Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Filmausschnitt betrachten ♣ Eigene Stärken/Schwächen aufschreiben ♣ Mitschüler_in beschreiben 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterschied von Selbst- und Fremdwahrnehmung erklären ➤ Eigene Stärken/Schwächen beschreiben, sowie die einer anderen Person
3 Vorurteile Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Portraits betrachten und Einschätzungen über Alltag der Personen geben ♣ Aussagen über Gehörlose/Hörende ♣ Fragen über Vorurteile im Plenum 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sich den eigenen Vorurteilen bewusst werden ➤ Aussagen über das Leben anderer aufstellen
4 Mein Name und dessen Bedeutung Doppellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Spitznamen und Gebärdennamen besprechen ♣ Eigener Namen recherchieren ♣ Portrait gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bedeutung des eigenen Namen erläutern ➤ Portrait nach Bedeutung gestalten
5 Vorbilder Doppellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Was ist ein Vorbild? ♣ Bildschirmpräsentation erstellen ♣ präsentieren 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In eigenen Worten Begriff „Vorbild“ erklären ➤ Bildschirmpräsentation erstellen über eigenes Vorbild

Links zur Vertiefung/Weiterarbeit

Medien	Link	Bemerkung
	https://www.youtube.com/watch?v=PMgWgFi-lcl	Selbstbild/Fremdbild (Aus Werbung Dove)
Buch	„Meine Augen hören“ von Corinne Parrat. Spiegelberg Verlag, 2017	Die 2009 gekürte „Miss Handicap“ Corinne Parrat erzählt ihre Lebensgeschichte. Sie sensibilisiert die hörende Mehrheit für die Belange einer gehörlosen Minderheit.
Webseite	https://www.deaflympics.com/	Haben Sie gewusst, dass es auch eine Olympiade für Gehörlose gibt? Auf dieser Webseite erfahren Sie mehr.
Webseite	https://jonashandpan.com/de/ueber-mich	Musiker sein und gehörlos? Kein Problem! Jonas Straumann zeigt wies geht.

Weiterführende Ideen für den Unterricht

- Wenn zwei Klassen gleichzeitig die Unterrichtsreihe machen, können sie sich gegenseitig die Plakate der Vorbilder präsentieren und darüber diskutieren. Bereichernd wäre der Austausch von einer hörenden mit einer gehörlosen Klasse.
- Zeichenprojekt angelehnt an die Dove Werbung (siehe Linkliste)
- Für Hörende: Im Sport kann eine Gehörlosenolympiade selbst umgesetzt werden. Verschiedene Sportarten werden im Team durchgeführt – Erlaubt ist nur die Kommunikation mit Gebärdensprache.
- Eine gehörlose Person kann in die Klassen eingeladen werden und für Fragen zur Verfügung stehen. Im besten Fall ist diese Person ein Vorbild für die SuS und ihnen bekannt.

Einheit	Identität 1	Thema	Plakat gestalten über sich selbst	
Kommentar	<p>Plakat kann für die weiteren Lektionen im Block „Identität“ gebraucht werden. Es dient der Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und das Kennenlernen der Mitschüler_innen.</p> <p>Beim Bild über eine bekannte Persönlichkeit sollte die LP darauf achten, dass alle SuS diese kennen und ev. noch einen Bezug haben (Bsp. Während WM Cristiano Ronaldo).</p> <p>Variante: Anstelle eines Plakates kann auch eine Worddatei oder Bildschirmpräsentation gestaltet werden.</p>			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS wenden das Wissen über die Beschreibung einer Person an, indem sie ein Plakat über sich selbst gestalten. ◆ Die SuS beschreiben mit drei Eigenschaften ihre Persönlichkeit. 			
Zeitraumen	Doppellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	<p>LP zeigt den SuS ein Bild von einer bekannten Persönlichkeit im Internet. Sie beschreibt die Persönlichkeit aus ihrer Sicht als Beispiel. Danach anderes Bild zeigen.</p> <p>Sammeln: Wie beschreibt ihr die Person? Was hat er/sie wohl für einen Charakter?</p> <p>Variante 1: Im Plenum besprechen/gebärden, LP schreibt alle Eigenschaften an WT</p> <p>Variante 2: SuS arbeiten in Gruppen und notieren Eigenschaften auf ein Blatt.</p> <p>Quiz: LP stellt SuS Fragen über eine Persönlichkeit (Wer ist das? Er/Sie hat..., seine/ihre Stärken sind... er/sie ist bekannt für...)</p>		KA	Ideen zu Persönlichkeiten: Sänger, Trickfilmfiguren, Schauspieler, Entdecker, Wissenschaftler etc.)
Hauptteil	<p>SuS gestalten ein Plakat über sich selbst (Bilder aus Zeitschriften ausschneiden, selbst malen)</p> <p>An WT geschrieben → Obligatorisch: Stärke, Schwäche, Hobby, 3 Eigenschaften, welche dich am besten beschreiben,</p>		EA	A3 Plakat, Zeitschriften, Bastelmaterial Für die Eigenschaften kann der Kasten mit Adjektiven auf dem AB Id1 hilfreich sein.

<p>Schluss</p>	<p>Museumsrunde: Jedes Plakat liegt auf dem Tisch, alle SuS gehen still umher und betrachten alle Plakate.</p> <p>Variante a: SuS schreiben drei Eigenschaften über sich selbst auf Zettel und legen sie in die Mitte des Klassenzimmers 1 SuS (oder LP) liest/gebärdet Zettel vor und die anderen erraten, für welches Kind die geschriebenen Eigenschaften zutreffen Variante b: Film aufnehmen von drei Eigenschaften über sich selbst. Filme in Klasse betrachten</p>	<p>KA</p>	<p>Zettel</p>
----------------	--	-----------	---------------

Einheit	Identität 2	Thema	Selbst- Fremdwahrnehmung	
Kommentar	<p>In dieser Lektion ist es wichtig, dass sich die SuS genügend Zeit nehmen beim Ausfüllen der Arbeitsblätter. Sie sollen diese an einem ruhigen Ort bearbeiten, ev. können sie im ganzen Schulhaus verteilt werden. Beim AB2 sollte im Vorhinein überlegt werden, welche Kinder sich gegenseitig beschreiben oder ob sie die Partnerwahl selbst wählen dürfen. 1 Kind kann auch von mehreren Kindern beschrieben werden.</p> <p>https://www.YouTube.com/watch?v=bN0Aull40ZM</p>			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS erklären den Unterschied von Selbst- und Fremdwahrnehmung. ◆ Die SuS beschreiben ihre Stärken und Schwächen. ◆ Die SuS beschreiben die Stärken und Schwächen von einem anderen Kind. 			
Zeitraumen	Einzellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	<p>SuS schauen den Filmausschnitt von Checker Tobi. Fragen klären Danach erklärt LP die beiden Arbeitsblätter. (vor allem Kasten mit Eigenschaften- sind alle Adjektive verständlich? Welche müssen noch geklärt werden?)</p>		KA	<p>„Der ICH-Check“ https://www.YouTube.com/watch?v=ZnSVYE4-EW0 9:38- 14:20 AB Id1 AB Id2</p>
Hauptteil	<p>SuS füllen das AB 1 alleine aus. Wenn zwei SuS fertig werden, bilden sie ein Team. Die SuS füllen nun alleine das AB Id 2 über den Partner aus. Anschliessend geben sie die Blätter wieder zurück.</p>		EA/PA	<p>AB Id1 AB Id2</p>
Schluss	<p>Fragen stellen: Was war das für ein Gefühl von einer anderen Person eingeschätzt zu werden? Was nimmt ihr aus der Lektion mit? Variante 1: SuS müssen sich gegenseitig erklären, was der Unterschied zwischen einem Selbst- und einem Fremdbild ist. Variante 2: LP stellt Behauptungen auf über Selbst- und Fremdbild. Wer für Ja ist-> aufstehen. Wer für nein ist -> auf den Boden sitzen.</p>		KA/EA	

Einheit	Identität 3	Thema	Vorurteile	
Kommentar	Mit dem Einstieg sollen sich die SuS bewusst werden, dass man anhand eines Fotos nicht den Lebensstil und Charakter eines Menschen beschreiben kann. Es werden viel zu schnell Schlussfolgerungen, oder eben Vorurteile, gemacht.			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS werden sich ihren eigenen Vorurteilen bewusst. ◆ Die SuS stellen mind. fünf Aussagen auf, wie sie sich das Leben von Kindern mit/ohne einer Hörbeeinträchtigung vorstellen 			
Zeitrahmen	Einzellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	<p>LP legt die ausgeschnittenen Portraits vom AB Id 3 auf Tischen aus. SuS sehen sich alle Bilder an und machen sich dazu Gedanken. Im Plenum bespricht LP mit den SuS die Portraits. SuS diskutieren und beantworten die Fragen.</p> <p>Variante a: LP klärt die SuS über die Menschen auf den Portraits auf.</p> <p>Variante b: LP druckt Erklärung über die Personen aus und verteilt diese. SuS sollen herausfinden, welches Bild nun zu welcher Beschreibung passt.</p>		KA	<p>AB Id 3 – Vorurteile</p> <p>Webseite: https://stop-stigma.mobirisesite.com/</p> <p>Mögliche Fragen: Was denkt ihr – wer ist glücklich? Was arbeiten die Menschen? Wer ist dir sympathisch und warum? Von wo kommen sie? Sind sie beliebt?</p>
Hauptteil	<p>LP: Was habt ihr schon für Vorurteile gegenüber euch selbst erlebt? SuS schreiben Vorurteile auf ein Blatt. SuS besprechen das Blatt zu zweit.</p> <p>LP: Was denkt ihr, wie leben Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung (ohne Hörbeeinträchtigung)? Was können sie gut und was nicht?</p> <p>Variante 1: SuS diskutieren zu zweit und schreiben auf ein Blatt mind. 5 Aussagen auf.</p> <p>Variante 2: SuS diskutieren zu zweit und stellen ihre Behauptungen in einem Film dar. (iPad aufstellen und sich selber aufnehmen).</p>		EA/PA	A4 Blätter/ Heft iPad

Schluss	Behauptungen werden in der Klasse besprochen. LP stellt Fragen, welche als Abschluss diskutiert werden.	KA	Wer möchte wahrgenommene Vorurteile mitteilen? Hattet ihr schon mal Vorurteile, welche sich im Nachhinein als falsch erwiesen haben? Urteilt ihr schnell über Menschen? Repetition: Was sind Vorurteile?
---------	--	----	---

Einheit	Identität 4	Thema	Mein Name und dessen Bedeutung	
Kommentar	<p>Voraussetzung: Portraitfoto der SuS in ausgedruckter Form. Gebärdenname = Wird individuell unter den Gehörlosen vergeben und bezieht sich auf äusserliche oder charakteristische Merkmale einer Person. https://www.yomma.de/glossar/gebaerdenname/ Variante Hausaufgabe: SuS fragen bei ihren Eltern nach, warum sie ihren (Gebärden-)Namen bekommen haben.</p>			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS erläutern die Bedeutung ihres Namens. ◆ Die SuS gestalten ihr Portraitfotos passend zu der Bedeutung des Namens. ◆ Die SuS erkennen anhand der bearbeiteten Portraitbilder der Mitschüler_innen deren Namensbedeutungen. 			
Zeitraumen	Doppellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	<p>Variante a: LP oder ein Kind zeigt Gebärdenamen von Promis vor. Die anderen SuS erraten den Promi. Variante b: LP oder ein Kind zeigt Spitznamen von Promis/bekannten Personen aus dem Umfeld mit dem Fingeralphabet vor. Die anderen SuS erraten die Personen. LP erklärt den SuS die Bedeutung eines Gebärdenamens/ Spitznamens.</p>		KA	Vorschläge für Gebärdennamen (im Online Lexikon zu finden): Donald Trump, Roger Federer, Alain Berset, Albert Einstein, Cristiano Ronaldo,
Hauptteil	<p>SuS recherchieren ihren Namen auf der Webseite www.vorname.com. Varianten: zusätzlich alle Namen der Familie oder der Freunde recherchieren und auf ein Blatt notieren. SuS verzieren ihr ausgedruckten Portraitfoto (oder digital in einer ZeichenApp) passend zu der nachgeschlagenen Bedeutung ihres Namens. (Bsp. Leon=Der Löwe -> auf dem Portrait wird eine Mähne gemalt). Variante für Kinder ohne Gebärdenamen: Jedes Kind erfindet für sich selbst mit oder ohne Hilfe der Mitschüler_innen einen Gebärdenamen. In der Klasse stellen alle ihren Namen vor und lernen den Namen der anderen.</p>		EA	

Schluss	Portraitfotos werden ausgelegt. SuS müssen nun Bedeutung der jeweiligen Namen erraten. Auf Post-its schreiben sie ihre Vermutungen und kleben diese auf die Portraits.	KA	Post-its
---------	--	----	----------

Einheit	Identität 5	Thema	Vorbilder	
Kommentar	Voraussetzung: SuS haben bereits Kenntnisse im Erstellen einer Bildschirmpräsentation. Falls nicht, dies mit ihnen anhand der Lektion behandeln oder analog mit Methoden wie Lapbook, Memoflip arbeiten. Die kooperative Lernform „Kugellager“ wird angewendet.			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS erklären mündlich, in eigenen Worten, was ein Vorbild ist und nennen ihr Vorbild. ◆ Die SuS erstellen mit Hilfe der Lehrperson eine Bildschirmpräsentation mit mind. vier Folien über ihr Vorbild 			
Zeitraumen	Doppellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	<p>LP schreibt an die WT folgende Fragen: Was ist ein Vorbild? Was ist dein Vorbild? SuS werden angeleitet, Fragen in der kooperativen Lernform <i>Kugellager</i> zu besprechen. Nach dem Kugellager wird kurz besprochen, was die Antworten auf die Frage „Was ist ein Vorbild“ waren. Falls die SuS nicht wissen, was genau ein Vorbild ist, erklärt es die LP. Sammeln, was alles für Vorbilder genannt werden und an WT schreiben (Sänger, Sportler, Familienmitglieder etc.)</p>		KA	Fragen an WT
Hauptteil	<p>SuS erstellen nun eine Bildschirmpräsentation (Bsp. PowerPoint) über ihr Vorbild. Variante 1: LP zeigt als Beispiel eine Präsentation über ihr Vorbild. Variante 2: Die SuS arbeiten zu zweit, wenn sie die gleichen Vorbilder haben. Auf der WT sind die obligatorischen Inhalte ersichtlich, welche in der Bildschirmpräsentation erscheinen müssen.</p>		EA	<p>iPad/Computer Obligatorische Inhalte für die einzelnen Folien: -Bild von Vorbild -Vorbild vorstellen (Name, Alter, was macht das Idol, Familie, Wohnort) -Warum ist es mein Vorbild? Ev. Was würdest du deinem Vorbild sagen/was fragen, wenn du sie/ihn treffen könntest?</p>

Schluss	LP teilt die Klasse in Gruppen à 4 Kinder. Variante 1: Die SuS stellen sich die Präsentationen vor. Danach dürfen die anderen Fragen stellen und eine Rückmeldung geben. Variante 2: Die SuS üben als Hausaufgabe die Präsentation und stellen sie in der nächsten Lektion den anderen vor.	GA	
---------	---	----	--

Kommentar Kommunikation

Allgemeine Ziele

In diesem Block wird der Fokus auf die Gebärdensprache gelegt. Hörende wie auch Gehörlose eignen sich faktisches Wissen über die Sprache an und vertiefen dieses. Das Fingeralphabet wird auf verschiedenen Niveaus eingeübt, so dass alle SuS dieses am Schluss korrekt anwenden. Ausserdem wird die Gebärdensprache kreativ angewendet in Reimen und in Spielen.

Ziele aus dem Fachlehrplan DSGS

1.A Zyklus 2 – DSGS von anderen GS unterscheiden

1.B Zyklus 2– Personen, z. B. in einem Video, verstehen

2.A Zyklus 3 – Gebärdensprachkünstlerische Formen (Performance, Film, Poesie, FocusFive, Deafslam, bestimmte Auftritte, VV usw.), deren Merkmale unterscheiden

2.B Zyklus 2– kurze Gebärdensprachpoesie vorzeigen und 3.C – DSGS kreativ anwenden (Poesie)

3.C Zyklus 3– verschiedene Fingeralphabete

Übersicht aller Lektionen

Lektion	Inhalt	Ziele
1 Unterschiede und Gemeinsamkeiten Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Wie kommunizieren wir miteinander? ♣ Kärtchen mit Kommunikationsformen sortieren ♣ Hefteintrag 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen aufzählen
2 Gebärdensprache ist... Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Fakten aufschreiben über Gebärdensprache ♣ Gruppenpuzzle mit Texten zu GS ♣ Kahoot 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fakten zur Gebärdensprache aufzählen ➤ Falsche Vorstellungen über Gebärdensprache erkennen ➤ In eigenen Worten einer von fünf Fakten erklären
3 LSVT Interview Gebärdensprache H Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Kreuzworträtsel zur Gebärdensprache ♣ Übung zum Leseverstehen ♣ Quiz mit Sätzen zur GS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fakten zur Gebärdensprache aufzählen
4 Fingeralphabet H Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ „Schweige“-Hangman ♣ Buchstaben dem Fingeralphabet zuordnen ♣ Film zeigen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fingeralphabet in eigenen Worten erklären

	<ul style="list-style-type: none"> ♣ WT Fussball mit Fingeralphabet 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vorgegebene Wörter buchstabieren mit dem Fingeralphabet
5 Fingeralphabet GL Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Fragen an SuS über Fingeralphabet in ASL ♣ Film schauen ♣ ASL Fingeralphabet üben, sich filmen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fingeralphabet in ASL beherrschen ➤ Video zu einem Wort in ASL erstellen
6 Gebärdensprache GL Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Was sind Reime? ♣ Video anschauen ♣ Reime auf Gebärdensprache vorzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fünf Reime gebärden
7 Gebärdensprache H Doppellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Stille Post mit Fingeralphabet ♣ Wörter und Sätze in Gebärdensprache üben 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einfache Wörter und Sätze gebärden ➤ Fingeralphabet festigen

Links zur Vertiefung/Weiterarbeit

Medien	Link	Bemerkung
Webseite	https://signsuisse.sgb-fss.ch/de/	Im Suchfeld gewünschter Begriff eingeben und diesen in Gebärdensprache sehen und lernen.
App	https://gebaerdensprache-lernen.ch/	Ein kostenloses App für das Smartphone um die Gebärdensprache zu erlernen. Für Kinder und Erwachsene geeignet.
YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=ZTD7WV9L0fg	Rap „FAME“ von Apache 207 in Gebärdensprache interpretiert von Cindy Klink. Cindy Klink hat auch noch weitere Lieder in Gebärdensprache veröffentlicht, zu sehen auf ihrem Youtube Kanal.
Ursus und Nadeschkin: Gebärdensprache	https://www.youtube.com/watch?v=t7LVUYYWS44	Dolmetscher im Fokus bei den Komikern Ursus und Nadeschkin
Webseite	https://www.enableme.de/de/artikel/gebardensprache-grammatik-und-ersterkontakt-1623	Informationen über die Gebärdensprache und ein Video über Lena, welche für 7 Tage in eine Gehörlosen-WG zieht.
Webseite	https://www.filepicker.io/api/file/BUi1mguoTjimZRD2zhhbl	Lektionen für Deaf Awareness auf Englisch- gut geeignet für weitere Unterrichtsideen.

Weiterführende Ideen für den Unterricht

- Grammatik der Gebärdensprache behandeln
- Unterschied Gebärdensprache und Lautsprache -> Wie zeigen sich diese in Grammatik, Satzbau, Ausdrucksweise?
- Gebrauch von ASL und anderen Gebärdensprachen aufgrund von Globalisierung, Fernsehen, Social Media, ...
- Beruf Dolmetscher/Dolmetscherin thematisieren, eine Person in die Klasse einladen und im Vorhinein Fragen auf Karten stellen, um diese danach zu stellen.
- Für Hörende: Jeden Tag die „10 min. Stille“ einführen. In dieser darf nicht gesprochen werden und nur mit Hilfe von Gebärde kommuniziert werden

Einheit	Kommunikation 1	Thema	Unterschiede und Gemeinsamkeiten		
Kommentar	<p>In dieser Einheit sollen die SuS darauf sensibilisiert werden, dass einiges in der Kommunikation anders verläuft, als sie es kennen und sich gewohnt sind.</p> <p>Die Kärtchen können auch ganz auseinandergeschnitten werden. So kann mit den einzelnen Begriffen, Bildern und Illustrationen ein Memory gespielt werden, um die Begriffe zu üben.</p>				
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS zählen drei Unterschiede in der Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlose auf. ◆ Die SuS zählen drei Gemeinsamkeiten in der Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen auf. 				
Zeitraumen	Einzellektion				
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen	
Einstieg	<p>Vorwissen aktivieren: LP schreibt Frage an WT: „Wie kommunizieren wir mit anderen?“</p> <p>Think-Pair-Share: SuS überlegen zuerst alleine, dann mit einem Partner, danach in der ganzen Klasse.</p> <p>LP notiert die Kommentare der SuS stichwortartig an der Wandtafel.</p>		EA-PA-KA	Wandtafel Notizpapier / Heft	
Hauptteil	<p>LP teilt die Kärtchen aus. (s. AB Ko1)</p> <p>Die SuS sortieren die Kärtchen in drei Gruppen. → Hörende, Alle, Gehörlose</p> <p>Ergebnissicherung: Die Aufteilung wird im Plenum besprochen.</p>		PA KA	Kärtchen AB Ko1 Wandtafel / Bildschirm	

	<p>Die Lösung wird an der Wandtafel bzw. am Bildschirm gezeigt.</p> <p>Hefteintrag: SuS gestalten eine Tabelle mit drei Spalten (→ Hörende, Alle, Gehörlose) und tragen die Ergebnisse ein.</p>	EA	Heft
Schluss	<p>Zielüberprüfung: SuS zählen zu zweit drei Unterschiede und drei Gemeinsamkeiten auf.</p> <p>Die Ergebnisse werden im Plenum gesammelt.</p>	PA-KA	<p>Präsentation</p> <p>Notizpapier / Heft</p>

Einheit	Kommunikation 2	Thema	Gebärdensprache ist ...	
Kommentar	In dieser Einheit lernen die SuS wichtige Fakten zur Gebärdensprache.			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS zählen drei der fünf Fakten über die Gebärdensprache auf. ◆ Die SuS erklären einen der fünf Fakten in ihrer eigenen Sprache. ◆ Die SuS erkennen falsche Vorstellungen über die Gebärdensprache. 			
Zeitrahmen	Einzellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	Vorwissen aktivieren: Die SuS schreiben ihr Wissen in Stichworten auf kleine Zettel.		EA	Zettel
	Die Zettel werden an der Wandtafel gesammelt und besprochen		KA	Wandtafel
Hauptteil	Gruppenpuzzle:		EA	AB Ko2
	Die SuS lesen den ihnen ausgeteilten Text durch und machen Notizen.		GA	Die fünf Texte von AB Ko2 werden in Streifen geschnitten und alle SuS bekommen jeweils einen Streifen.
	SuS mit dem gleichen Text treffen sich und besprechen ihren Text und die wichtigsten Informationen daraus.		GA	
	Die Gruppen werden neu gemischt, sodass in jeder Gruppe alle Texte vertreten sind. Die SuS stellen sich gegenseitig den Inhalt ihrer Texte vor.		GA	Notizblatt
			GA	
	Die SuS schreiben 3-5 Sätze zu dem, was sie gelernt haben.		EA	Heft
Die SuS lesen sich ihre geschriebenen Sätze gegenseitig vor.		PA		
In der Klasse werden einige Hefteinträge vorgelesen.		KA		

Schluss	Zielüberprüfung: Die SuS lösen das Kahoot.	EA-KA	Kahoot : https://create.kahoot.it/details/ef638f91-1e34-4d62-a0b4-5b996e1816a9 Achtung: LP braucht ein Login. Bildschirm / Beamer iPad / Handy
---------	--	-------	---

Einheit	Kommunikation 3	Thema	LVST Interview Gebärdensprache H	
Kommentar	Diese Einheit dient zur Repetition im Thema Gebärdensprache und Vertiefung in Deutschschweizer Gebärdensprache. Das Leseverstehen kann auch als Hausaufgabe aufgetragen werden.			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS zählen fünf wichtige Fakten über die Gebärdensprache auf. ◆ Die SuS zählen drei Fakten über die DSGS auf. 			
Zeitraumen	Einzellektion			
Phase	Inhalt	SF	Material, Bemerkungen	
Einstieg	Vorwissen aktivieren: Die SuS lösen das Kreuzworträtsel als Repetition von Gruppenpuzzle (AB Ko2 „Die GS ist ...“)	EA	AB Ko3.1 „KWR GS“	
Hauptteil	Die SuS bearbeiten die Übung zum Leseverstehen. Die Lösungen werden überprüft.	EA KA	AB Ko3.2 – LVST Interview Gebärdensprache Bildschirm	
Schluss	Zielüberprüfung: SuS schreiben drei Sätze zur Gebärdensprache. Zwei Sätze entsprechen der Wahrheit, ein Satz stimmt nicht. Die SuS lesen sich die Sätze gegenseitig vor. Dann wird entschieden, welcher Satz nicht stimmt. Freiwillige SuS lesen ihre Sätze vor der Klasse vor.	EA PA KA	Heft	

	SuS korrigieren selbständig und üben dann zu zweit.	PA	Kopie des Fingeralphabets: https://www.sgb-fss.ch/wp-content/uploads/2015/06/sgb-fss_gs_fingeralphabet.pdf
Schluss	Zielüberprüfung: Wandtafelfussball Variante A: LP buchstabiert Wörter, SuS erraten die Wörter. Variante B: LP gibt Wörter vor, SuS buchstabieren die Wörter jeweils vor der Klasse.	GA-KA	Wandtafel Begriffe passend zur Unterrichtsreihe (siehe Lehrerkommentar)

Einheit	Kommunikation 5	Thema	Fingeralphabet GL	
Kommentar	In dieser Einheit setzen sich die SuS das Fingeralphabet der ASL auseinander.			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS beherrschen das Fingeralphabet in ASL. ◆ Die SuS erstellen ein eigenes Video zu einem Wort (oder Satz) in ASL. 			
Zeitrahmen	Einzellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	<p>Vorwissen aktivieren: Wie oft braucht ihr das Fingeralphabet? Wann braucht ihr das Fingeralphabet am meisten? Wie gut könnt ihr das Fingeralphabet der ASL?</p> <p>Film „Alphabet Film Dance“ wird in der Klasse angeschaut und diskutiert: Was gefällt euch daran? Was kann verbessert werden?</p>		<p>KA</p> <p>KA</p>	<p>Bildschirm / Beamer</p> <p>Film auf YouTube:</p> <p>https://www.YouTube.com/watch?v=A2QGVB1gv8U</p>

Hauptteil	Die SuS üben das Fingeralphabet der ASL zu zweit.	PA	Kopien ASL Fingeralphabet : https://fingeralphabet.org/project/usa/
	LP gibt 4 Wörter vor, welche zu zweit buchstabiert werden.	PA	Wandtafel / Bildschirm
	Die SuS wählen mindestens ein Wort aus und gestalten dazu ein Video. Hier geht es vor allem um Kreativität und Freude am Ausprobieren.	PA	iPad / Handy Begriffe passend zur Unterrichtsreihe (siehe Lehrerkommentar)
	Museumsrunde: Die iPads / Handys werden ausgelegt.	KA	Pad / Handy
	Schlussreflexion: Welche Videos sind besonders gelungen? Weshalb?	KA	
Schluss	Zielüberprüfung: LP gibt nochmals 4 Wörter vor, welche zu zweit buchstabiert werden.	PA	Wandtafel

Einheit	Kommunikation 6	Thema	Reime in Gebärdensprache GL	
Kommentar	<p>In dieser Einheit lernen die SuS, einen eigenen Reim in Gebärdensprache zu machen.</p> <p>Reimen in Gebärdensprache:</p> <p>Jürgen Endress zu „Gebärdensprachpoesie“: https://www.taubwissen.de/content/index.php/taubenkultur/literatur/gebaerdensprachkunst/gebaerdensprachpoesie/424-was-verstehst-du-unter-gebaerdensprachpoesie-juergen-endress-2013.html</p>			
Ziel	♦ Die SuS gebärden fünf Reime.			
Zeitrahmen	Einzellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	<p>Video „Fighting“ von „Signmark“</p> <p>Bei Bedarf: Was sind Reime? Wie funktionieren Reime in Gebärdensprache?</p>		KA	<p>Video auf YouTube: https://www.YouTube.com/watch?v=gfNoMJ1GYzM&list=RDEMEdhoOAxhcBf4ldLMSuCFQ&index=7</p> <p>Bildschirm / Beamer</p>
Hauptteil	Die SuS suchen möglichst viele Reimpaare.		PA	Heft
	Die Ergebnisse werden gesammelt.		KA	Wandtafel

	Die SuS erstellen selbst mindestens fünf Sätze in Gebärdensprache, welche sich reimen.	EA/PA	Heft
Schluss	Die Sätze werden der Klasse vorgezeigt.	KA	

Einheit	Kommunikation 7	Thema	Gebärdensprache H	
Kommentar	<p>In dieser Einheit lernen die SuS einfache Wörter und Sätze in der DSGS Gebärdensprache.</p> <p>Gebärdensprachkurse: Schweizerischer Gehörlosenbund Räfelstrasse 24 8045 Zürich E-Mail: kurse(at)sgb-fss.ch Telefon: 044 315 50 40</p>			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS gebärden drei vorgegebene Wörter und zwei Sätze in DSGS. ◆ Die SuS buchstabieren ein vorgegebenes Wort mit dem DSGS Fingeralphabet 			
Zeitraumen	Doppellektion			
Phase	Inhalt	SF	Material, Bemerkungen	
Einstieg	<p>Repetition Fingeralphabet: „Stille Post“</p> <p>SuS stellen sich in einer Reihe auf, alle schauen nach hinten. LP buchstabiert ein Wort für die erste Person, welche sich nach vorne umgedreht hat. Diese dreht sich nach hinten, berührt die zweite Person, sodass diese sich umdreht und buchstabiert das Wort für sie, und so weiter. Das Ziel ist, dass die letzte Person das richtige Wort laut sagen kann.</p>	KA/GA	<p>Hilfe: Fingeralphabet an Bildschirm / Wandtafel:</p> <p>https://www.sgb-fss.ch/wp-content/uploads/2015/06/sgb-fss_gs_fingeralphabet.pdf</p>	
	<p>SuS bekommen jeweils drei Kärtchen mit Sätzen, welche sie einander mitteilen bzw. sich gegenseitig fragen. LP gibt ein Beispiel für die Klasse.</p>	PA	AB Ko7.1 Kärtchen	
	<p>Freiwillige SuS zeigen ihre „Gebärden“ vor der Klasse vor.</p>	KA		

Kommentar Kultur

Allgemeine Ziele

Die SuS setzen sich mit der Hörenden- und Gehörlosenkultur auseinander, lernen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten kennen und vertiefen ihr Wissen. Mit der kreativen Ausdrucksform, dem Deaf Slang, kommen viele SuS das erste Mal in Berührung und üben einen eigenen Deaf Slang ein.

Ziele aus dem Fachlehrplan DSGS

1.A Zyklus 2 – verschiedene sprachliche Register und Varietäten (situationsbezogene Register, Slang)

1.B Zyklus 2– Gebärden in verschiedenen Kommunikationssituationen, mit unterschiedlichen sprachlichen Mitteln und Emotionen erkennen

– sich aus dem Kontext auch unbekannte Gebärden erschliessen

4.A Zyklus 2– die kulturellen Unterschiede zwischen Hörenden und Gehörlosen/Schwerhörigen

2.A Zyklus 3 – Gebärdensprachkünstlerische Formen (Performance, Film, Poesie, FocusFive, Deafslam, bestimmte Auftritte, VV usw.), deren Merkmale unterscheiden

Übersicht aller Lektionen

Lektion	Inhalt	Ziele
1 Meine Werte- Deine Werte Doppellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Bildschirmpräsentation mit Bildern zu verschiedenen Themen (Essen, Glaube, Religion etc.) zur Diskussion mit den SuS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ erkennen, dass Menschen verschiedene Werte besitzen ➤ eigene Werte erkennen ➤ neue Einstellungen und Werte kennenlernen
2 Gehörlosenkultur Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Repetition: Was bedeutet Kultur? ♣ Über Fragen zur Gehörlosenkultur gemeinsam nachdenken, Antworten im Internet suchen ♣ Hefteintrag gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informationen zur Gehörlosenkultur im Internet finden ➤ Erklären die Gehörlosenkultur
3 LSVT „Gehörlosigkeit und Gebärdensprache“ Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Kahoot mit Fakten zur Gebärdensprache ♣ Text lesen und Fragen dazu beantworten ♣ Fünf wichtige Fakten ins Heft schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fakten über die Gehörlosigkeit und die Gebärdensprache aufschreiben
4 Deaf Slam H Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Was ist Deaf Slam? ♣ Video dazu anschauen ♣ In eigenen Sätzen Bedeutung zusammenfassen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In eigenen Worten erklären, was unter „Deaf Slam“ zu verstehen ist

5 Deaf Slam GL Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Was ist Deaf Slam? ♣ Video zeigen ♣ Mit Reimen aus Ko6 Deaf Slam kreieren ♣ Sieger küren 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In eigenen Worten erklären, was „Deaf Slam“ ist ➤ Einen eigenen Deaf Slam kreieren und filmen
6 Deaf Champ Doppellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Repetition: Was ist Gehörlosenkultur? ♣ Informationen zu berühmten Persönlichkeiten aus der Gehörlosenkultur recherchieren ♣ Kurzpräsentation 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berühmte Persönlichkeiten aus der Gehörlosenkultur kennenlernen und vorstellen

Links zur Vertiefung/Weiterarbeit

Medien	Link	Bemerkung
Webseite	https://sichtbar-gehoerlose.ch/	Bar/Cafeteria in Zürich mit Gehörlosen Angestellten. Perfekt für den Austausch, Treffen mit Gehörlosen in einem ungezwungenen Rahmen.
Webseite	https://www.mux3.ch/	Musikalische Anlässe für Gehörlose
Webseite	https://www.joeldegiovanni.com/portfolio/mi-ni-sproch/	Rap auf Mundart mit Gebärdensprache
Webseite	https://www.glvhh.de/projekte/eu-projekt-inklusion-bdie/kursinhalte/	Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Gehörlosenkultur
Webseite	https://www.tinguely.ch/de/inklusive/hoeren.html	Denise Ledermann gebärdet Informationen zum Tinguely Museum
YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=ucKqvO91kSU&list=RDEMOIk6ozwnxLLVny0MqfhvNw&start_radio=1	Gebärdensprachlieder von Dietiker Rapper Siga
Webseite	https://www.movo-art.ch/	Eigenproduktion und Workshops in der darstellenden Kunst (Theater, Tanz etc). für Gehörlose und Hörende

Weiterführende Ideen für den Unterricht

- Mit der Klasse können Ausflüge organisiert werden in ein Theater mit Gehörlosen, in die Sichtbar Zürich usw. Wenn gerade in der Nähe ein Deaf Slam Anlass stattfindet, wäre dies eine gute Gelegenheit diese Poesieform live mit den SuS anzusehen
- Aufzeigen, dass es viele Vereine in der Gehörlosenkultur gibt und diese thematisieren (Webseiten durchstöbern, SuS stellen in Gruppen einzelne Vereine vor, Besuch eines Vereins usw.)

Einheit	Kultur 1	Thema	Meine Werte – deine Werte		
Kommentar	<p>Diese Einheit besteht aus einer Powerpoint Präsentation, wobei verschiedene Bilder betrachtet und besprochen werden. Die Präsentation ist voller Bilder zu den Themen Glaube und Religion, Essen, Feste und Familie und soll als Grundlage für die Diskussion zu verschiedenen Werten dienen.</p> <p>Je nach Zeitgefäss oder Vorwissen der SuS können einzelne Folien anhand der Fragen in den Notizen vertiefter besprochen oder ganz weggelassen werden.</p> <p>Die zweitletzte Folie enthält zudem Fragen für weiterführende Diskussionen und die Reflexion.</p> <p>Auf der letzten Folie sind drei Varianten von weiterführenden Aufgaben.</p>				
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS erkennen, dass Menschen verschiedene Werte besitzen. ◆ Die SuS erkennen, von welchen Werten sie geprägt sind. 				
Zeitrahmen	Doppellektion				
Phase	Inhalt			SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	Repetition: Was sind Werte?			KA	
Hauptteil	<p>LP klickt die Präsentation durch und lässt jeweils Zeit für Fragen und Diskussionen.</p> <p>SuS betrachten die Bilder und äussern ihre Meinungen und Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notiert die Bilder, welche etwas zeigen, das in eurem Leben wichtig ist. • Notiert die Bilder, welche etwas zeigen, das ihr nicht kennt. • Notiert die Bilder, welche etwas zeigen, das ihr komisch findet. 			KA	<p>Präsentation Ku1</p> <p>Notizpapier / Heft</p> <p>In den Notizen finden sich Fragen, mit welchen die SuS zur Diskussion angeregt werden können.</p>

	SuS besprechen ihre Notizen, finden Gemeinsamkeiten und Unterschiede. → Kann auch nach jeder Folie gemacht werden.	PA	Notizpapier / Heft
Schluss	Ergebnissammlung und Zielüberprüfung: Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den SuS werden hervorgehoben. → SuS erkennen, dass in ihrer Klasse verschiedene Werte vertreten sind.	KA	Präsentation Ku1 Notizpapier / Heft

Einheit	Kultur 2	Thema	Gehörlosenkultur		
Kommentar	<p>In dieser Einheit lernen die SuS Fakten zur Gehörlosenkultur.</p> <p>Folgende Links helfen bei der Internetrecherche:</p> <p>https://www.sgb-fss.ch/gebaerdensprache/kultur/</p> <p>https://gehoerlosen-bund.de/faq/geh%C3%B6rlosenkultur</p> <p>https://www.yomma.de/glossar/gehoerlosenkultur/</p> <p>http://deaf.uni-klu.ac.at/deaf/gehoerlosigkeit_und_alltag/index.shtml</p> <p>https://www.witaf.at/gehoerlosenkultur</p>				
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS finden Informationen zur Gehörlosenkultur im Internet. ◆ Die SuS erklären, was die Gehörlosenkultur ausmacht. 				
Zeitraumen	Einzellektion				
Phase	Inhalt			SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	<p>Repetition: Was bedeutet Kultur?</p> <p>Die SuS tauschen sich zu zweit aus. Die Ergebnisse werden in der Klasse gesammelt.</p>			PA-KA	
Hauptteil	<p>Die SuS bilden gleich grosse Gruppen und setzen sich jeweils um einen Tisch. Alle SuS legen einen Gegenstand in die Mitte des Tisches. Die SuS erhalten eine Frage und haben kurz Zeit, darüber nachzudenken. S1 beginnt und äussert die Gedanken, dann nimmt S1 den Gegenstand vom Tisch. So geht es rundherum, bis alle Gruppenmitglieder ihre Gegenstände zurückhaben. Dann kommt die nächste Frage.</p>			GA	<p>Fragen auf Wandtafel / Bildschirm</p> <p>kleine Gegenstände der SuS (Radiergummi, Bleistift, etc.)</p> <p>Ziel dieser Methode ist, dass alle SuS jeweils einen Beitrag zur Diskussion leisten.</p>

	<p>SuS finden im Internet Antworten zu den Fragen und notieren sie in ihrem Heft.</p> <p>Die Gruppen werden neu gemischt. Die SuS gehen die Fragen wieder auf dieselbe Weise durch und tragen ihre Erkenntnisse zusammen.</p>	<p>EA (PA)</p> <p>GA</p>	<p>Fragen: 1. Was ist Gehörlosenkultur?</p> <p>2. Welche Gemeinsamkeiten gibt es zu „Hörenden-Kulturen“?</p> <p>3. Welche Unterschiede gibt es zu „Hörenden-Kulturen“?</p> <p>4. Warum ist die Gehörlosenkultur so wichtig?</p> <p>bei Bedarf Links als Hilfe Heft iPad / Laptop</p>
Schluss	<p>Zielüberprüfung: Die Antworten werden in der Klasse gesammelt.</p> <p>Die SuS gestalten selbständig einen Hefteintrag zu den vier Fragen.</p>	<p>KA</p> <p>PA</p>	<p>Wandtafel / Bildschirm</p> <p>Heft</p>

Einheit	Kultur 3	Thema	LVST „Gehörlosigkeit und Gebärdensprache“	
Kommentar	Diese Einheit dient zur Repetition im Thema. Das Leseverstehen kann auch als Hausaufgabe aufgetragen werden.			
Ziel	♦ Die SuS zählen fünf wichtige Fakten über die Gehörlosigkeit und die Gebärdensprache auf.			
Zeitrahmen	Einzellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	Vorwissen aktivieren: Kahoot als Repetition oder Einstieg in Fakten zur Gebärdensprache		EA	Kahoot: https://create.kahoot.it/details/ef638f91-1e34-4d62-a0b4-5b996e1816a9 Achtung: LP braucht ein Login.
Hauptteil	SuS bearbeiten die Übung zum Leseverstehen. Variante A: Ku3a: Fragen zum Factsheet (Seite 1) Variante B: Ku3b: Fragen zum Factsheet und den FAQ (beide Seiten) Die Lösungen werden überprüft.		EA KA	SGB Factsheet: https://www.sgb-fss.ch/wp-content/uploads/2015/06/SGB_Factsheet_de.pdf AB Ku3a AB Ku3b
Schluss	Zielüberprüfung: SuS schreiben die für sie fünf wichtigsten Fakten in ihr Heft. Freiwillige SuS lesen ihre Sätze vor der Klasse vor.		EA KA	Heft

Einheit	Kultur 4	Thema	Deaf Slam H	
Kommentar	In dieser Lektion setzen sich die SuS mit der Kunstform „Deaf Slam“ auseinander. Das Schauen der Videos kann auch als Hausaufgabe aufgegeben werden.			
Ziel	♦ Die SuS erklären in eigenen Worten, was „Deaf Slam“ ist.			
Zeitraumen	Einzellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	Vorwissen aktivieren: Was ist ein Deaf Slam? Könnt ihr euch etwas darunter vorstellen?		KA	
Hauptteil	Video „DGS Slam“ wird angeschaut. Die SuS machen Notizen zu den für sie wichtigsten Fakten.		KA EA	Video: https://www.youtube.com/watch?v=hAk_RPSqO0g&t=1s Bildschirm / Beamer Heft
	Die SuS besprechen ihre Notizen und schreiben die für sie wichtigsten Stichworte an die Wandtafel. Video „Deaf Slam mit Ace Mahbaz“ wird angeschaut. Die SuS machen wiederum Notizen zu den für sie wichtigsten Fakten.		PA KA EA	Wandtafel Video: https://www.youtube.com/watch?v=pmnU5xNxT0g Bildschirm / Beamer Heft

	Die Stichworte an der Wandtafel werden ergänzt.	EA	Wandtafel
	Die Stichworte an der Wandtafel werden besprochen. Die SuS erklären bei Bedarf, wieso ein Stichwort wichtig ist.	KA	Wandtafel
Schluss	Zielüberprüfung: Die SuS schreiben eigene Sätze, um „Deaf Slam“ zu erklären. Die Hefte werden am Schluss eingesammelt und die Sätze werden von der LP überprüft.	EA	Heft

Schluss	Museumsrunde: Die SuS schauen die Filme an und vergeben Punkte von 1 bis 10. Die Gruppe mit den meisten Punkten erhält einen Preis.	KA	iPad / Handy Preis für Sieger
---------	---	----	----------------------------------

Einheit	Kultur 6	Thema	Deaf Champ	
Kommentar	In dieser Einheit begegnen die SuS berühmten Persönlichkeiten.			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS finden Informationen im Internet. ◆ Die SuS halten eine Kurzpräsentation über eine Persönlichkeit. 			
Zeitraumen	Doppellektion			
Phase	Inhalt	SF	Material, Bemerkungen	
Einstieg	<p>Repetition: Was ist Gehörlosenkultur?</p> <p>SuS tauschen sich zuerst zu zweit dann im Plenum aus.</p>	PA-KA		
Hauptteil	<p>Immer zwei SuS bekommen jeweils eine der Personen zugeteilt:</p> <p>Die SuS suchen im Internet nach Informationen: Alter, Talent, Kurzbiografie, Besonderheiten, ...</p> <p>Die SuS mit der gleichen Person vergleichen ihre Ergebnisse und bereiten zu zweit eine Kurzpräsentation vor.</p>	<p>EA</p> <p>PA</p>	<p>Personen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assia Uhanany (Miss Deaf World 2018) - Nyle DiMarco (Schauspieler) - Marlee Matlin (Schauspielerin) - Millie Bobby Brown (Schauspielerin) - CJ Jones (CODA, Schauspieler) - Halle Berry (Schauspielerin) - Ludwig van Beethoven (Komponist) - (David) Dawei Ni (Deaf Slam) - Wendell Gaskin, Jr. (Deaflympics, Athlet) - Ganna Lytvynenko (Deaflympics, Schwimmerin) - Signmark (Rapper) 	

			iPad / Laptop Bei Bedarf: Form der Präsentation vorgeben
Schluss	Die Personen werden vor der Klasse präsentiert.	KA	

Kommentar Alltag

Allgemeine Ziele

Die SuS setzen sich in diesem Block mit den Alltagsschwierigkeiten von Gehörlosen auseinander. Hörende versetzen sich in den Alltag von Gehörlosen. Ausserdem lernen sie technische Hilfsmittel kennen und wenden die Textvermittlung an. Des Weiteren gebärden die SuS Wörter oder ganze Sätze von einem Lied und filmen sich dabei.

Ziele aus dem Fachlehrplan DSGS

Die Schülerinnen und Schüler können/kennen...

4.B Zyklus 2– dank Experimenten und eigenen Erfahrungen Musik und andere Geräusche visualisieren

4.C Zyklus 2 - durch Spielen und Ausprobieren entdecken und beschreiben, wie weitere und komplexere Alltagsgeräte aufgebaut sind und funktionieren (Babycall, Fax, FM-Anlage, Schreibtelefon, Procom Video- und Textvermittlung, SMS, Chatprogramme sowie weitere Kommunikationsmöglichkeiten)

4.F Zyklus 2-angeben, welche Hilfe- und Dienstleistungen sie wo beziehen können

2.A Zyklus 3 – Gebärdensprachkünstlerische Formen (Performance, Film, Poesie, FocusFive, Deafslam, bestimmte Auftritte, VV usw.), deren Merkmale unterscheiden

Übersicht aller Lektionen

Lektion	Inhalt	Ziele
1 Alltagoptimierung für Gehörlose Doppellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Welche Schwierigkeiten bringt der Alltag von Gehörlosen mit sich? ♣ Optimierungsvorschläge ♣ Brief oder Video an Bundesrat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erklären einer Alltagsschwierigkeit und daraus resultierende Optimierung ➤ Verfassen eines korrekt aufgebauten Briefes oder Videos
2 1 Tag im Leben eines Gehörlosen H Einzellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Filmausschnitt betrachten ♣ Alltag einer gehörlosen Person beschreiben ♣ Unterschiede zwischen beiden Kulturen in Bezug auf Alltag ♣ Fragen zum Nachdenken 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sich in den Alltag einer gehörlosen Person versetzen ➤ Alltag aus der Ich-Perspektive schildern ➤ Unterschiede aufzeigen von Alltag der Hörenden und Gehörlosen
3 Technische Hilfsmittel Doppellektion	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Versch. Technische Hilfsmittel kennenlernen ♣ Textvermittlung Procom testen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufzählen von 5 technischen Hilfsmittel ➤ Textvermittlung anwenden ➤ Apps kennenlernen

4 Songtext gebärden H Doppellektion (oder länger)	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Lied mit Gebärdensprache (ohne Ton) ♣ Um was geht es? ♣ Wörter von Songtext im Gebärdens-Lexikon suchen ♣ Lied in der Gruppe gebärden 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inhalt eines Liedes ohne Ton erraten ➤ Wörter nachschlagen und korrekt gebärden ➤ In einer Gruppe den Song gebärden
5 Songtext gebärden GL Doppellektion (oder länger)	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Lied mit Gebärdensprache ♣ Ganzes Lied in Gruppe gebärden ♣ (gibt versch. Schwierigkeitsgrade) ♣ Film aufnehmen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einen deutschen Songtext in Gebärdensprache übersetzen ➤ In einer Gruppe den Song gebärden

Links zur Vertiefung/Weiterarbeit

Medien	Link	Bemerkung
Film Mona Mittendrin	https://www.srf.ch/play/tv/mona-mittendrin/video/mona-mittendrin-bei-gehoerlosen?urn=urn:srf:video:5b37faa4-a17f-4b3b-88d3-00ecfb00555c	Mona besucht die SEK3 (Oberstufe für die Gehörlosen und Schwerhörigen in Zürich)
Film Mona Mittendrin Teil 2	https://www.srf.ch/play/tv/mona-mittendrin/video/bei-gehoerlosen---update?urn=urn:srf:video:fd76f11e-91b9-462f-978a-df10b7fb02f4	Mona besucht die SuS aus Teil 1 an ihren Ausbildungsplätzen.
Puls Reportage „Wie ist der Alltag gehörloser Menschen?“	https://www.youtube.com/watch?v=wch0HPpAszw	Film mit Dolmetscher
Galileo – 10 Fragen an einen Gehörlosen	https://www.youtube.com/watch?v=r4WVtzBLXcc	Florian beantwortet 10 Fragen über sich.
Wie ist das Gehörlos zu sein? Leeroy will's wissen	https://www.youtube.com/watch?v=OK5jZYHHsJE	Cindy, 23 Jahre, beantwortet Leeroy Fragen über sich selbst
Webseite	https://www.sgb-fss.ch/mehrzumthema/quiz/	Quiz mit 6 Fragen über die Gehörlosigkeit in der Schweiz. Die richtige Antwort wird ausführlich und verständlich erklärt.
Webseite	https://www.ghe.ch/de/default.aspx	Elektronische Hilfsmittel für Gehörlose

Weiterführende Ideen für den Unterricht

- Für Klassen, in welchen gehörlose Kinder sind, kann ein Hörakustiker organisiert werden. Die Kinder werden aufgeklärt, was sie mit ihren Hörgeräten im Alltag alles machen können und welche Vorteile dies für sie mitbringt.
- Songtexte können in American Sign Language interpretiert werden, somit findet die fächerübergreifende Thematik auch im Englisch statt.
- Im Fach Musik können eigene Songs über das Thema Gehörlos geschrieben werden. Diese können vertont und mit Gebärde begleitet werden.

Einheit	Alltag 1	Thema	Alltagoptimierung für Gehörlose - Brief an Bundesrat	
Kommentar	Eine Variante in dieser Lektion ist das Schreiben eines Briefes. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder wissen wie ein Brief aufgebaut ist. Ansonsten eine Einführung zum Thema Briefe schreiben planen oder den SuS mit Hilfestellungen innerhalb dieser Lektion einüben.			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS schreiben mind. eine Schwierigkeit im Alltag von Gehörlosen und eine Idee zur Optimierung auf. ◆ Die SuS erklären schriftlich oder mündlich eine Alltagsschwierigkeit und die daraus resultierende, konkrete Optimierung. 			
Zeitrahmen	Doppellektion			
Phase	Inhalt	SF	Material, Bemerkungen	
Einstieg (Think-Pair-Share Prinzip)	<p>LP gibt Denkanstoss: 1. Was ist deiner Meinung nach für Gehörlose schwierig im Alltag? 2. Was hast du für Lösungen zur Optimierung? (Bsp. Durchsage im Zug können nicht verstanden werden)</p> <p>Für Gehörlose: LP fragt SuS direkt. Was ist für euch im Alltag schwierig? Wo stösst du an deine Grenzen?</p> <p>SuS schreiben auf einen Zettel Antworten zu den beiden Fragen. SuS tauschen ihre Antworten mit dem Banknachbarn aus. SuS stellen ihre Antworten in der Klasse vor. Anschliessende Diskussionsrunde</p>	<p>KA</p> <p>EA</p> <p>PA</p> <p>KA</p>	<p>Ev. Frage an WT notieren zur besseren Visualisierung</p> <p>Mögliche Fragen an die SuS: Ist die Idee umsetzbar? Wie teuer wäre die Umsetzung? Wer stimmt der Idee zu? Warum/Warum nicht?</p>	
Hauptteil	<p>SuS nehmen ihre eigene Idee oder wählen eine Idee von der Klasse aus. LP bespricht mit SuS, was in den Brief an den Bundesrat kommt. Jedes Kind schreibt einen fiktiven Brief an den Bundesrat.</p> <p>Variante 1: Brief zuerst in Schreibheft, danach schön auf Briefpapier schreiben und in der Klasse aufhängen. Variante 2: Bereits bestehende Briefe an Bundesrat vorlesen, untersuchen (Bsp. Auf www.hoerbehindert.ch).</p>	EA	<p>Brief: Anrede Problem/Schwierigkeit Meine Idee zur Optimierung</p>	

	Variante 3: SuS machen ein Video von sich selbst, in welchem sie dem Bundesrat ein Problem und die dazugehörige Optimierungsidee erklären.		
Schluss	Wer möchte, darf seinen Brief in der Klasse vorlesen oder alle geben den Brief der LP ab und sie liest einige Briefe vor.	KA	

Einheit	Alltag 2	Thema	1 Tag im Leben eines Gehörlosen H	
Kommentar	In dieser Lektion wird die kooperative Lernform Placemat angewendet.			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS versetzen sich in den Alltag einer gehörlosen Person und beschreiben diesen in der Ich-Perspektive. ◆ Die SuS notieren die Unterschiede ihres Alltags gegenüber dem Alltag einer gehörlosen Person. 			
Zeitrahmen	Einzellektion			
Phase	Inhalt		SF	Material, Bemerkungen
Einstieg	<p>LP zeigt SuS den Film über den Alltag von Sandra, gehörlos. Nach dem Film werden Unklarheiten besprochen.</p> <p>Placemat: SuS bilden Vierergruppen. Jedes Kind notiert sich in seinem Bereich, welche Unterschiede sich im Alltag eines Hörenden gegenüber eines Gehörlosen zeigen. SuS diskutieren Bereiche, schreiben die gleichen Unterschiede in die Mitte. Kurze Plenumsrunde.</p>		<p>KA</p> <p>GA</p>	<p>Film über Sandra: https://www.YouTube.com/watch?v=mGyuQ5gKbjY Film dauert 4:26 A3 Blätter für Placemat</p>
Hauptteil	<p>SuS schreiben in ihr Heft/auf ein Blatt auf, wie sie sich ihren Alltag als Gehörloser vorstellen.</p> <p>Variante 1: In der Klasse Ideen zusammentragen für SuS, welche noch Schwierigkeiten haben mit dem Beginnen der Erzählung Variante 2: Mindmap aufzeichnen, danach erst die Erzählung schreiben</p>			<p>An WT Auftrag: Versetze dich in eine gehörlose Person. Beschreibe deinen Alltag auf mind. 1 Seite. Schreibe in der Ich-Form.</p>
Schluss	<p>LP notiert folgende Fragen an der WT: Ändert sich viel in deinem Leben? Was wäre für dich schwierig? Was ist für dich kein Problem? Was brauchst du, damit du deinen Alltag als Gehörloser gut meistern kannst? SuS diskutieren die Fragen in den gleichen Gruppen wie anfangs beim Placemat.</p>		GA	

Einheit	Alltag 3	Thema	Technische Hilfsmittel	
Kommentar	<p>.Für diese Lektion wird ein Handy benötigt. Ausserdem ist es hilfreich, wenn die LP die Textvermittlung vor der Lektion bereits einmal getestet hat.</p> <p>Hinweis: Meldungen von der neuen App „DeafVoice“ gelten rechtlich nicht als Notrufe. Telefonanrufe haben Priorität. Aber die Entwicklung der App wird noch ausgebaut und man kann sie dennoch den SuS vorstellen, da es in Zukunft mehr solche Apps gibt.</p> <p>App: https://deafvoice.ch/</p> <p>Rega App: https://www.rega.ch/im-einsatz/so-helfen-wir-ihnen/rega-app</p> <p>Textvermittlung Procom: https://relais.procom-deaf.ch/text/#/</p> <p>Zur Information für LP oder zum Nachlesen als Hausaufgabe: https://hoerbehindert.ch/information/hilfsmitteln/hilfsmittel</p> <p><u>Mögliche Hilfsmittel: Türglocken, Babyphone, Rauchmelder, Wecker funktionieren mit blinkendem Licht und/oder Vibrationen. Das Bildtelefon funktioniert wie FaceTime. FM-Systeme ergänzen Hörgeräten, indem sie die Sprache verstärken und andere Geräusche reduzieren.</u></p> <p><u>Für Gehörlose kann der Teil mit den Alltagssituationen auch weggelassen und den Fokus auf das Entwickeln von weiteren Apps/technischen Hilfsmitteln gelegt werden.</u></p>			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS notieren sich mögliche Hilfsmittel, welche in Alltagssituationen verwendet werden. ◆ Die SuS zählen fünf technische Hilfsmittel für Gehörlose auf. 			
Zeitraumen	Doppellektion			
Phase	Inhalt	SF	Material, Bemerkungen	
Einstieg	<p>LP oder ein SuS schildert folgende Situation aus der Ich Perspektive: gehörlos, mit welchem Hilfsmittel werde ich am Morgen geweckt? (Da ein normaler Wecker nicht gehört werden kann)</p> <p>SuS sammeln mündlich Ideen.</p> <p>LP fragt: Könnt ihr euch noch an andere Hilfsmittel für Gehörlose erinnern?</p> <p>Gehörlose: Was verwendet ihr im Alltag?</p>	KA	<p>Falls SuS die Antwort nicht wissen, verweist die LP auf den Film von Lektion „1 Tag im Leben eines Gehörlosen“.</p>	

	LP notiert alle Ideen an WT. Verweist ev. darauf, dass diese den SuS bei der nächsten Aufgabe helfen.		
Hauptteil	<p>SuS bilden Teams Auf den Tischen sind A4 Blätter mit Alltagsschwierigkeiten von Gehörlosen ausgelegt. Sie lesen die Situation und versuchen diese zu lösen. Sie schreiben die Lösung auf ein A4 Blatt und gehen zum nächsten Tisch. Reihum werden alle Situationen besprochen.</p> <p>Auflösung: LP bespricht die Lösungen in der Klasse (Manchmal sind verschiedene Lösungen korrekt!). LP erklärt die Hilfsmittel und stellt die Rega App und DeafVoice App kurz vor.</p> <p>Variante a: SuS wählen notierte Hilfsmittel von der WT aus (vom Einstieg). Sie notieren diese auf ein Blatt/Heft und zeichnen dazu ein Bild, wie das entsprechende Hilfsmittel funktioniert.</p> <p>Variante b: Gibt es weitere Ideen für mögliche Hilfsmittel? Welche Apps könnten helfen? SuS besprechen zu zweit oder in einer kleinen Gruppe Ideen und zeichnen diese schlussendlich auf ein Blatt/in ein Heft.</p>	PA	<p>AB A11 „Alltagssituationen“</p> <p>Alltagssituationen ausgeschnitten auf versch. Tischen verteilt A4 Blatt für jedes Team</p> <p>Bei den beiden Apps gibt es kurze Erklärungsvideos.</p>
Schluss	<p>Mit der Webseite von Procom (siehe Kommentar) die Textvermittlung mit der Klasse durchführen. Ein Kind geht nach draussen und lässt die Türe offen. Die LP gibt vorne am Computer einen Text ein und führt ein „Telefongespräch“ mit dem Kind.</p> <p>Zielüberprüfung: SuS zählen sich gegenseitig 5 technische Hilfsmittel auf, welche sie in der Lektion kennengelernt haben.</p>	GA	<p>Handy Computer Webseite Ev. bereits Gedanken machen, welches Gespräch man führen möchte</p>

Einheit	Alltag 4	Thema	Songtext gebärden H	
Kommentar	<p>Das Anfangslied ist ein Rap und vielen SuS bekannt. Hinweis: Es kommen einige vulgäre Wörter vor. Variante: Als Hausaufgabe Video „Selbstversuch. Musik in Gebärdensprache“ betrachten und sich Fragen dazu stellen/interessante Beobachtungen aufschreiben -> https://www.YouTube.com/watch?v=yFCQMR1Jmdw Tipps für das Nachschlagen im Online Gebärde Lexikon: → Nomen in Einzahl eingeben → Verben in der Grundform</p>			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS erraten den Inhalt eines Songs ohne Ton, mit Hilfe der Gebärdensprache. ◆ Die SuS schlagen Wörter im Online Gebärde Lexikon nach und wenden die Gebärdensprache korrekt an. ◆ Die SuS gebärden die fett markierten Wörter eines Abschnittes vom Lied „Auf uns“ fehlerfrei. 			
Zeitraumen	Doppellektion (oder auch 3 Lektionen)			
Phase	Inhalt	SF	Material, Bemerkungen	
Einstieg	<p>LP zeigt den SuS Das Lied „110“, welches mit Gebärdensprache dargestellt ist. Der Ton ist abgestellt- SuS sehen nur das Musikvideo. Danach Fragen besprechen: Was habt ihr verstanden? Um wie viele Personen geht es im Lied? Welche Musikrichtung? Welche einzelnen Wörter? Ev. Lied nochmals abspielen lassen. LP verweist darauf, wie viel wir dennoch von einem Lied verstehen können, auch wenn wir nichts hören.</p> <p>„Nun gebärden wir selbst ein Lied!“</p>	KA	<p>Ab 0:05 zeigen und auf Vollbild, damit die SuS den Titel nicht erkennen können. Lied „110“: https://www.YouTube.com/watch?v=Z3KfzqCCPzQ</p>	
Hauptteil	<p>LP teilt die SuS in Gruppen ein. Jeder Gruppe wird eine Farbe vom AB A13 zugewiesen. Jede Gruppe liest sich nun ihre Abschnitte durch und sucht die fett gedruckten Wörter im Online Gebärde Lexikon. Alle SuS in der Gruppe lernen die Wörter auswendig gebärden.</p>	GA	<p>AB A13 „Songtext Auf uns“ Gebärde Lexikon: https://signsuisse.sgb-fss.ch/de/ Die fett gedruckten Wörter sind alle im Lexikon zu finden.</p>	

	<p>Starke Gruppen können sich bei den anderen Wörtern eine passende produktive Gebärde selber überlegen. SuS üben ihren Abschnitt mit Musik ein, bis sie es gut können.</p> <p>Zusammentragen: Alle Gruppen präsentieren ihren Abschnitt. Es werden neue Gruppen gemacht (aus jedem Abschnitt 1 Kind) und die SuS bringen sich gegenseitig die fett markierten Wörter in Gebärde bei.</p>		iPad, damit die SuS den Song immer hören können
Schluss	<p>Der Song wird mehrmals abgespielt und alle SuS versuchen dazu zu gebärden. (LP oder ein Kind kann vorne stehen und allen helfen). Variante a: LP filmt die ganze Klasse Variante b: Jede Gruppe lernt den gesamten Song gebärden und macht selbst einen Film</p>	KA GA	iPad Song Ab A13

Einheit	Alltag 5	Thema	Songtext gebärden GL	
Kommentar	Selbstverständlich kann für diese Lektion auch ein Lied benutzt werden, welches zurzeit in der Klasse gesungen wird oder für ein bestimmtes Thema gebraucht werden kann. Der Bezug zum Fach Musik kann noch ausgeweitet werden, indem selber ein Lied geschrieben wird, das Lied mit Instrumenten oder Rhythmik begleitet wird etc. Hinweis: Das Lied ist auf Deutsche Gebärdensprache.			
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die SuS übersetzen einen deutschen Songtext in Gebärdensprache. ◆ Die SuS gestalten zusammen ein Video, in welchem sie den Song in Gebärdensprache darstellen. 			
Zeitraumen	Doppellektion (oder auch 3 Lektionen)			
Phase	Inhalt	SF	Material, Bemerkungen	
Einstieg	LP zeigt SuS das Lied „Auf uns“ Diskussion: Kennt ihr das Lied? Was habt ihr verstanden? Um was geht es im Lied? Kurz Thematik erklären, Fragen beantworten	KA	Lied „Auf uns“ Andreas Bourani (DGS) https://www.YouTube.com/watch?v=JK5KNIBP6xQ	
Hauptteil	LP verteilt SuS den Songtext vom Lied „Auf uns“. Nun sind 3 Schwierigkeitsstufen möglich: Stufe 1: Jedes Kind bekommt eine Zeile und liest diese durch und versucht sie zu verstehen. Danach übersetzt es die Zeile in Gebärdensprache (produktiv oder lexikalische). SuS gebärden sich gegenseitig die Zeilen vor. Lied danach nochmals laufen lassen, nun aber nur mit Lyrics. SuS gebärden ihren Satz. LP filmt die ganze Klasse. Stufe 2: SuS machen 4er Gruppen. Sie teilen die Strophen auf und übersetzen sie einzeln. Danach tragen sie geübten Strophen zusammen und üben gemeinsam das Lied. Danach nehmen sie ein Video auf. Stufe 3: SuS übersetzen ganzes Lied zu zweit und filmen sich am Schluss.	EA/KA EA/GA	Songtext ausgedruckt oder in digitaler Form https://www.songtexte.com/songtext/andreas-bourani/auf-uns-6345de83.html iPad (zum Filmen, Video anschauen) Lied mit Lyrics https://www.YouTube.com/watch?v=9G-nYylgJmI	

Schluss	LP filmt die ganze Klasse oder SuS filmen sich in der Gruppe. Präsentation der Filme (falls keine Zeit, in der nächsten Lektion zeigen)	KA	Der Film kann kreativ ergänzt werden mit Requisiten, Settingwechsel etc. oder in Bezug auf Informatik: iMovie verwenden.
---------	--	----	--

So sehe ich mich

Beschreibe deine Stärken in Stichworten. Was kannst du gut?
(Sport, Umgang mit Menschen, Umgang mit dir selbst, Fächer, Hobby etc.)

Beschreibe nun in Stichworten, was du noch nicht gut kannst. Schreibe ebenfalls auf, wo du dich verbessern möchtest.

Notiere mind.6 **positive** Eigenschaften von dir.
Der Kasten mit Adjektiven kann dir eine Hilfe sein.

*Welche **positiven** Eigenschaften würden deine Freunde, Familienmitglieder über dich sagen? Schreibe deine Überlegungen auf.

Ist es dir wichtig, was andere über dich denken? Schreibe bitte auch deine Begründung auf.

Ja, weil... Nein, weil...

An einem Morgen kommt eine Fee zu dir. Du darfst dir 3 Eigenschaften wünschen. Welche wählst du? Und warum sind dir diese 3 Eigenschaften wichtig?

Ausgeglichen, authentisch, aktiv, anpassungsfähig, belastbar, charmant, dominant, diplomatisch, direkt, diskussionsfreudig, ehrgeizig, einfühlsam, emotional, fröhlich, freundlich, flexibel, fürsorglich, grosszügig, geduldig, gerechtigkeitsliebend, hilfsbereit, humorvoll, herzlich, höflich, intelligent, kreativ, kontaktfreudig, kritikfähig, konfliktfähig, lösungsorientiert, motiviert, mutig, neugierig, optimistisch, organisiert, ordentlich, pflichtbewusst, ruhig, redegewandt, respektvoll, selbstbewusst, selbstständig, sensibel, sorgfältig, schlagfertig, spontan, teamfähig, temperamentvoll, vielseitig, verständnisvoll, weltoffen, wissbegierig, zielstrebig, zuverlässig

So sehe ich _____

Beschreibe seine/ihre Stärken in Stichworten. Was kann er/sie gut? Gibt es etwas, was du auch gerne so gut könntest?

--

Schreibe nun auf, wo er/sie sich noch verbessern könnte.

--

Schreibe mind. 6 **positive** Eigenschaften über ihn/sie auf. Der Kasten mit Adjektiven von AB1 kann dir eine Hilfe sein.
Eigenschaften sind Adjektive, die jemanden beschreiben.

--

Vorurteile

<p>rufen</p>	 1	
<p>laut und deutlich sprechen</p>	 2	
<p>gesprochene Sprache</p>	 3	
<p>What's App schreiben</p>	 4	

¹ <https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-roepen-i11679.html>

² <https://de.depositphotos.com/102609490/stock-illustration-speak-and-listen-symbol.html>

³ https://www.flaticon.com/free-icon/talk_180182

⁴ <https://blog.whatsapp.com/>

<p>langsam und deutlich sprechen</p>	<p>5</p>	
<p>viel Gestik und Mimik</p>	<p>6</p>	
<p>Gebärdensprache</p>	<p>7</p>	
<p>Berührung an der Schulter mit der flachen Hand</p>	<p>8</p>	

⁵ https://duckduckgo.com/?q=langsam&atb=v281-1&iar=images&iax=images&ia=images&iai=http%3A%2F%2Fwww.toptarif.de%2Fbilder%2F1%2Finternet-zu-langsam-schnecke_news_7901.jpg

⁶ <https://www.fotocommunity.de/photo/mimik-dieter-sum/27227150>

⁷ <https://www.spracheninstitut-leipzig.de/sprachen/gebaerde/565-gebaerdensprache>

⁸ <https://sp.depositphotos.com/114899860/stock-photo-friendly-female-doctor-touching-patient.html>

<p>auf den Boden stampfen</p>	<p>9</p>	
<p>Fingeralphabet</p>	<p>Das Fingeralphabet</p> <p>10</p>	
<p>Videochat</p>	<p>11</p>	
<p>Blickkontakt</p>	<p>12</p>	

⁹ <https://763393.myspreadshop.de/stampfen-A5d77b79022250928c7a6291f?productType=31&size=29>

¹⁰ <https://i.ytimg.com/vi/rp3gCLQHGEM/maxresdefault.jpg>

¹¹ <https://www.techbook.de/mobile/video-chat-programme>

¹² <https://www.freundin.de/psycho-liebe-sex-flirten-und-koerpersprache-blickkontakt-herstellen-dos-und-don-ts-201549.html>

<p>hören</p>	<p>13</p>	
<p>telefonieren</p>	<p>14</p>	

¹³ <https://www.reve24.de/ratgeber/gute-nachrichten-fuer-alle-hoergeschaedigten-zuschuesse-der-krankenkassen-steigen/>

¹⁴ <https://www.vodafone.de/featured/service-hilfe/anonym-anrufen-telefonieren-ohne-rufnummernuebermittlung/#/>

Die Gebärdensprache ist eine eigenständige visuelle Sprache.

Gehörlose und Hörbehinderte sind visuell orientierte Menschen. Auch ihre Sprache, die Gebärdensprache, ist visuell. Neuere linguistische Forschungen haben gezeigt, dass die Gebärdensprache wie die Lautsprache eine vollständige, komplexe Grammatik besitzt. Sie ist eine eigenständige Sprache, in der Gehörlose differenziert und reichhaltig kommunizieren können.

Die Gebärdensprache ist nicht international.

Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache, deren Gebärden von den besonderen gesellschaftlichen, kulturellen und historischen Gegebenheiten mitgeprägt wurden. Die verschiedenen Gebärdensprachen unterscheiden sich jedoch weniger voneinander als die verschiedenen Lautsprachen. Gehörlose können sich deshalb müheloser über Sprachgrenzen hinweg verständigen. Es gibt nicht nur verschiedene Gebärdensprachen, sondern auch verschiedene Gebärdensprach-Dialekte. In der Deutschschweiz z.B. können fünf Dialekte voneinander unterschieden werden (BE, BS, LU, SG, ZH). Sie unterscheiden sich je nach Region und Gehörlosenschule. Im internationalen Verkehr untereinander verwenden die Gehörlosen leicht verständliche, oft bildhafte Gebärden. Obwohl diese Verständigungsform keine Sprache darstellt, schafft sie eine kommunikative Brücke zwischen den verschiedenen Gehörlosen-Kulturen. Man nennt diese Kommunikationsform auch «Internationale Gebärden» (International Sign).

Die Gebärdensprache hat abstrakte Gebärden.

Wie die Laute der gesprochenen Sprache, so sind auch die Gesten der Gebärdensprache zum grossen Teil abstrakt, das heisst Form und Inhalt haben keinen Zusammenhang. Folglich können auch in der Gebärdensprache konkrete wie abstrakte Inhalte mühelos ausgedrückt werden.

Die Gebärdensprache ist keine Pantomime.

Bei der Pantomime wird meist der ganze Körper in Bewegungsabläufe miteinbezogen. Zudem baut sich die Pantomime auf sehr bildhaften Gesten auf, deren Produktionstempo von unterschiedlicher Länge ist. Die Zeichen der Gebärdensprache hingegen sind grösstenteils abstrakt. Benutzt werden sie vor allem im Raum Oberkörper-Gesicht. Ausserdem bietet die Gebärdensprache die Möglichkeit, mehrere Informationen gleichzeitig auszudrücken. Das hat zur Folge, dass gebärdete Gespräche in schnellerem Tempo ablaufen als Pantomimenakte. Auch besitzt die Gebärdensprache ein Fingeralphabet als ergänzendes Hilfsmittel.

Die Gebärdensprache ist nicht identisch mit LBG.

LBG (=Lautsprachbegleitendes Gebärden) bedeutet, dass jedes lautsprachlich gesprochene Wort eines Satzes mit einer Gebärde begleitet werden kann. Dazu wurden für Wörter der deutschen Sprache Gebärden aus der Gebärdensprache übernommen oder neue Gebärden erfunden. LBG ist also eine künstlich entstandene Kommunikationsmethode, die den Gehörlosen helfen soll, die deutsche Sprache besser zu erlernen. Sie wird deshalb teilweise an Gehörlosenschulen und in der Sprachförderung angewandt. Bei der freien Kommunikation unter sich benutzen Gehörlose nie LBG, sondern die Gebärdensprache. Sie ist im Gegensatz zu LBG eine Kultursprache.

Kreuzworträtsel – Gebärdensprache

Schreibe die gesuchten Begriffe zur vorgegebenen Zahl.

Bei richtigem Ausfüllen ergibt sich aus den grau hinterlegten Buchstaben ein Lösungswort.

Achtung: Pro Kästchen ein Buchstabe.

1. Abkürzung: Gebärdensprache
2. Die Gebärdensprache ist eine ... Sprache.
3. Abkürzung: Lautsprachbegleitendes Gebärden
4. Gebärden werden vor allem im Raum Oberkörper-... benutzt.
5. eingesetzte Bewegung des Körpers, besonders der Hände und des Kopfes
6. In der Deutschschweizer Gebärdensprache gibt es fünf ...
7. Ein ergänzendes Hilfsmittel ist das ...
8. Internationale Gebärden
9. Mienenspiel
10. Abkürzung: Deutschschweizer Gebärdensprache

«Gebärdensprache ist die natürlichere Sprache»

Lies das Interview mit Karin Altwegg über die Bedeutung der Sprache für Gehörlose.

Samstag, 27.09.2014, 13:07 Uhr; Aktualisiert um 21:15 Uhr
Quelle: <https://www.srf.ch/news/schweiz/gebaerdensprache-ist-die-natuerlichere-sprache>

SRF News Online: Andere lernen Französisch oder Italienisch. Sie haben sich der Gebärdensprache verschrieben. Warum?

Karin Altwegg: Ich wollte etwas mit den Händen machen und die Gebärdensprache wird durch die Hände aussagekräftig.

Gibt es auch in der Gebärdensprache den Unterschied zwischen Hochdeutsch und Schwiizerdütsch?

Es gibt die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) im Unterschied zur deutschen Gebärdensprache (DGS), die in Deutschland gelehrt wird.

Die Dialekte in der Deutschschweiz kommen erschwerend hinzu. Wird dem Rechnung getragen?

Es gibt fünf Schulen für Gebärdensprache in der Deutschschweiz. In den Kantonen Basel, Bern, Zürich, Luzern und St. Gallen. Entsprechend haben sich die lokalen Dialekte in der DSGS gebildet. Auf den Lippen wird aber Hochdeutsch gesprochen. Für die Kinder wäre es zu schwierig den Dialekt vom Lehrer abzulesen, da sich dieser von Kanton zu Kanton ändert.

Die Worte werden also mitgesprochen...

Ja, denn das sogenannte Mundbild ist hierzulande noch stark vorhanden. Zum Beispiel im Vergleich zu den USA wird in der Schweiz mehr über die Lippen gesprochen. Im Gegensatz dazu wird in den USA mehr buchstabiert, anstatt dass man deutlich spricht.

Wie läuft die internationale Kommunikation?

Das geht sehr gut mit den Händen. Damit lässt sich schneller und einfacher kommunizieren. Das lässt sich an einem Beispiel für Nicht-Gehörlose gut demonstrieren. Wenn Du in ein fremdes Land kommst und die dortige Sprache nicht beherrschst, kommunizierst Du mit den Händen. Das klappt meist sehr gut.

Kann man in der Gebärdensprache lügen?

Natürlich. Lügen kann man in jeder Sprache. Die ganz guten Lügner sogar in der Körpersprache.

Wie streitet man in der Gebärdensprache?

Das läuft gleichermassen ab wie in der Lautsprache. Dort wird die Stimme beim Sprechen verstärkt. In der Gebärdensprache passiert das mit den Händen. Sie werden stärker eingesetzt, durch festere Bewegungen. Die Mimik wird auch entsprechend eingesetzt. Wirklich unfreundlich beim Streit in der Gebärdensprache ist die Verweigerung des Blickes. Wird der Blick verweigert, findet keine Kommunikation mehr statt. Gehörlose Kinder machen das häufig.

Die Gebärdensprache ist für einen Nicht-Gehörlosen schwer nachzuvollziehen. Gibt es auch natürliche Gesten, die in der Gebärdensprache verwendet werden?

Es gibt Gebärden, die so sind, weil die natürlichen Gesten so sind. Deshalb sage ich auch oft Gebärdensprache ist eigentlich die natürlichere Sprache. Die gesprochene Sprache ist ein künstlich erschaffenes System. Der Tisch beispielsweise könnte auch ganz anders heissen. In der Gebärdensprache zeigen wir aber wie es aussieht. Wir zeigen also die Form. Visuell wird veranschaulicht, was sehr signifikant ist. Die Bewegung, die Ausführung hat demnach einen klar ersichtlichen Grund, warum sie so ist, anders eben zur gesprochenen Sprache.

Zum Welttag der Gebärdensprache wird die heutige «Tagesschau» auch für die Gehörlosen live moderiert. Werden die Nicht-Gehörlosen bei der medialen Berichterstattung ansonsten als Konsumenten ausreichend berücksichtigt?

Wir sind da auf einem guten Weg mit der Übersetzung von TV-Sendungen. Das ist für Gehörlose toll, die Nachrichten ebenso mitverfolgen zu können, wie Nicht-Gehörlose. Das dies live geschieht, ist besonders wichtig. Das ist eine grosse Wertschätzung für die Gehörlosen.

In einigen Ländern ist die Gebärdensprache sogar als offizielle Landessprache anerkannt. Wünschen Sie sich das auch in der Schweiz?

Ja, denn die Gehörlosen wollen auch Teil der Gesellschaft sein. Eine solche Entscheidung würde dabei natürlich helfen.

**Kreuze an: wahr oder falsch?
Korrigiere die falschen Aussagen.**

	wahr	falsch
Die Gebärdensprache ist eine internationale Sprache. In allen Ländern wird gleich gesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSGS ist die D eutsch S chweizer G ebärdensprache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In der DSGS werden die Worte mitgesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kommunikation mit Menschen, welche eine andere Gebärdensprache sprechen, ist sehr schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lügen kann man in jeder Sprache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn der Augenkontakt verweigert wird, findet keine Kommunikation statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Nachrichten müssen nicht in Gebärdensprache übersetzt werden. Die Gehörlosen verfolgen die Nachrichten nicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gehörlose wollen auch Teil der Gesellschaft sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beantworte die Fragen zum Text.

1. Wie viele Dialekte gibt es in der Schweiz? Zähle sie auf.

2. Was ist das Mundbild?

3. Was ist der Unterschied zwischen der Schweiz und den USA in Bezug auf das Sprechen?

4. Wie streitet man in der Gebärdensprache?

5. Wieso nennt Karin Altwegg die Gebärdensprache „eine natürliche Sprache“?

6. Wieso ist es toll, dass die Tagesschau live in Gebärdensprache übersetzt wurde?

7. Wieso soll die Gebärdensprache als offizielle Landessprache anerkannt werden?

D

C

B

A

H

G

F

E

L

K

J

I

P

O

N

M

T

S

R

Q

X

W

V

U

Ö

Ä

Z

Y

SCH

CH

Ü

ich	Applaus	wir
essen	Hunger	trinken
du	Gebärdensprache	gehörlos
Bitte langsam sprechen.	hörend	Wie geht's?

Hallo.	Guten Tag.	Gut, wie geht's dir?
Wie heisst du?	Danke.	Prost.
Entschuldigung.	Gebärdensprache	gehörlos
Bitte langsam sprechen.	hörend	Wie geht's?

GROSS

A woman in a black long-sleeved shirt is making a hand gesture with her right hand, palm facing forward, fingers spread, and a red arrow pointing to the right above her hand. <small>© SGB-FSS</small>	A woman in a black long-sleeved shirt is making a hand gesture with her right hand, palm facing forward, fingers spread, and a red arrow pointing to the right above her hand. <small>© SGB-FSS</small>	A man in a black long-sleeved shirt is making a hand gesture with his right hand, palm facing forward, fingers spread, and a red arrow pointing to the right above his hand. <small>© SGB-FSS</small>	A woman in a black long-sleeved shirt is making a hand gesture with her right hand, palm facing forward, fingers spread, and a red arrow pointing to the right above her hand. <small>© SGB-FSS</small>
Hallo.	Wie geht's?	Gut.	heissen
A woman in a black long-sleeved shirt is making a hand gesture with her right hand, palm facing forward, fingers spread, and a red arrow pointing to the right above her hand. <small>© SGB-FSS</small>	A woman in a black long-sleeved shirt is making a hand gesture with her right hand, palm facing forward, fingers spread, and a red arrow pointing to the right above her hand. <small>© SGB-FSS</small>	A woman in a black long-sleeved shirt is making a hand gesture with her right hand, palm facing forward, fingers spread, and a red arrow pointing to the right above her hand. <small>© SGB-FSS</small>	A woman in a black long-sleeved shirt is making a hand gesture with her right hand, palm facing forward, fingers spread, and a red arrow pointing to the right above her hand. <small>© SGB-FSS</small>
Danke.	Guten Appetit.	Prost.	Entschuldigung.

<p>© SGB-FSS</p> <p>bitten</p>			
<p>© SGB-FSS</p> <p>sprechen</p>			

klein

Hallo.

Wie geht's?

Gut.

heissen

Danke.

Guten Appetit.

Prost.

Entschuldigung.

Gebärdensprache

gehörlos

hörend

bitten

langsam

sprechen

Factsheet: Gehörlosigkeit und Gebärdensprache

Lies das Factsheet.

Löse die Aufgaben dazu.

1. Kreuze an: wahr oder falsch?

2. Korrigiere die falschen Aussagen.

Rund 5% aller Menschen auf der Welt sind gehörlos.

wahr falsch

Es werden immer weniger Gehörlose und Schwerhörige.

In der Schweiz leben etwa 10'000 Menschen, die seit ihrer Geburt gehörlos oder schwerhörig sind.

Für mehr als 20'000 Personen gehört die Gebärdensprache zum Alltag.

Ein Drittel der Gehörlosen und Schwerhörigen in der Schweiz haben ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat.

Bei starker Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit dient ein Cochlea-Implantat als Hilfsmittel.

Aktuell haben rund 2100 Menschen in der Schweiz ein Cochlea-Implantat.

3. Beantworte die Fragen zum Text.

a. Von wem ist dieses Factsheet?

b. Nenne drei Ursachen für eine Hörbeeinträchtigung.

c. Was bedeutet „ein schwerwiegender Hörverlust“?

d. Welcher Grund wird angegeben, ein Hörgerät oder Cochlea-Implantat zu haben?

g. Beschrifte die Abbildungen.

Factsheet: Gehörlosigkeit und Gebärdensprache

Lies das Factsheet.

Löse die Aufgaben dazu.

1. Kreuze an: wahr oder falsch?

	wahr	falsch
Rund 5% aller Menschen auf der Welt sind gehörlos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es werden immer weniger Gehörlose und Schwerhörige.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In der Schweiz leben etwa 10'000 Menschen, die seit ihrer Geburt gehörlos oder schwerhörig sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für mehr als 20'000 Personen gehört die Gebärdensprache zum Alltag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Drittel der Gehörlosen und Schwerhörigen in der Schweiz haben ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei schwacher Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit dient ein Cochlea-Implantat als Hilfsmittel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuell haben rund 2100 Menschen in der Schweiz ein Cochlea-Implantat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es liegen keine offiziellen statistischen Zahlen zu den Schwerhörigen vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viele erwachsene Gehörlose haben gelernt, auf Hochdeutsch zu artikulieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für längere Gespräche empfiehlt sich das Lippenlesen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Wecker läutet bei Gehörlosen nicht, er blinkt oder vibriert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gehörlose dürfen nicht Autofahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Beantworte die Fragen zum Text.

a. Von wem ist dieses Factsheet?

b. Nenne drei Ursachen für eine Hörbeeinträchtigung.

c. Was bedeutet „ein schwerwiegender Hörverlust“?

d. Welcher Grund wird angegeben, ein Hörgerät oder Cochlea-Implantat zu haben?

g. Beschrifte die Abbildungen.

h. Wieso sind ältere Gehörlose oft auf Lippenlesen angewiesen?

i. Weshalb passieren beim Lippenlesen oft Missverständnisse?

j. Welche Gebärdensprachen werden in der Schweiz gesprochen?

k. Wie verständigen sich Gebärdende unterschiedlicher Nationen untereinander?

l. Was sind „International Signs“?

m. Es gibt viele technische Hilfsmittel. Warum gibt es trotzdem Schwierigkeiten im öffentlichen Raum?

n. Was bedeutet „Bilingualität“?

o. Was ist der Vorteil von Bilingualität?

p. Weshalb ist das Wort „taubstumm“ nicht beliebt?

1

Du machst eine Wanderung in den Bergen mit deiner Mutter. Bei einem steilen Aufstieg knickt sie plötzlich mit dem Fuss ein und fällt hin. Sie hat grosse Schmerzen und kann nicht mehr weiterwandern. Es hat keine Menschen, die dir helfen können. Du musst den Notfall rufen. Wie machst du das?

2

Du hast eine eigene Familie. Dein Mann/Deine Frau ist ebenfalls gehörlos. Ihr habt ein einjähriges Baby. In der Nacht schreit das Baby. Welches Hilfsmittel kann dir helfen, damit du dein schreiendes Kind bemerkst?

3

Du hast Zahnschmerzen und musst einen Termin beim Zahnarzt buchen. Wie gehst du vor?

4

Du läufst nach Hause mit deinen Freunden (alle gehörlos). Plötzlich bemerkst du, dass das kleine Geschäft vor euch in Flammen steht. Du musst die Feuerwehr alarmieren. Wie machst du das?

5

Heute kommt der neue James Bond Film im Kino. Du möchtest diesen unbedingt mit deinem Freund ansehen. Wie verabredest du dich am schnellsten mit ihm?

6

Du liegst gemütlich im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Die Tür hast du zu, du möchtest nicht gestört werden. Wenn nun jemand an der Türe klingelt, wie bemerkst du das?

Auf uns Songtext

Wer friert uns diesen **Moment** ein?
 Besser kann es nicht sein
 Denkt an die **Tage**, die hinter uns liegen
 Wie lang wir **Freude** und Tränen schon teilen
 Hier geht jeder für jeden durch's **Feuer**
 Im **Regen** stehen wir **niemals** allein
 Und solange unsere **Herzen uns** steuern
 Wird das auch immer so sein

Ein Hoch auf das, was vor **uns liegt**
 Dass es **das Beste** für **uns** gibt
 Ein Hoch auf das, was **uns** vereint
 Auf diese **Zeit** (auf diese **Zeit**)

Ein Hoch auf **uns, uns**
 Auf dieses **Leben**
 Auf den **Moment**
 Der **immer** bleibt
 Ein Hoch auf **uns, uns**
 Auf **jetzt** und ewig
 Auf einen **Tag**
 Unendlichkeit

Wir haben **Flügel**, **schwören** uns ewige Treue
 Vergolden uns diesen **Tag** (one love)
 Ein **Leben** lang ohne Reue
 Vom ersten Schritt bis ins **Grab**

Ein Hoch auf das, was vor **uns liegt**
 Dass es **das Beste** für **uns** gibt
 Ein Hoch auf das, was **uns** vereint
 Auf diese **Zeit** (auf diese **Zeit**)

Ein Hoch auf **uns, uns**
 Auf dieses **Leben**
 Auf den **Moment**
 Der **immer** bleibt
 Ein Hoch auf **uns, uns**
 Auf **jetzt** und ewig
 Auf einen **Tag**
 Unendlichkeit (Unendlichkeit)

Ein **Feuerwerk** aus Endorphinen
Ein **Feuerwerk** zieht durch die **Nacht**
So viele **Lichter** sind geblieben
Ein Augenblick, der **uns** unsterblich macht
Unsterblich macht

Ein Hoch auf das, was vor **uns** liegt
Dass es **das Beste** für **uns** gibt
Ein Hoch auf das, was **uns** vereint
Auf diese **Zeit** (auf diese **Zeit**)

Ein Hoch auf **uns, uns**
Auf dieses **Leben**
Auf den **Moment**
Der **immer** bleibt
Ein Hoch auf **uns, uns**
Auf **jetzt** und ewig
Auf einen **Tag**
Unendlichkeit

Ein Hoch **auf uns**
Ein **Feuerwerk** aus Endorphinen
Ein Hoch auf **uns**
Ein **Feuerwerk** zieht durch **die Nacht**
Ein Hoch auf **uns**
So viele **Lichter** sind geblieben
Auf **uns**

Lösung: Kreuzworträtsel – Gebärdensprache

1. Abkürzung: Gebärdensprache
2. Die Gebärdensprache ist eine ... Sprache.
3. Abkürzung: Lautsprachbegleitendes Gebärden
4. Gebärden werden vor allem im Raum Oberkörper-... benutzt.
5. eingesetzte Bewegung des Körpers, besonders der Hände und des Kopfes
6. In der Deutschschweizer Gebärdensprache gibt es fünf ...
7. Ein ergänzendes Hilfsmittel ist das ...
8. Internationale Gebärden
9. Mienenspiel
10. Abkürzung: Deutschschweizer Gebärdensprache

Lösung: LVST GS

	wahr	falsch
Die Gebärdensprache ist eine internationale Sprache. In allen Ländern wird gleich gesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es gibt verschiedene Gebärdensprachen, z.B. die DGS und die DSGS (die ASL, etc.).		
DSGS ist die D eutschschweizer G ebärdensprache.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In der DSGS werden die Worte mitgesprochen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kommunikation mit Menschen, welche eine andere Gebärdensprache sprechen, ist sehr schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit den Händen geht das sehr einfach, sich zu verständigen.		
Lügen kann man in jeder Sprache.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn der Augenkontakt verweigert wird, findet keine Kommunikation statt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Nachrichten müssen nicht in Gebärdensprache übersetzt werden. Die Gehörlosen verfolgen die Nachrichten nicht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das ist für Gehörlose toll, die Nachrichten ebenso mitverfolgen zu können.		
Gehörlose wollen auch Teil der Gesellschaft sein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beantworte die Fragen zum Text.

1. Wie viele Dialekte gibt es in der Schweiz? Zähle sie auf.

Es gibt fünf Dialekte: Basel, Bern, Zürich, Luzern und St. Gallen.

2. Was ist das Mundbild?

Wenn die Worte mitgesprochen werden.

3. Was ist der Unterschied zwischen der Schweiz und den USA in Bezug auf das Sprechen?

In der Schweiz ist das Mundbild noch stark vorhanden, in den USA nicht so, dort wird mehr buchstabiert, statt deutlich gesprochen.

4. Wie streitet man in der Gebärdensprache?

Die Hände werden stärker eingesetzt, durch feste Bewegungen. Zudem wird auch die Mimik entsprechend eingesetzt. Wirklich unfreundlich ist der Verweigerung des Blickes.

5. Wieso nennt Karin Altwegg die Gebärdensprache „eine natürliche Sprache“?

In der Gebärdensprache wird beispielsweise gezeigt, wie ein Tisch aussieht, also die Form wird visuell veranschaulicht. So hat die Ausführung einen klar ersichtlichen Grund. In der gesprochenen Sprache könnte das Wort für Tisch auch anders heissen.

6. Wieso ist es toll, dass die Tagesschau live in Gebärdensprache übersetzt wurde?

Weil die Gehörlosen nun die Nachrichten auch mitverfolgen können und weil es eine grosse Wertschätzung für die Gehörlosen ist.

7. Wieso soll die Gebärdensprache als offizielle Landessprache anerkannt werden?

Gehörlose wollen auch Teil der Gesellschaft sein. Eine solche Entscheidung würde dabei helfen.

Kultur

Meine Werte – Deine Werte

Weiterführende Fragen

- Was ist dir wichtig?
- Welche Werte haben dich geprägt? Wie wurdest du erzogen?
- Wo fühlst du dich Zuhause? Wo fühlst du dich wohl?
- Was brauchst du, damit du dich wohl fühlst?
- Was kannst du bei anderen verstehen oder akzeptieren?
- Was kannst du nicht verstehen?
- Was findest du seltsam? Wieso?
- Wäre es einfacher, wenn alle Menschen dieselben Werte besitzen?

Auftrag

- Variante 1: Schreibe zu jeder Folie auf, was für dich wichtig ist.
- Variante 2: Gestalte ein Bild zu deinen Gedanken.
- Variante 3: Suche dir eine Folie aus, frage deine Familie oder deine Freunde, was ihnen bei dieser Folie wichtig ist?

Lösung: Factsheet: Gehörlosigkeit und Gebärdensprache

1. Kreuze an: wahr oder falsch?

2. Korrigiere die falschen Aussagen.

	wahr	falsch
Rund 5% aller Menschen auf der Welt sind gehörlos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es werden immer weniger Gehörlose und Schwerhörige. Hörbehinderungen nehmen weltweit zu.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In der Schweiz leben etwa 10'000 Menschen, die seit ihrer Geburt gehörlos oder schwerhörig sind.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für mehr als 20'000 Personen gehört die Gebärdensprache zum Alltag.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Drittel der Gehörlosen und Schwerhörigen in der Schweiz haben ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat. Ein Viertel der Gehörlosen und Schwerhörigen in der Schweiz haben ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bei schwacher Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit dient ein Cochlea-Implantat als Hilfsmittel. Bei schwacher Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit dient ein Cochlea-Implantat als Hilfsmittel.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktuell haben rund 2100 Menschen in der Schweiz ein Cochlea-Implantat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Beantworte die Fragen zum Text.

- a. SGB-FSS; Schweizerischer Gehörlosenbund
- b. genetisch, Infektionskrankheit, Komplikationen bei der Geburt, chronische Ohrenentzündungen, bestimmte Medikamente, extremer Lärm, Alter
- c. Mehr als 40 dB Hörverlust im besser hörenden Ohr bei Erwachsenen, mehr als 30 dB Hörverlust bei Kindern.
- d. Um gesprochene Sprache besser zu verstehen.
- e. Beschrifte die Abbildungen.

Hörgerät

Gebärdensprache

Cochlea-Implantat

Lösung: Factsheet: Gehörlosigkeit und Gebärdensprache

Lies das Factsheet.

Löse die Aufgaben dazu.

1. Kreuze an: wahr oder falsch?

	wahr	falsch
Rund 5% aller Menschen auf der Welt sind gehörlos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es werden immer weniger Gehörlose und Schwerhörige.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In der Schweiz leben etwa 10'000 Menschen, die seit ihrer Geburt gehörlos oder schwerhörig sind.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für mehr als 20'000 Personen gehört die Gebärdensprache zum Alltag.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Drittel der Gehörlosen und Schwerhörigen in der Schweiz haben ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bei schwacher Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit dient ein Cochlea-Implantat als Hilfsmittel.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktuell haben rund 2100 Menschen in der Schweiz ein Cochlea-Implantat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es liegen keine offiziellen statistischen Zahlen zu den Schwerhörigen vor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viele erwachsene Gehörlose haben gelernt, auf Hochdeutsch zu artikulieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für längere Gespräche empfiehlt sich das Lippenlesen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Der Wecker läutet bei Gehörlosen nicht, er blinkt oder vibriert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gehörlose dürfen nicht Autofahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Beantworte die Fragen.

- SGB-FSS; Schweizerischer Gehörlosenbund
- genetisch, Infektionskrankheit, Komplikationen bei der Geburt, chronische Ohrenentzündungen, bestimmte Medikamente, extremer Lärm, Alter
- Mehr als 40 dB Hörverlust im besser hörenden Ohr bei Erwachsenen, mehr als 30 dB Hörverlust bei Kindern.
- Um gesprochene Sprache besser zu verstehen.
- Beschrifte die Abbildungen.

Hörgerät

Gebärdensprache

Cochlea-Implantat

- Je nachdem, in welchem Umfeld Gehörlose aufwachsen, sind sie mehr oder weniger starke Gebärdensprachnutzer.

- g.** Langsam und deutlich Hochdeutsch sprechen (nicht schreien), auf gutes Licht achten, fragen, ob man verstanden wird, und selber deutlich zeigen, ob man die gehörlose Person versteht.
- h.** Weil die Gebärdensprache in der Schweiz lange Zeit unterdrückt wurde, verfügen nicht alle Gehörlosen über die gleichen Gebärdensprachkompetenzen. Besonders ältere Personen sind auch auf Lippenlesen angewiesen.
- i.** Um Laute aufgrund des Mundbildes zu erkennen, muss das Gegenüber sehr deutlich und langsam Hochdeutsch sprechen. Doch selbst dann können Gehörlose im besten Fall nur rund die Hälfte des Gesagten sicher erkennen. Den Rest des Gesprächsinhaltes müssen sie erraten, was häufig zu Missverständnissen führt.
- j.** Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS), Französische Gebärdensprache (LSF) und Italienische Gebärdensprache (LIS). Die Deutschschweizer Gebärdensprache unterscheidet sich von der Deutschen Gebärdensprache und kennt fünf regionale Dialekte: Zürich, Bern, Basel, Luzern und St. Gallen.
- k.** Häufig in American Sign Language oder in International Signs.
- l.** künstliche Gebärden, die als «Verkehrssprache» erfunden wurden – ähnlich wie die gesprochene Sprache Esperanto.
- m.** Kommunikationssituationen sind oft nicht hörbehindertengerecht. Als Beispiele seien Alarmsirenen oder Durchsagen im öffentlichen Verkehr genannt.
- n.** Zwei Sprachen „gleichzeitig“ verwenden, hier: gleichzeitiger und gleichwertiger Erwerb von Gebärdensprache und gesprochener Sprache
- o.** Der gleichzeitige und gleichwertige Erwerb von Gebärdensprache und gesprochener Sprache fördert die Sprachentwicklung von gehörlosen Kindern und öffnet den Zugang zur Bildung. Dabei ist es wichtig, dass gehörlose Kinder schon sehr früh mit beiden Sprachen in Kontakt kommen, weil der Spracherwerb bei Kindern im Vorschulalter stattfindet.
- p.** Es lässt im Wort «taubstumm» das Wort «dumm» mitklingen. In den «Taubstummen-Anstalten», den früheren Gehörlosenschulen, wurden Gehörlose unterdrückt oder als geistig zurückgeblieben behandelt, ihre Sprache als «Affensprache» beschimpft. Weil der Begriff «taubstumm» gehörlose Personen abwertet, lehnen viele Betroffene ihn ab.